

Samlet status

1. Hvor mange hunde har du i alt, på nuværende tidspunkt?

2. Hvor gammel er din hund?

3. Hvilken størrelse er din hund?

4. Hvad beskriver bedst hvilken type hund du har? (det er muligt at vælge flere typer)

4. Hvad beskriver bedst hvilken type hund du har? (det er muligt at vælge flere typer) - Andet:

familiehund avl jagt sportshund ja næsten alt

familie-, sports- og udstillingshund

Sport: Canicross og K9Biathlon

Spør arbejder. Vildt blod

Selskabshund (Jeg synes ikke familiehund passer, når jeg bor alene)

Search and rescue hund

Rottweiler der trænes i lydighed(højt plan) 2-3 gange om ugen, C-arbejde 1 gang og spor 1 gang.

Professionel søgehund

Planen er når han er gammel nok, at han skal bruges som besøgs hund også. Og han er også mit uofficielle støtte hund da jeg lider af angst.

Pensionist sofahund

Pensioneret sportshund

Pensioneret servicehund

Pensioneret jagthund

Omplaceringshund fra Bosnien

Nosework konkurrence hund

NW

Løber Canicross

Jagthunde som ikke deltager i konkurrencer

Jagthund og familiehund

Indsatshund i missing People

Hyrkning

Hyrdehund til får

Hyrdehund

Hyrde, almindelig lydighed, og en smule forsvars arbejde

Hun er på pension nu, men har svaret generelt over hendes liv

Han er lidt en enmandshund, stresser hurtigt op hvis der er andre han ikke er vant til,

Han er en muskelhund. Men familiehund.

Familiehunde og udstilling

Familie, træning og udstilling

4. Hvad beskriver bedst hvilken type hund du har? (det er muligt at vælge flere typer) - Andet:

Familie hund, som også er Udstillings hund,

Familie hund

Dyrker nosework

Det er kun en hvalp på 11 uger

Canicross og bikejoring på internationalt eliteniveau

Både familiehund, men bliver ligeledes brugt i sport til tider (Dch dm m.m)

Besøgshund Trygfonden

1

5. Hvor ofte bruger du hundebur til din hund? (Med bur menes her et mindre, afgrænset område til indendørs brug og/eller transport, hvor hunden kan opholde sig sikkert med begrænset bevægelsesfrihed (fx et transportbur, kravlegårde, bur til bilen eller bure med gitter/tremmer) - se billede eksempler nedenfor. Der menes ikke større bure som hundegårde og fællesbure på internater eller kenneler.)

Hvorfor har du valgt ikke at benytte hundebur?

ikke nødvendigt, da de deles om bagagerummet og der er gitter mellem det og passagersæderne

ikke nødvendigt

Vores hund er spændt fast i vores bagagerum

Vi har ikke brug for det. Den fungerer godt og jeg kan ikke se det giver nogen mening at spærre den inde

Vi har et område i huset vi lukker hunden ind i hvis hun har brug for at slappe af, eller vi har gæster der ikke bryder sig om hund. I dette område har hun mad, vand og en kurv, og kan gå lidt rundt. Vi har derfor aldrig haft brug for et bur

Vi har en lovgivning på området. Det er ikke tilladt at isolere hunden - med undtagelse af under kørsel.

Vi har aldrig haft et bur u huset. Han sidder i bur når vi kører bil ift sikkerhed

Unødvendigt

Unødvendig og der findes gode alternativer, der giver hunde bedre forhold, så de ikke bliver spærret inde på alt for lidt plads.

Syntes det er synd at han er lukket inde i et bur

Synes ikke det er nødvendigt. Min hund kan sagtens finde ro uden bur

Synes ikke der er et behov. Kan dække min hund af. Hunden er et socialt dyr og en del af flokken. Ved at sætte hunden i bur, føler jeg at jeg signalere at den adskilles fra flokken.

Ser ingen grund til at spærre dem inde

Ser det ikke nødvendigt

Selskab s hunde dur ikke til bur, og jeg vil ikke have bur-hunde

Pt kun 3 hunde ..

Chow Chow og Sankt Bernhard..

Kommer aldrig til at benytte bur. .

Pga det ikke giver mening i mit hjem. Han ligger hos mig eller i en kurv

Mine hunde er en del af familien.

Man sætter vel ikke sine børn i bur

Min hund trives ikke i små rum, det stressede hende unødvendigt og derfor har jeg også erhvervet mig en crash testet sele fra Sverige til bilture

Min hund er ikke en kanarieugl og jeg synes bur hunde skulle forbydes .

Min hund bryder sig ikke om at være spærret inde på lille plads, heller ikke fx et værelse. Og nu da han er moden, er der ikke behov.

Hvorfor har du valgt ikke at benytte hundebur?

Mener ikke at have haft brug for det

Muligvis mest pga vaner og uvidenhed

Jeg vil faktisk gerne bruge hundebur, men har ikke kunnet finde et bur der er stort nok, nemt at transportere og ikke koster flere tusinde. Samt pladsmangel hjemme til at have et stort bur stående.

Jeg ved ikke hvad jeg skulle bruge det til. Min hund skal kunne gå frit rundt og være sammen med mig, nat og dag

Jeg tror på at det er bedre at hunden går frit i huset, hunden og jeg finder sammen ud af hvordan man gebærder sig.

Jeg køber heller ikke æg fra burhøns.

Mennesket er det eneste levende væsen der burde sidde i bur.

Bur er for mig dovenskab og dyrplageri. Hvis man har valgt at have hund, må man sætte sig ind i hundens behov og sørge for at de bliver dækket hver dag, sørge for at hunden føler sig godt tilpas i hele hjemmet. Vi har aldrig haft vores hunde i bur og heller aldrig fået ødelagt noget i hjemmet.

Nogen siger at man kan lære dem at være tryk i buret, men det er noget pjat i min erfaring og optik. De skal være tryk i hele huset og ikke frihedsberøves. Vi undervurderer dyr og deres følelser og intelligens, og mennesket vil som udgangspunkt altid gøre det der er let for dem selv.

Hvis vi tilvælger at få et nyt familiemedlem, er det vores største ansvar at give dem det bedst tænkelige liv i og det siger al logik at INGEN levende væsener vil trives bag tremmer, det strider mod alt.

Det er altid bedst at sammenligne med os selv og hvis vi var hunden. Dyr bliver jo i denne verden brugt som slaver i alle sammenhænge og underlagt vores lyst og behov.

Med viden følger ansvar og uanset om man har to, eller fire ben, så er positivitet bedste måde at lære på og jeg kan ikke se at jeg selv vil blive mere afslappet og tryk ved at skulle sidde i et bur, fordi at nogen tror på det.

Bure burde forbydes!

Jeg ser ingen grund til det - han fungerer fint i hjemmet og er god til at finde ro både når der er nogen hjemme og når han er alene

Jeg ser ikke behovet for min hund skal lukkes inde i et bur der begrænser hendes bevægelse, og adgang til vand.

Hvis man vil have et sted der er deres, så synes jeg ikke det skal være lukket/låst.

Jeg har mulighed for at lukke min hund i en mindre afdeling af mit hus imens jeg ikke dr hjemme.

Jeg har ikke haft brug for at sætte nogle af mine hunde i bur.

De går i hele hjemmet og får gode lange ture og træning hver dag

Jeg har et bur. Hunden ønsker overhovedet ikke at være i buret. Det er stort og rummelig, med en topkvalitets madras, men hunden er altid straks gået ud, når den har spist alle de lækkerier, der har været derinde. Hunden er altid straks vent tilbage tæt på mennesker. Jeg har haft hund, som gerne ville opholde sig i noget hulelignende og i bur.

Hvorfor har du valgt ikke at benytte hundebur?

Jeg har et bur til min hund. Det står også fremme, for det var meningen at det skulle være et helle for hunden. Men det er sjældent den går der ind, højst for at grave en tygge ting ned. Det var også meningen den skulle sidde i bur under bilkørsel, men min hund er meget lille (chihuahua), så den sidder i en taske i bilen. Ergo bruges buret ikke.

Jeg har aldrig overvejet det, heller ikke mens han er blevet inkontinent på sine gamle dage. Jeg synes det er synd

Jeg har aldrig haft en grund til det

Jeg har aldrig haft behov for at komme min hund i et bur. Kan ikke se der er dette behov ved en velfungerende hund.

Jeg føler ikke det er nødvendigt

Jeg bryder mig ikke om tanken om, at hun er lukket inde i et bur. Desuden er det heller nødvendigt.

Jeg bryder mig ikke om dyr i bur. I bilen kunne der være et sikkerhedsspekt i at bruge et transportbur, men min hund kan ikke lide at køre bil, og skulle hun være i et bur, ville hendes angst blive endnu værre.

Jeg bruger kun hundebure når vi køre bil, ellers så er vores hunde med os overalt og må gå i hele huset.

Jeg bruger ikke bur da jeg ikke føler at det er livskvalitet for en hund at fx. ligge i et bur 8 timer (arbejdsdag)

I stedet får min hund mulighed for at bevæge sig og ligge hvor han vil. Han kan flytte sig efter temperatur og hvor han finder det behageligt (koldt gulv eller varmt tæppe i sofaen).

Desuden tror jeg ikke på "hunde bliver stresset og ødelægger ting hvis de har for meget plads". Jeg mener det handler om at have en hund der bliver tilpas udfordret og stimuleret inden man fx. tager hjemmefra eller går i seng om aftenen

Jeg bruger hundebur i bilen, men ellers ikke. Mine hunde går over hele huset, så hvad skulle de i et bur. Det ville da være synd for dem.

Ingen grund til at spærre sin hund inde

Ikke nødvendigt med hende her og i bilen er hun fastspændt i sele på pude

Ikke i hjemmet, men i bilen bruger jeg bur

Hvis man har behov for at sætte sin hund (ikke ny hvalp på en mindre område fx hvis den skal være alene hjemme i starten) så har man enten valgt en forkert race eller ikke taget opgave med en ny hund alvorlig og trænet nok og burde have valgt en tøjhund. Alt for mange aktiverer og træner ikke med deres hunde. Hilsen og rigtig god jul Jeanne Bjørnbirk

Hun bliver meget ked af at være lukket inde. Hun er lille og nem, så det er ikke et behov jeg har mødt. I bilen er hun fastspændt med sikkerhedssele

Har rimelig stor bil, hvor de kan være

Har ingen grund til det

Har ikke brug for det.

Har haft hunde siden 1988.. aldrig under 2

Pt .Chow Chow og Sankt Bernhard..

Vi bruger ord ikke bur ..

Hvorfor har du valgt ikke at benytte hundebur?

Har 4 drenge

Chow Chow og Sankt Bernhard..

I parcelhus..

Vi bruger ord ..ikke bur

Har 3 drenge pt ..

Chow Chow og Sankt Bernhard..

Har haft hunde siden 1988..

jeg har aldrig en dag i livet. Tænkt vi burde eje et bur ..

Vi bruger ord ikke bur

Han trives ikke i bur.. ingen af mine er generelt i bur andet end nogen gange under transport. Alt for mange hunde i Danmark sidder alt for meget i bur og jeg har set mange hunde, der bliver fuldstændigt passive af at komme i bur og ikke nyder at være i bur. Jeg har et stofbur stående i huset, som en af mine tre hunde lejlighedsvist (sjældent) bruger, men ikke ham jeg skriver om her.

God plads i bilen når de transporteres ud i skoven hver dag

Fordi vores hunde er så stor.

Fordi vi adopterede ham da han var omkring et år,og vi har aldrig brugt bur til nogen af mine hunde,da vi synes det er synd,ham her Anton elsker at kravle ind under sengen når han vil have fred

Fordi min hund selv skal vælge hvor den vil være i huset og have sin bevægelighed!!

Fordi jeg synes det er synd at lukke hunden ind i et bur i flere timer mens man ikke er hjemme. Jeg synes hun skal have frihed til selv at vælge hvor hun opholder sig

Fordi jeg ikke har plads

Fordi jeg ikke har en hund som laver ballade når den er alene hjemme, og så ser jeg ingen grund til at bruge det

Fordi hun ikke har været vant til det.

Fordi hun aldrig har haft brug for det

Fordi han ikke kan lide og være i bur

Fordi han fungere fint uden. Han sover i sengen sammen med os og går frit i huset uden problemer. Han har aldrig ødelagt noget af.

Hvorfor har du valgt ikke at benytte hundebur?

Fordi en hund ikke er en ting, men et levende, rationelt væsen med hvem kommunikation - endda af høj karakter trods artsforskell - i høj grad er muligt.

Ønskes hunden begrænset i råderum/mulighed for ageren findes der således utallige andre måder, som - i modsætning til et bur - respekterer, at canis familiaris ikke er skabt til at befinde sig i et så småt aflukket rum.

Fordi det er dyremishandling at holde burhund, og direkte imod loven der kræver at hunden kan bevæge sig frit. Der er foretaget studier der viser at hunde bevæger sig utroligt meget gange, selv i hvile, og de skifter gerne position op til 10-20 gange i løbet af en nat, eller når de er alene hjemme. Jeg er stor modstander af bur i hjemmet og mener der bør være en lov der direkte forbyder brug af bur i hjemmet. Det er som meget andet en amerikansk trend som vi har overtaget, og mange bruger bur i stedet for at træne sin hund til at være i ro og være alene hjemme. Bur i bilen er derimod en god måde at sikre sin hund på. Jeg bruger dog selv sikkerhedsseler da mine hunde er små, og ligger lige så stille på bagsædet. Jeg er hundetræner, og fraråder alle mine elever at bruge bur, og størstedelen der bruger det har fået det anbefalet til at løse angstadfærd og manglende renlighed.

For mange år siden havde jeg et bur stående i stuen som de kunne bruge som hule men da en sad fast i buret med sin mund (tænder) så aldrig bur mere

En hund skal kun sidde i bur , i en bil under transport...

Aldrig i hjemmet.

Det er jo ikke en burhøne...

Det unødvendigt og gør hunde aggressive. Jeg bruger pen på udstillinger

Det kunne jeg ikke drømme om. Jeg synes det er helt forfejlet at anskaffe sig en hund, og så lukke den inde i et bur og indskrænke deres bevægelighed mere end højst nødvendigt.

Det har vi ikke behov for

Det har ikke været en nødvendighed. Hun bliver bare lagt af og bliver der. Hun trives bedst ved at være tæt på. Ingen problemer med separations angst (bliver overvåget med Kamara). Men er slet ikke i tvivl om at hendes adfærd og snært af over tilknytning vil blive forværret hvis hun fx. Til træning skulle side i bur i en time. (Kan trænes) Men ikke en prioritering for os

Det føler jeg ikke der er grund til

Jeg sætter heller ikke mine børn i bur eller andet familie medlem

Det fylder for meget i stuen

Det er man grand danois jeg har mig så jeg synes ikke der er et stor bur nok

Det er ikke nødvendigt, og jeg synes det virker forkert at putte en hund i et lukket bur, der er aldrig ret meget plads.

Det er ikke nødvendigt hjemme, og under transport er hunden i vores bagagerum, hvor der er monteret en "rist" over bagsæderne, så han ikke kan flyve over dem hvis man skulle køre galt.

Det er ikke nødvendigt

Det er aldrig faldet mig ind at bruge bur. Har aldrig brugt det til de hunde jeg har haft og kommer aldrig til det.

Alene hjemmetræning og generelt træning med positiv reenforcement er alt hvad der er behov for, for at få en hund som hviler i sig selv og så er der ikke brug for bur !

Hvorfor har du valgt ikke at benytte hundebur?

Der er intet behov. Når vi ikke er hjemme, har hunden adgang til hele huset og har en kurv i hvert rum. Vi kan se, at det er forskelligt, hvor den har ligget.

Der er ingen som i INGEN evidens for at bur er til hundens fordel, bekvemmeligt for ejer ja bestemt, men i den grad en unaturlig og begrænsende form for hundeliv

Den er en del af familien og er sammen med os, har ingen problemer med at være alene hjemme

De går frit i hus. Bur bruges kun på udstillinger

Da mine hunde bor i en flok og er en del af familien. Er de alene hjemme er de sammen i køkkenet alrum. Der benyttes kun bur når der køres bil. Der er kanvas bure i huset som på ingen måde er lukkede, men benyttes til at skabe en hule som hygge. Det har grebet alt for meget overhånd med brug af bur eller hvalpegård hos de almindelige familier. I stedet for bør fam investere den tid og træning som der skal til for at lære sin hund at være hjemme alene og vokse op med de unoder det naturligt hører til.

Da jeg ikke har brug for, at have mine hunde i bur

Buret stå frit under vindue i stuen. Vores Malteser bruger den sammen med sin ven katten som tryghedshule, de sover lidt i den på skift og mest leger med hinanden for at få en ud af buret. Hunden bruger den som en sikkert platform at sidde på og kigger ud af vindue.

Bur vil ikke kunne være i min bil, hvis det skal være størressvarende til hund.

Bryder mig bare ikke om at lukke min hund ind i et bur.

Bruger altid bur i bil. Men aldrig i hjemmet. Har 5 hanhunde.

Bruger bur i bilen under transport ellers ikke.

At bruge et bur er synd hunden kan ikke flytte

Til transport og/eller rejse med hunden

Når hunden er alene hjemme

Når der er gæster på besøg i dit hjem

Når hunden er med på besøg hos andre

Til at opholde hunden under hundetræning eller lignende aktiviteter

Til at opholde hunden under konkurrencer/udstillinger

Nytårsaften, for at give min hund et trygt og roligt sted væk fra fyrværkeri

Når hunden er med på arbejde (på kontoret eller lignende)

Når hunden er på arbejde (brugshunde, servicehunde eller lignende arbejde)

Da den var/er hvalp

Hunden sover i buret om natten

I forbindelse med rehabilitering efter sygdom eller skade

For at justere uønsket adfærd (fx hunden napper under leg eller hopper op når der kommer gæster, så kommer den i bur)

For at separere nogle af mine hunde fra hinanden

Andre formål?

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

...

År hunden er kørt op og vi ved, den skal hvile. Den falder ned på 5 min

vores hunde bruger bur (stof) som hule og står altid åbent

ved løbetid, da jeg også har en intakt hanhund

urenlig

til tryghed - buret står åbent, så hunden selv kan gå ind og ud efter behov

på ferie, hvor hunden(e) bor i hundeburet i bilen

mine hunde spiser i deres bur, da de får forskellig mad. De sover også i burene - to og tre sammen. Det er store bure, hvor der er plads til tre hundekurve, et tæppe og vandskål - de står

hvile i løbet af dagen hvis han ikke selv kan falde ned

hunden lægger sig ofte i indhegningen af egen fri vilje

han går ofte i buret hvis han har brug for ro eller er alene hjemme - men det står altid åbent

for at være i fred for besøgende børn . Hvis den er overstimuleret og har svært ved at finde ro andre steder

for at give ham ro når han er med på spejderlejr. Der er 30 børn og de ved når han er i buret skal han have fred

buret stod med hans kurv i og uden at tænke over det blev det hans sted , ha sover der altid og tager det ikke som et bur ,

bruger bur som hundekurv/hule, men lågen er taget af

X

X

Vænnest til bur fra start så det er en positiv ting. Bruges hvis unghund kortvarigt skal være alene samt når der skal flyttes rundt på hunde, der er to hunde som i øjeblikket ikke kan være sammen da de blev uvenner.

Vvv

Vores hvalpe er i bur om natten , så de ikke bruger natten på leg med de voksne og i løbet af dagen , hvis vi vurderer , at de har brug for ro. Det er meget store bure og med frisk vand

Vores hunde sidder altid i bur når vi køre bil

Vores hunde går selv ind i buret når vi skal på arbejde min kone er kun afsted 2-3 timer om dagen.

Vores hunde er i bur på skift da de alle ikke kan gå sammen

Vores hunde er en del af familien og færdes sammen med mig.

Vores hund sover i sit bur om natten, den er tosset med det, og den går selv ind i kassen hver aften

Vores hund har altid buret til rådighed som et fristed og "helle" for hunden, så buret står åbent altid. Kun lukket undet transport, og hvis hunden har brug for en timeout.

Vores hund forbinder bur med afslapning. Hvis han er stresset og afledning ikke hjælper, giver buret ham altid ro på

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Vores hund bruger det som dens helle, hvor hun går ind og ligger sig uden at buret er lukket.

Vores hund bruger buret, som seng - det står altid åbent og hun søger selv derind. Det er samme bur vi bruger, når hun kører med i bil.

Vores hund bruger buret som kurv - vi lukker meget sjældent for lågen. Kun ved gæster som er bange for hunden

Vores bure står åbent dagen lang, de syntes det er hyggeligt at ligge i deres huler

Vores bur står åbent hele tiden så hun selv kan bestemme

Vores Malteser har stående frit buret under vindue som den bruge at kigge us, og nogen gang kommer den ind som tryghedshule og det samme gør vores kat som er meget fortrolig med hinden

Vi præger vores hunde med positiv under støttet indlæring og shaping under støttet af klikker

Vi havde åben låge så hunden selv kunne vælge om natten, brugte det indenfor da han var hvalp for at ikk skulle tygge ting i stykker nu bruger vi det kun til transport

Vi har åbne bure i stuen med åbne døre - hundene bruger dem som hygge

Vi har vores transportbur stående åbent i køkkenet. Vores rack russell benytter den hver nat til at sove i + han søger det til lur i løbet af dagen, trods han også har en kurv. Vi bruger transbur hver eneste gang vi køre med ham.

Vi har transportbur i bilen og et STORT bur I bryggerset. Buret i bryggerset er meget sjældent lukket.

Vi har kun bur i vores bil. Hunden er altid i buret, under transport

Vi har kravlegård som de kommer i hver gang de har været ude og skal tørre.

Vi har hundegitre, så hundene er adskilt når de spiser, eller når vi har været på tur i regnvej, så er de i entreen 1/2 times tid, til de er tørre

Vi har hendes bur stående i stuen, hvor hun selv går ind når vi har mad på bordet, hun selv går ind og lægger sig eller vi beder hende om det. Dette er dig uden at vi lukker lågen

Vi har et bur inde i en hvalpegård. Byret har fået fjernet lågen, så det er altid åben, og hvalpegårdens låge står altid åben når vi er hjemme. Vores staffy elsker at ligge derinde også selvom vi er hjemme.

Vi har en transport kasse i køkkenet. Han bruger det hverdag, men lågen er ikke lukket. Kun lukket når der kommer gæster, de første 10 min. Så er han meget mere rolig. Og det er hans fristed med masser af trykkes. Men aldrig lukket.

Vi har dog en hule til ham, han bruger når vi er på arbejde,men det er ikke et bur da det ikke kan lukkes, men er på størrelse med et bur ca 60*120 hvor han sover og hans vand er også der inde. Han har mulighed for at kunne gå ud, men gør det meget sjældent. Han går først ud når han kan høre vores bil

Vi har dobbelt bur i bilen og bruger buret hvermand vi køre bil

Vi har børnegitre så hundene kan være på forskellige værelser når de skal adskilles og er ovre alderen hvor de splitter ting af. Som hvalp er det et kæmpe bur for at give anledning til ro og at sove når den ikke kan styre sig af glæde/er overtræt.

Vi har buret stående inde - så han kan benytte det når han ønsker. Det virker meget godt for ham. Han ved at det er et trygt område. Bliver han passet er buret altid med.

Vi har bur til at stå til fri afbenyttelse lågen er dog ikke lukket. Ellers bruger jeg det kun til transport og når vi er til udstilling

Vi har altid et stod bur stående åbent, med tæppe inde i og ovenpå. Buret benyttes efter frit valg af alle hunde til at ligge i og ovenpå. De forbinder ikke buret med straff men med at det er et trygt sted hvor de putter sig i hulen.

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Vi har altid et bur stående, der er dens safe space.

Vi har altid et bur stående som er åbent, og hundene søger oftest buret selv for at få lidt fred, buret bliver aldrig lukket når de ligger der

Vi går til nosework, som vi også går til prøver i. Så der er han i bur når det ikke er hans tur. Han er altid i bur i bilen eller når vi er med tog. Hjemme har de altid rådighed til åbne bure som de kan sove i. Men de bliver tvunget derind eller lukket. Min hund kan ikke være alene hjemme, hverken i eller uden bur. Da han havde en sprungen analkirtel brugte jeg bur for at få ro på ham. Ellers har jeg aldrig haft behov for at tvinge ham i ro på den måde.

Vi gjorde det meget som hvalp for at lære ham at falde til ro og 'slukke', da han er en meget aktiv race. I dag er han 1,5 år og vi bruger det aldrig mere

Vi brugte det mest til at kunne styre hendes sove mønster som hvalp. Nu hvor hun er større og selv kan lægge sig og slappe af, har vi bare buret stående åbent så hun selv kan gå derind ved behov. Når hun er alene hjemme foretrækker hun selv ofte at gå derind og sove. Vi tager det også med ved længere køreture

Vi brugte aldrig hundebur, før vi fik servicehund(blindehund) her så vi hvor godt det var for hunden, at have sit helle. Det gav hunden mere ro. Derfor bruger vi det til vores egen ny hundehvalp denne gang. Og hun bruger det som Helle allerede. Vi brugte det ikke til de andre hunde vi selv har, det kan vi se nu, kunne have været til stor gavn til en af vores hunde, da hun ikke har kunne finde sin indre ro de første par år af sit liv.

Vi bruger vores klapvogn som kanvasbur, og den kan også bruges når vi har hund med på tur, steder hvor der er mange mennesker, eller som et hvilested for hunden

Vi bruger kun bur i bilen.

Vi bruger ikke vores bure for at lukke vores hunde inde vi bruger dem for at lukke en masse ud, stress, angst, konflikter, børn etc. Og fordi hunden så har et hellested den kan gå hen, vores hunde søger selv deres bure

Vi bruger det til at give vores hund ro. Da hun er hyrgehund har hund svært ved selv at finde ro, hvis ikke hun er i sit bur. Hun render rundt og finder opgaver til sig selv, hvis hun ikke har hjælp til at hun skal slappe af.

Vi bruger buret som hundens soveplads (i stedet for en kurv). Buret er aldrig lukket, så den bestemmer selv hvornår den vil bruge buret.

Vi bruger buret som fast inventar i hjemmet til at hunden kan 'trække sig' hvis den har brug for ro. Det er derfor forbudt at røre hunden eller opsøge dennes kontakt når den går i buret.

Vi bruger bur som hundene kan gå ind i og sorte. Buret er en hule og aldrig lukket

Vi bruger bur som et åbent helle, det er et sted hvor de kan søge tryghed. Det står derfor altid åbent, men bliver lukket når den mindste af vores hunde skal spise, da han ellers fravælger mad. Så det lukket måske 20-30 minutter på døgnet, eller er det blot et fristed. Som hvalp har vi et stort transport bur vi har med rundt, og som hvalpen er i når vi kører bil, ellers er det blot et frirum, men er netop for at lære hvalpen at det er med en positiv følelse bag, og vores 3 hunde vælger selv buret at ligge i, i løbet af dagen

Vedr. ophold til træning og konkurrencer er det i bur i bilen

Ved udstilling for at skåne hunden og give den et helle. Mine går ind og ud af deres burer jer hjemme og bruger dem til at sove i uden at de er lukket. Som hulered tæpper over.

Ved situationer hvor hunden grundet sin alder ikke kan lære den rette opførsel endnu og derfor risikere at få unødige skældud.

Ved løbetider om natten

Ved løbetider

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Ved løbetid, skiftes tæven og hannen at være i bur. Korte intervaller under observation og med ben til den der er i buret. Kun nødvendigt i nødstilfælde.

Ved løbetid, da jeg har han og tæver

Ved løbetid separeres hun fra flokkens øvrige tæver for at undgå interne konflikter , når vi ikke er hjemme

Ved løbetid er den løbske tæve og den intakte hanhund på skift adskilt med børnegitter i dagtid og bur om natten.

Ved løbetid - for at give hanhunden ro

Ved løbetid

Ved løbetid

Ved ikke

Ved hvalpefødsel

Ved gæster under spisning for at sikre os han ikke spiser uønsket mad.

Ved fodrings tid, da ingen får det samme foder eller mængde. Og andres mad skåle altid er bedre ;)

Ved fodring af flere hunde, så hver mand får det de skal have at spise dagligt.

Ved flere hunde: for at hundene kan spise deres tryggestænger i ro og fred

Ved besøg af tæve til parring

Ved besøg af parringstæve

Under transport til og fra div træning,- luften- oplevelser-udst. turen går ofte til udlandet med transport tider på 10-20 timer over flere lande grænser og mange lande har spec. regler til bure og størrelser. Og på fly og udst. er der spec. bur str. og tid på hvor lange en hund må opholde sig der.

Under løbetid holdes han (denne hund) og tæve adskilt ved bur

Under løbetid for at holde hundene adskilt

Under løbetid

Under højløbsk periode ved løbetid

Under fodring

Udelukkende kun for tryghed

Træning i at slappe af, og når vi er på ferie med folk, der har helt små børn, der kravler rundt.

Træning i alene hjemme situation

Træning af ro. Den skal lære at slappe af. "tage luften af ballonen"

Træning af ro, aldrig lukket bur dog

Træner også bur til evt ophold hos dyrlæge/situationer hvor det ikke kan undgås.

Træner hvalpe i at kunne bruge bur til udstilling

Træne ro.

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Tryghedsskabende hule/safe space hvor den ved st den kan søge hen hvis den ønsker at være for sig selv

Tryghed når vi er på arbejde

Tryghed i hjemmey

Tror jeg ikke

Transport i bilen og på træningsbanen

Transport buret står åbent og tilgængeligt i bryggerset hvor min hund er hvis den er alene hjemme. Her ligger hun så nærmest altid. Det er helt frivilligt, buret står som sagt åbent og hun efterlades på gulvet og vælger derefter selv at få i bur. Det er så mere hende end mig der "bruger" buret

Transport buret står åbent i hverdagen, min hund bruger den som sin hvile plads

Transport bur i bil er endnu for stort så hun er i mindre bur, i buret

Transport

To af mine hunde finder ro i deres bure, de går selv derind og sover.

Time out, en hvalp kan ikke altid selv vurdere hvornår der er behov for en pause

Til tvungne lure, da min hund er 11 uger og ikke falder til ro af sig selv

Til time out (10-20 sek pause) ved uønsket adfærd

Til spørgsmålet om hunden sover i bur, ja men frivilligt da der ingen låge er i buret

Til fredshelle for hunden når der gøres rent, flyttes møbler osv i huset, så får han et ben at beskæftige sig i buret.

Til at gøre ham mere tryk nye steder, fx når vi er på ferie så der er noget velkendt.

Til at give ro. Han går også ofte selv ind og lægger sig i buret.

Til at få ro på og stress af.

Til at få hunden til at falde til ro

Til at få en timeout hvis den var helt kørt op, da den var hvalp. Enten bur eller hunden kom i snor, hvor vi er. Buret er som regel placeret hos os

Til afslapning

Tager bur med der er åbent ved besøg ved andre så de har deres eget sted

Så hunden selv kan finde ro. De andre hunde respekterer buret.

Så den har et safe space. Når den går i buret uden at jeg har bedt den om det, er det fordi den har brug for ro

Står åben så de kan bruge den som fristed

Står på en fast plads som bliver brugt til soveplads uden gitter

Står altid åben så kan han bruge den når han har lyst

Stor indendørs løbebånd til nat og alene hjemme og udstillingsvogn når vi er på udstilling

Stor hundegård om natten

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Spisning

Spiser større snacks såsom kødben

Spiseområde som hvalp

Sover om natten, men med åben låge.

Sover kun i buret med åben låge

Sover i buret men med åben dør

Sover i buret men det er ikke lukket. Lukkes hvis den er beskidt og skal tørre

Sover i bur om natten, fordi den ikke er renlig / kan ikke holde sig mere end 6 timer

Sover altid i buret. Går ofte selv ind i buret

Som træning

Som tryghed når vi er andre steder end hjemme, men med åbent bur

Som skygge om sommeren, hvis der ikke er andet til at give skygge. Jeg bruger det når vi er på camping.

Som safe space i en stresset hverdag med små børn. Buret er 100% fristed

Som hyggested for at spise et tyggeben, bare med lågen åben

Som hvalpe her de sovet i deres bure

Som hvalp når vi spiste

Som hvalp indtil ca 1 år i kravlegården, for at undgå den skulle gå på trapper da vi har hus i 3 etager

Som hvalp for at give den en pause fra de andre hunde og når den skulle sove til natten inde ved os. Blev benyttet det første ca 1/2år

Som hvalp blev brugt kravlegård for at han fik ro til at sove da der ellers var gang i ham hele dagen.

Som et sted hun kan få helle/fred

Som Helle, der hvor man kan gå hen, når man vil have fred

Skaber tryghed, lågen ikke altid lukket

Skabe ro

Seperation fra vores tæver v løbetid

Separering af hund fra kat, når vi besøger folk med kat. Og til at have en afgrænset område når hunden går på ben, så området let kan desinficeres bagefter. OBS: MAN KAN IKKE VÆLGE "ALDRIG" I SPØRGESKEMAET - SÅ STÅR DET SOM IKKE UDFYLDT

Separeres under løbetid, ellers ikke

Safe space, det står altid åben til rådighed for min hund

Ro tryghed og for at katten ikke provokerer hunden under leg

Ro til at slappe af

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

På udstilling samt ved bilkørsel

På hotel mv som servicehund

På ferieophold i sommerhus. På camping. Hvor der er behov for et safe space til hunden.

På ferie, når jeg spiser på restaurant, hvor hunden ikke er velkommen, og når vi bor på hotel. Hunden føler sig da tryggere i sit bur.

Primært transport og udstilling

Pga. Løbetid og intakt hanhund i hjemmet også

Pause for hunden, søger selv derind

Overnatning på hotel

Ophold i bil v fx indkøb eller andet

Opdeling, hvis vi er på besøg hos nogle andre med hunde, hvor der er brug for en pause

Om natten, men åbent

Om natten, da det gir min hund ro

Om natten

Okay

Når vores tæve er i løbetid, så bruger vi bur om natten, og vores hanhund kommer i bur om aftenen, da det giver ham ro

Når vores hvalp hopper op ad børnebørnene og de blive bange og nogle gang lige når gæster kommer så der kommer ro på

Når vi spiser

Når vi sov ude på friluftstur

Når vi selv spiser

Når vi lejer sommerhuse, kommer denne hund i bur om natten eller hvis vi vælger at spise fx på restaurant. Da det er trygt et fremmed sted og der er risiko for tygge skader.

Når vi laver noget i hjemmet den ikke skal være en del af

Når vi ikke er hjemme. Så er vores hvalpe og unghunde i stor boks med løbebånd. Bygget til størrelsen af hundene i følge dyrværnets retningslinjer

Når vi har tæver i løbetid, kan vi lejligheds benytte bur. Oftest sender vi ham på ferie

Når vi har børn der spiser med ved måltide, da jeg ikke vil have at de støvsuger . Vi har bur med ved besøg hvor vi overnatter.

Når vi har besøg af en kastreret servicehund, stresser han helt op og reagerer ikke på noget. Skal hele tiden snuse den anden hund bag i. Han slapper af når han er i buret. Har prøvet at have ham i snor, men så er han alligevel oppe at "køre" hele tiden. Glad og afslappet når han kommer ud af buret. Er vi på ferie og han skal være alene hjemme i sommerhus/lejlighed, er han i bur når han er alene hjemme.

Når tæverne er i løbetid må jeg separe dem fra hannerne

Når tæven er i løbetid

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Når små børnebørn taber mad/fodrer hunden under spisning

Når min tæve er i løbetid, er den i bur når jeg ikke er hjemme, for at holde den adskilt fra min (neutraliserede) hanhund

Når min tæve er i løbetid må én af dem i bur, hvis jeg ikke kan holde konstant øje med uønsket parring

Når min hund kommer ind udefra og er beskidt

Når min hund ikke selv kan finde ro

Når min hund er ved at blive overageret og ikke selv kan finde til ro. Hunden får altid sit foder i buret.

Når min hund er alene hjemme, så er den i hundegård med tilhørende hus, hvor den også sover om natten.

Når man spiser

Når jeg har en hvalp er de ofte i bur om natten for den kan få ro, men også for ikke de ældre hunde skal blive træt af den. Derud over lære det hunden at finde ro og føle sig tryk ved bur. Bl.a. til Transport, ferie, udstilling osv.

Når jeg er på kurser, hvor hunden må være i lokalet i bur. Til konkurrencer er buret nærmest kun lukket, hvis jeg er nødt til at gå væk (toiletbesøg, fx).

Når jeg besøger familie

Når hundene ikke er under opsyn, er de ofte i bur. Når man har en flok, er det for at undgå at der opstår uenigheder i flokken.

Når hundene gerne vil være i fred fra de andre og når de får gnav ben så de ikke bytter, på den måde ved jeg hvad de hver især spiser

Når hundene får rå ben

Når hunden stresser, får han pause i buret.

Når hunden selv ønsker det, så ligger den sig i buret, da det altid står åbent. Og det gør den hver dag, tit om aftenen eller når der er gæster.

Når hunden ikke selv kan finde ro herhjemme

Når hunden har brug for ro, går den selv der ind. Det gør den selv flere gange om dagen

Når hunden har brug for hjælp til at falde til ro/er træt og overstimuleret

Når hunden for mad og ben. Når hunden kræver ro, så gæster ikke gejler ham op

Når hunden er alene hjemme

Når hun selv har brug for at trække sig, det er den "helle"

Når hun får kødben

Når hun er selv hjemme, kan arbejdssky og lader ledninger finde på at overfalde hende eller efter en våd mudret gåtur, til hun er tør igen.

Når hun er overtræt og ikke selv kan finde ro

Når han spiser sin mad så de andre ikke stjæler det fra ham da han ikke siger nej til dem men bare går fra det

Når han ikke kan finde ro - han slapper af i buret

Når han har brug for hjælp til ro - særligt hvis vi har gæster over flere timer

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Når der skal fodres med mere end 1 hund i husstanden

Når der gives tygge ting

Når der er løbetid

Når der er brug for time-out hvis overstimuleret, ved gøen af vinduer så hun ikke kan se dem udenfor, og så er buret derudover altid til rådighed med åben låge, og hun vælger buret, når hun skal slappe af, er sur på os efter et bad eller når hun er fremmede steder.

Når den spiser

Når den får mad

Når den fodres

Når den er våd/beskidt er den i bur til den er blevet mere tør / ren

Når den er på besøg ude og har brug for at finde ro og slappe af, kommer den ind i buret. Da den var hvalp havde den svært ved at finde ro, der hjalp det at komme ind i buret

Når den er meget våd/beskidt og skal tørre

Når den er hvalp sover den i bur i soveværelset, dernæst i bur i gangen indtil det for den er passende at have hele gangen. Altid bur i bilen

Når den er i behandling hos dyrlege

Når de spiste da jeg have 5 hunde, så de kunne spise i fred

Når de spiser, de søger selv ind i buret når de har brug for ro/sove

Når de spiser da ikke alle vil dele deres mad

Når de spiser

Når de spiser

Når de har hvalpe

Når de får slikkemåtter / mad

Når de er med mig i bilen = hver dag

Note: Når hunden er i bur om natten er det selvvalgt den ligger i buret, og ikke med lukket luge. Ellers bruges buret primært kun, hvis der er hunde-gæster, så de kan få lidt ro hver for sig.

Nej aldrig

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Nej

N/A

N

Mit bur står altid fremme, så mine hunde altid kan gå for sig selv, hvis de har brug for det

Mine to border terrier sover i hver deres åbne bur om natten ved min seng

Mine hunde spiser i bur for at være adskilte

Mine hunde sover i bur men uden låge. Og når jeg kører i bil, opholder hunden sig i transportburet

Mine hunde sidder altid i bur under transport, samt til udstillinger og andre konkurrencer,

Mine hunde har åbent bure stående i stuen. Min gamle aussie pige på 12 år elsker at ligge i det åbne bur i stuen

Mine hunde har selv mulighed for at fra/tilvalg af bur herhjemme. De bruger dem frivilligt og burtræning bruges ofte kun for at de vænner sig til bur under transport og til udstilling. Dog spiser et par af dem i bur, så jeg ved de får deres egen mad. Hvalpe er i hvalpegård de første uger.

Mine hunde er trænet til, buret er deres safe space, det står derfor altid åben og de går selv derind.

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Mine hunde bruger Bur som hundekurv. Lågen bliver sjældent lukket

Mine bure indendørs er aldrig lukket

Min hund ville ikke være alene i vores lejlighed, men i transporteret i bilen er hun afslappet og har det fint med at være alene.

Min hund sover i ÅBENT bur om natten

Min hund sover i lukket bur om natten og har altid gjort det for ikke at blive forstyrret af kat. Til daglig står andet bur (altid åbent) til fri afbenyttelse efter eget valg.

Min hund sover i et åbent bur hver nat, fordi hun elsker sit bur

Min hund havde søvnproblemer og blev derfor nødt til at lægges til at sove lur

Min hund har sit bur med sig, hvis den skal passes af min svigerfamilie. De har nemlig 3 store hunde. Min hund søger tryk og ro inde i sit bur, når hun er hos dem.

Min hund har fred der for min datter, buret er altid åbent

Min hund har et åbent bur/hule, den tit lægger sig ind i om natten

Min hund har buret stående til rådighed til dagligt i hjemmet. Hun kan gå til og fra...bruger 2xbur. 1 i hjemmet og 1 i bilen . Bliver hun passet sover hun dermed lukket låge.

Min hund har altid buret tilgængeligt. Lågen er åben og hun kan selv gå ind og ud. Hun ligger der ofte

Min hund har altid adgang til åbent bur og vælger selv buret om natten samt når hun ønsker ro

Min hund har altid adgang til sit bur, som står i bryggerset. Trykt sted for ham. Her fandt han ro som hvalp og når han vil have helt fred og ro, vælger han sit bur. Har adgang til sin kurv i stuen, samt sofaer.

Min hund har adgang til sit bur 24/7 der er hendes safe place og hvor hun går hen for at holde fri lågen er altid åben

Min hund går selv ind i sit bur og lægger sig nogle gange

Min hund går ind i sit bur hvis den vil have ro

Min hund finder ro i buret, så når hun er helt oppe at køre, så kommer hun i bur for at slappe af.

Min hund er i bur når hun er selv hjemme da hun ellers bider i lister vores gang er helt bid i stykker og hun elsker sit bur det står åben hele dagen når vi er hjemme og nogle gange går hun der ud og ligger sig og når hun kan mærke vi skal afsted så går hun også der ind helt selv det er som om det giver hende mere ro. Og når vi køre bil er hun selvfølgelig også i bur pga sikkerhed

Min hund er bange for børn. Så det er for at skærme hende så hun kan få ro når der er børn til stede

Min hund er altid i bur i bilen - det er eneste sted

Min hund er i en hvalpegård når han er alene hjemme

Min hund elsker hans Safari Stollar som han forbinder med tur og oplevelser.

Min hund elsker buret og bruger det som en hundekurv. Det er aldrig lukket.

Min hund elsker at bruge sit bur som sovested med åben dør, så den vælger selv, om den vil være deri eller ej herhjemme. Bruges altid under transport i bilen til beskyttelse af hunden. I byen bruges det, hvis vi er nødt til at begrænse hundens færden i vores værter hjem, mens vi spiser, ellers i snor og på et tæppe.

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Min hund bruger sit bur som kurv han elsker sit bur med hans dyne derfor er det aldrig lukket men han bruger det flere gange om dagen til hvile

Min hund bruger sit bur som et slags helle

Min hund bruger hendes bur til at sove i om natten, men det er ikke lukket, så hun kan gå ud og ind som det passer hende.

Min border collie har altid et åbent bur stående i hjemmet. Vil gerne sove i det om natten og i løbet af dagen. Der er fri adgang til buret altid. Bruger altid bur i bilen af sikkerhedshensyn.

Mest ift hvalpe/unghundetræning til at træne ro

Men buret er sjældent lukket - det er hans fristed og bruges dagligt uden låge og ellers på ferier med låge

Løbetid udenfor de "farlige" dage.

Løbetid om natten

Løbetid (har både han og hunhund)

Løbetid

Løbetid

Løbetid

Luna elsker sin kasse / der er 11 steder i stuen ..som der er til fri afbenyttelse...og kassen står på sofaen og er kun hendes ...i forbindelse med en diskusprolaps... var hun i kassen i 3 mdr .. båret ud og ind ...og hun kom over det med total ro ..og genoptræning bagefter...hun har en skum madras og junior dyne i kassen ..den bliver brugt til dyrelæge besøg ..bliver meget sjældent brugt som straf ..hun er så stædig, at hvis ikke dynen er i kassen ... så hylér hun ...man er vel gravhund..vh lunas mor

L

Kører aldrig bil uden at mine hunde sidder i buret

Kun været i bur hjemme under løbetid for at adskille fra handhund.

Kun ved transport i bil

Kun ved indlæring af brug

Kun under transport i bil

Kun under transport

Kun under kørsel

Kun under bil kørsel så i bur

Kun udstilling

Kun til udstilling

Kun til transport til træning

Kun til transport og sove/tryghedsbur

Kun til transport i bilen og da de altid er med var svaret hver dag. Vi har 2 på 9 mdr og 1 på 14 år

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Kun til transport i bilen

Kun til transport

Kun til transport

Kun når jeg er på udstilling

Kun kørsel i bil, når hun altid er med og når vi fx handler

Kun i forbindelse med transport & udstilling

Kun i bilen ved transport

Kun i bilen til transport

Kun i bilen

Kun i bil for sikkerhed

Kun for at give min hunde tryghed og sikkerhed under transport og under prøber

Kun buret i bilen

Karelsk bjørne hund, åbner og lukker selv buret når hun ønsker at være i buret, hun sendes aldrig derind af os.

Kan godt dele dem hvis de har brug for det og når de er alene hjemme. Det er med hunde gitter i døråbninger, ikke i bur

Jeg ved ikke hvad jeg skal skrive

Jeg udstiller meget og her benyttes der udstillingsvogn og bur

Jeg lader buret stå åben så hun kan komme og gå som det passer hende

Jeg kaster godbidder i buret om aften for at sige godnat og fortsætte at træne brug af buret

Jeg har terriers og vi bruger bur i forbindelse med mad

Jeg har kun bur i bilen til transport

Jeg har flere bure i huset som altid står åbne, som hundene selv bruger når de har behov for det

Jeg har et bur stående så når den vil have fred går den der ind for så har vi lært den vi ikke røre den

Jeg har et bur stående i gangen. Men det er aldrig lukket. Jeg har trænet min hund i korte session at låge var lukket, for har før haft en hund som blev skadet og havde behov for at være i bur. Ellers er mine hunde kun i lukket bur i bilen.

Jeg har en hund på 1 år og en på 12, og den lille vil gerne lege ofte så også for at give den gamle en pause kan den lille komme i bur og få en pause.

Jeg har en gamle hund på 14 år og en hvalp, derfor kommer de i bur ved siden af min seng om natten, både for at den gamle kan få ro for hvalpen og at hvalpen lærer at slappe af. Klokker 7,20 vækkes vi to gamle af hvalpen, nu er hun klar igen :-)

Jeg har buret stående åben i det daglige og her går hun selv ind og lægger sig flere gange om dagen.. Hun føler sig tryk her og har haft buret siden hun blev hentet i det som hvalp

Jeg har brugt det til at lære mine jagthunde ro. De lære at slappe af i buret.

Jeg fodrer mine hvalpe i en transportkasse, for at lære dem at den er et rart sted at være. Og jeg har altid min transportkasse stående fremme med åben låge, så de kan bruge den som hule når de har lyst.

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Jeg brugte bur og kravlegård da min hund var hvalp. Det var til alenehjemme træning og til at sove i om natten. Plus til frirum til da man havde gæster. Så hvis han ikke ville være social så gik han derind og at trække sig

Jeg brugt et kravlegård meget da hundene var hvalpe... for at sikre at de ikke selv kom til skade og ikke kunne ødelægge noget.

Jeg bruger kun bur i bilen. Bruget en stor hvalpegård når den er alene hjemme, hvilket ikke er ret meget. Vi øver os i at være alene hjemme uden at være i bur

Jeg bruger buret ofte fordi hunden sover der hver nat og er altid i bur i bilen.

Jeg bruger bur i bilen af sikkerhedshensyn, Saajo slapper godt af i det og vi bruger det også ved træning og eftersøgning

Ja, hvis jeg er til teoretisk undervisning i et teorilokale og har hunden med

Ja, for at give hunden en safezone, som den selv foretrækker. Buret er altid åbent herhjemme, og hunden kan selv lukke det (hvilket den gør ret ofte, for at sove).

Intet

Ingenting

Ingen ting

Ingen andre formål

Ingen andre formål

Ingen andra kun i bilen

Ingen

Ikke ellers

Ikke andre formål

Ikke andre

I fb med løbetid / separeres hanhund om natten - i hule (ombygget bur)

I kravlegård efter aktivitet, så den finder ro inden søvn

I forbindelse med ro. Og alene hjemme, så hun ikke spiser brændet fra brændekurven i sengen..

I forbindelse med løbetid og på udstilling

I bur i sengen om natten til den var så gammel, at den ikke faldt på gulvet og den ikke længere tissede i sengen. Buret stod ved siden af min hovedpude. Når hvalpen er ca 12-14 uger kan den ligge i sengen uden at falde ned eller tisse.

I bilen

I bilen

Hvorfor kan man ikke vælge aldrig eller ikke relevant?

Hvis vi har andre hunde på besøg bruger vi det ved lejlighed

Hvis vi er på tur kan den give dem ro mens holder pause

Hvis vi er på hotel...om natten eller ved alenetid

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Hvis ikke den kan finde ro, når der kommer gæster eller sammen med de andre hunde i huset.

Hvis hunden skal slappe af

Hvis hunden selv søger i buret

Hvis han sover i buret er det hans valg og buret er åbent.

Hvis han er urolig er buret ofte et godt sted for ham. Han sover også derinde med åben låge. Han er glad for buret.

Hvis der sker noget de ikke kan rumme

Hvile plads hvor hunden frit kan lægge sig

Hvalpe gård når tæve har nyfødte hvalpe og de første 4-5 uger til de er store nok til gå med de andre voksne

Hvad skal jeg skrive om

Hvad er det man skal skrive?

Hundens "helle" går han i buret har han fred fra alt og det ved besøgende børn også

Hundens fristed når der fx er mange gæster eller børn. Så søger hunden selv buret - vi lukker sjældent buret - der i øvrigt er stort

Hundens bur som vi brugte kortvarig da hun var hvalp, står i stuen og hun bruger den til at trække sig. Det er aldrig lukket. Hun elsker hendes bur og bruger det som fristed både i og at ligge oven på på en pude

Hunden vælger selv om den vil sove i bur. Har et stående med åben låge hvor den en gang imellem ligger sig.

Hunden vælger selv at sove i buret til tider, buret indendørs er aldrig lukket

Hunden vælger at sove i buret om natten - her er døren til buret aldrig lukket, så hun kan selv vælge frit. Døren til buret er lukket når der kommer gæster, som ikke bryder sig om hunde. Derudover er døren til buret lukket efter en god våd gåtur (hun elsker vand) så hun ikke gør hele huset beskidt.

Hunden sover i ÅBENT bur om natten - den kan altid selv gå ud, lågen er åben

Hunden sover i buret, men med åben låge. Altså vælger den selv buret til.

Hunden sover i buret med lågen åben

Hunden selv vælger at være i buret for at sove, slappe af og spise tyggepinde

Hunden ligger tit i buret af egen fri vilje

Hunden ligger i hundekassen, når den er alene hjemme, men lågen er ikke lukket. Hundekassen er frirummet, hvor hunden ikke må forstyrres, hvad enten hunden er alene hjemme eller ej.

Hunden har åbne burer stående rundt i hjemmet og søger dem selv, når hun skal slappe af

Hunden har frit adgang til buret og bruger det selv næsten dagligt.

Hunden har et stort bur i vores bryggers som hun bruger som safe place, sovested, og en form for 'station' hvor hun bliver guidet hen når vi tager sko på m.m. for ikke at gå i vejen. Buret er sjældent lukket

Hunden har et stofbur den selv kan gå ind i hvis hun har lyst, og det gør hun ofte. Hun vælger selv hvor hun vil være når vi er her hjemme.

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Hunden går selv i buret når den skal være alene hjemme. Hunden har mulighed for at gå i hele huset. Jeg tror buret giver tryghed

Hunden fodres i bur for at spise i fred

Hunden er en 'genbrugshund' med traumeadfærd. 'Buret' giver den et safe-space hvor den føler sig tryk og den kan frit trække sig når den føler sig overstimuleret.

Hunden brækkede benet

Hunden bruger selv buret til at søge ro, den kan gå ud og ind frivilligt

Hunden bruger det frivilligt efter behov for at være tryk. Døren er altid åben

Hunden bruger buret (åbent) som sovested/hule

Hunden bliver nogle gange overstimuleret og falder til ro i buret

Hundeburs vogn, bruges når vi er ude hvor hunden enten bliver træt eller der er mange mennesker så vi undgår at nogle kommer til at træde på ham

Hundeburret står åbent i gangen altid og hunden søger det når hun vil have fred. Der er også hundekurven. Men hundeburret er beskyttet helle.

Hundeburet er hundens hule. Døren er åben. Hunden kommer og går som den ønsker det.

Hundeburet blev primært brugt ved kørslen da hunden var lille, nu står det frit tilgængeligt på kontoret så den selv bestemmer hvornår den vil være der, hunden er dog aldrig lukket inde og kan komme og gå som den vil

Hund bruger den åben som sin kasse, aldrig indespærret

Hun vælger buret frivilligt dag/nat.

Hun vælger selv at ligge i det når vi spiser mm. Der er det altid åbent.

Hun var i bur om natten da hun var lille fordi jeg ikke hørte hende om natten når hun skulle tisse. Burret larmede så jeg vågnede. Hun blev hurtig tryk ved burret og brugte det selv når hun ville have ro. Det første halve år vi havde hende var hun i det når hun var alene hjemme fordi hun ellers hyldede og bed i alting (Vi havde overvågning på hende). I burret lå hun sig bare til at sove til vi kom hjem. Efter det halve år lod vi lågen stå åben og fulgte hende i burret inden vi gik. Efter en måned hvor hun bare sov med åben låge begynde hun at bevæge sig ud af burret. Nu er hun i hele huset og aldrig i bur her hjemme. Men når vi har hende med nogle steder feks på ferie. Bruger vi nogle gange burret hvis vi på et hotel lige er ned at spise morgenmad eller lignende. Hun slapper af og sover i det. Hvis hun ikke er i burret gør og hopper hun op af døren på hotelværelser.

Hun sover i sover i buret hver nat, døren er kun lukket om natten når hun er i løb

Hun sov i buret om natten til jeg var sikker på hun ikke faldt ud af sengen. Til hun var ca 5 måneder

Hun sov i bur indtil for nylig, hvor hun blev opereret for et sprunget korsbånd og ødelagt menisk. Vi havde 2 hunde, hun kunne ikke lade ham være om natten. Nu sover hun udenfor buret (i min seng)

Hun har altid et åben hundebur. Som hun kan gå i som det passer hende. Regel er når hun er derinde så skal man ikke forstyrre hende. Hun elsker hendes hundebur. På trods af hun har adgang til hele huset når alene hjemme ligger hun typisk i hendes bur. Det skal dog siges lågen er altid åben så hun kan gå ud og ind som det passer hende.

Hun går selv ind og lægger sig, men så er lågen åben

Hun går derind selv en del i løbet af dagen for at tage lur eller slappe af

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Hun finder ro i buret, når hun trænger til et break

Hun er i bur ca 1 time om morgenen inden morgenturen mens jeg er i bad osv.

Hun er i bryggerset når hun er alene hjemme, der bruger hun et åbent bur til at sove i. Samme bur brugte jeg da hun var hvalp, hvor hun sov i buret om natten. Så kunne jeg høre når hun blev urolig og skulle ud og tisse. Ellers bruger jeg bur til transport og hun venter u buret i bilen når vi er til træning

Hun bruger det som tryghed. Der er aldrig lukket for det.

Hun bruger den efter eget valg. Når hun gerne vil have fred. Efterhånden som hun er blevet ældre bruger hun de ikke så meget mere. Men det er hendes domæne og hun bruger den som hun syntes

Hos os er buret ikke lukket, men et sovested til hunde. Kun i bilen lukkes hendes transportbur.

Hjemme har vi et bur stående åbent som han gik ind i som lille for at have sin egen lille hule. Aldrig lukket inde

Hjemme har hundene altid fri adgang til flere bure

Hin vælger selv at være i buret om dagen.

Her til jul hvor han spiser julekugler fra træet

Her hjemme stå det åben så han kan bruge det når han har lyst og bruge det også når vi er fx indlagt steder hvor hunde ikke kan komme normalt

Hendes vand og mad står der inde, til tider tager hun selv en lur der inde

Har åbne bure stående i min stue de kan ligge sig ind i frivilligt. Og min gamle aussie pige på 12 .5 år elsker at ligge i buret..

Har trænet hunden til at i buret har den "helle", hunden bliver aldrig udsat for ubehag eller andet i buret. Samtidig er buret blevet brugt til at træne ro (at kede sig)

Har kun bur i bilen, som sikkerhed under transport og hvilested/pause mellem træninger

Har ikk behov

Har fast 1 bur i stuen hvor låge er taget af mine hunde elsker at putte inde i buret

Har et åbentstående bur i stuen, som hundene selv vælger at hvile sig i, når de ønsker lidt fred fra os andre.

Har et gitter mellem stue og køkken, og der kommer den ofte ud kortvarigt, fx ved gæster eller gøende adfærd x

Har et bur i hjemmet der står åbent 90% af tiden som hunden selv vælger at ligge meget i, han elsker buret

Har et bur stående ved min seng og døren er altid åben - de elsker at ligge i det

Har bure stående i stuen åbne så hundene kan gå ind og ud som det passer dem

Har bure i bilen for sikkerhed, bruger bur til hunden når den er alene hjemme, for at hundene er adskilt så der ikke opstår konflikter når vi ikke er hjemme, og om natten når de har været ude om aftenen stiller hun sig ved buret og vil i seng. Har lært at være i bur fra hun var helt lille og får altid noget lækker med i buret

Har altid lågen åben, da det er et ekstra soveværelse til brug når han vil have ro fra de andre hunde og mig

Har altid bure til at stå åben . Hvor hunden selv går ind og sover

Har altid bur stående uden låge og overdækket til tyghed så hunden selv kan vælge frit at bruge det eller ej

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Har altid adgang til buret hjemme, men det står altid åbent så hund kan vælge til og fra selv

Har 3 bure stående, kan se at de bruger dem som hundekurv. Dem der spiser meget langsomt, får mad i bur.

Har fetile han og hun hunde, så brugen når de er i løbetid

Han vælger selv buret til, når han er utryg. Fx hvis han har det skidt eller til nytår.

Han var trænet til, fra opdrætter, at buret var hans "helle", hvor han kunne trække sig væk. Så primært brugt i hvalpefasen, for tryghed. Ellers kun brug bur ved transport

Han strinter og er derfor i stor hvalpegård, når jeg er væk et par timer om dagen

Han sover i vores seng. Manden lufter ham og giver morgenmad og putter ham i hundens egen seng i stuen og sætter kravlegård op. Det første år sov han videre inde hos mig, men pludselig begyndte han at reagere når Jeg fik mine epilepsi anfald. Han kradsede min brystkasse og hals da han ville "holde mig i live" (Ja det lyder vildt og mærkeligt). Han stressede meget pga. han skulle passe på mig. Vi snakkede med vores opdrætter og hun kom med ide'en og løsningen.

Han sover i et åbent stort bur nat

Han sover i buret om natten med døren åben

Han sover i bur om natten da han brugte det som hvalp for at mindske uheld om natten, men han blev så glad for det at han stadig ligger der om natten dog nu med lågen fjernet så han gråt kan gå ind og ud af buret.

Han sover i bur der står åbent om natten

Han kører med et meget højt stress niveau, så buret kan også hjælpe ham til at finde ro

Han kommer i bur når barnebarnet på 1,5 år spiser, da han er på specialkost pt pga formodet ibd

Han hår selv ind og sover der i løbet af dagen og natten, da det står åbent der. Er kun lukket når vi ikke er hjemme.

Han har sit transport bur i køkkenet .. det er åbent og han føler sig tryk der . Tordenvejr fyrværkeri og jagt så løber han derind

Han har en meget lille hvalpegård som ligner en af dem fra sidste side, så jeg svarede ja til noget af det på baggrund af den lille afrundede hvalpegård. Hvis det ikke passer til formålet, så er det kun transport han bruger bur til.

Han går i buret når han vil sove.

Han får sin mad i buret og er der typisk 5 minutter

Han finder ro i sit bur. Det er kæmpe stort, men fordi han ikke finder ro uden, så bruger vi det til sovning og hvis der er behov for det. Bruger det også til mine andre. Og hvalpegård.

Han er ældre hund på snart 9 år. Han har lidt uønsket adfærd og gør udfald mod de andre hund, sam en hvalp. Han har fået det som et tilbud for at kunne trække sig. Det står mest åbent og bliver kun lukket, hvis der er fare for udfald mod hvalpen. Vi bruger det til at mindske stress.

Han er med på arbejde på et dyrehospital og sidder i bur under skranken. Han kommer med på gå tur i frokostpausen og hygge på kontoret.

Han er kun i buret om natten og når han er alene hjemme. Han hopper selv ind i buret når det er sengetid og ligger og venter på en hundekiks.

Han er i bur mens vi er ude af huset, Max 3-4 timer ad gangen, da han er teenager og ikke kan finde ud af at man ikke må spise ting. Det bliver bedre når han er lidt ældre. Vi bruger ALDRG bur som straf, og der er altid mad og vand der og evt et kødben

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Gøre hende tryk ifh de 2 store hunde

Give hunden en tryk base hvor andre hunde eller mennesker og børn ikke har lov til at tage kontakt til den (buret er altid åbent) det kun til hundetræning det lukket

Give ham mulighed for ro, han kan have svært ved at sove, hvis der er gæster eller sker meget omkring ham.

Gitter til adskillelse af hund og barnebarn. Der står altid et åbent bur i stue og soveværelse som kan benyttes som tryk hulen (100% valgfrit)

Fx ved løbetid

Fordi min dreng bare elsker sit bur og selv går ind i det når han har lyst

For generelt at give hunden et sted, hvor han kan finde ro og være i fred. Hvis han bliver for over begejstret, så kan han have svært ved at slappe af igen, og så bliver det et sted han finder ro. Bruger også buret som et "puttested", hvor han selv tilvælger at gå til, da han godt kan lide en hule.

For at undgå fald og skader ifb. Trapper, ledninger osv.

For at træne ro og for at lære at slappe af/sove selvom vi går rundt

For at træne at være alene hjemme . Var meget bange når den var alene hjemme , gøede uden ophold og gik på væggene . Meget utryk .

For at skærme hunden fra f.eks børnenes legekammerater, hvor disse ikke er vandt til at være omkring hunde. Hunden er mere tryk i buret, end når den skal holde øje med gæster den ikke er tryk ved.

For at skåne tæver i løbetid mod andre interesserede hunde

For at skabe ro.

For at skabe ro, et fristed for hunden, hvor den frit kan søge hen når verden er for meget. Samt når den/de kører sig selv op og ikke kan stoppe, da vores racer er meget aktive og ikke er gode til selv at lægge sig ned og slappe af.

For at separere nogle af mine hunde fra hinanden hvonor min tipse er i løbetid fks

For at lære ro til mine ft springer, de bruger deres bur som kurv - Yorkshire og Mastiff er aldrig i bur

For at hunden har et hvile sted, et safe sted

For at holde hundene adskilt under fodring da de spiser i varierende tempi

For at hjælpe min hund til at stresse ned, buret er deres helle plads

For at hjælpe med at finde ro og reducere stress

For at hjælpe hvalpen til at finde ro. Der smides mssrr af godbidder og tygge ting ind.

For at have et tryk sted til hunden, ved overnatning et fremmed sted fx lejet sommerhus.

For at give ro. Min hund render rastløst rundt for at finde mad hele tiden og kan ikke finde ro i sig selv. Buret giver ham en tryk base, med afgrænsede muligheder, hvilket gør, at han kan slappe af og sove, hygge med kødben osv

For at give ro når min hund er overtræt/leger for vildt med børnene - ikke som straf, men som helle.

For at give ro når hunden er alene hjemme. For at forhindre at hunden tager ting fra køkkenbordet m.m.

For at give ro da hunden var yngre. Havde svært ved at finde ro når der sket mange ting omkring ham.

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

For at give hunden ro og slappe af uden forstyrrelser

For at give hunden ro

For at give ham ro på når han ikke selv kan gøre ned

For at give den ro/trygt sted at sove pga små børn og den falder til ro og sover bedre i bur

For at give den ro, buret er sjældent lukket og står i bryggers

For at få hende ned i ro

For at få ham til at slappe af

For at fremme perioder med ro frem for It hos den unge hund

For at beskytte min hund fra andre hunde

Fodring

Flyrejser

Flere svar vil være misvisende, min hund bestemmer 100% selv hvornår, og til hvad han vil bruge sit bur, det står altid åbent, det er ham der bruger buret ikke mig, jeg beder ham aldrig opholde sig i buret.

Fik maden i buret, for at den blev tryk ved buret, så den tryk der, når vi er på udstilling.

Feks ved hundegæster

Feks når der støvsuger, så har hun ro i sin kasse frem for at stresse rundt efter støvsugeren.

Feks hvis man er i gang med noget der kan irritere hunden feks støvsuger

Faktisk kuns når hun skal med på tur og sover i det om natten

Er altid i bur v transport

Er altid i bur i bilen

Er Han utryg søger han ind i buret som han har haft fra hvalp

Efter hver gåtur, hvor hun er blevet vasket kommer hun i buret og tører

Efter gåtur hvor min hund er våd eller beskidt, så ligger den ofte en halv times tid og tørre

Efter fødsel, så tæven ikke går fra hvalpene

Dyr hører IKKE til i bur

Djfdjd

Det står åbent konstant i stuen og hun render i buret som at hun selv lyster.

Det står altid åbent til fri afbenyttelse, jeg beder aldrig hunden bruge buret

Det kommer meget an på hvornår og hvordan jeg bruger det som regel når de er hvalpe så hvis jeg er ude og handle eks så skal jeg ikke bruge tid på at skælde ud hvis det ødelægger noget ergo er jeg altid en positiv oplevelse når jeg kommer hjem jeg bruger det også under træningen med ventilation på om sommeren så bilen kan stå åben og de får luft ind man skal selvfølgelig tænke sig om i min verden er alle mine hunde vilde med bur har kun haft en der ikke ville i nur andet end til træning og det acceptere jeg

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Det er svært at sige, at jeg "bruger" buret i disse situationer. Min hund bliver sjældent lukket inde i buret, men buret er tilgængeligt for ham altid og er et safe space, han kan trække sig tilbage i, når han har lyst.

Det er hundens fredede plads

Det er hendes safe space hun bruger den som kurv og derved er den som regel åben

Det er hans helle, han går i buret hvis han vil være i fred

Det er hans fristed/hule lågen er pillet af så det kan benyttes frit

Det er et stort bur i garagen som han er når vi ikke er hjemme

Det er deres hule og vi tager det altid med når vi er på ferie eller de er med på besøg hos "ikke hunde mennesker" så de har deres eget kendte sted

Det er deres Helle.

Det bruges som hans kurv. Lågen står altid åben. Tager det i bilen når han skal med. Det er hans faste base, som en alm hundekurv, ville være.

Denne, min mellemste hund, sov faktisk i bur de første ca halvandet år af sit liv. Både for at undgå konflikter med anden hund og fordi hun havde en meget lang periode, hvor hun ødelagde ting i hjemmet. I buret kunne hun være sammen med os andre, når hun sov. Hun var glad for buret, gik selv derind og var ikke destruktiv eller brokkede sig, og hun var ellers god til at sige til og fra.

Den nyder sit private her har jeg fred område

Den har et bur med åbne sider og det er den helle. Her sover han også om natten.

Den har buret stående så den bruger det frivilligt når den vil være i fred

Den ene sover i bur om natten. Ellers forstyrres han alle andre. Ellers kun brug af bur i bil og til udstilling og konkurrencer.

Den ene hund fodres i bur

Den ene hund er markant mere i bur end andre, da den er enormt usikker og bruger udfald som forsvar. Vi har erfaret at han et tryk i sit bur og kan slappe af der uden behov for at passe på sig selv konstant.

Den ene er fri i huset, den anden er genbrugshund som har været placeret i en familie med mange tæsk (søster til vores anden hund) hvis ikke hun er i bur når de er alene hjemme så skrider hun, løbet rundt og ødelægger hele huset. Hun kan sagtens være alene hele natten, så længe vi er hjemme

Den ene af mine hunde har været mishandlet og bruger buret til af stresning med åben låge

Den bruger sit bur som hundekasse. Den er tryk i sit bur. Buret er dog sjældent lukket.

Den bruges uden af være lukket i dagligdagen hvor hunden kan gå ind og ud som den ønsker

De sover, går selv der ind

De sover i hver deres bur om natten

De kommer i hundegård, når vi støvsuger i huset

De elsker at være i buret når de er alene hjemme. Og når vi er ved børnebørnene gå de selv i buret når det er for meget for dem.

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Da vores hund var hvalp ødelagde han husets trappe og vægge når vi var på arbejde til trods for passende aktivering og stimulering. Han kunne ikke finde ro selvom vi havde en ældre rolig hund. Han fik derfor et stålbur med gitter så han kunne få ro. Det samme gjorde sig gældende i korte intervaller 5 min hvis han kørte sig selv op og ikke kunne afledes. Buret var indlært med positiv forstærkning så det var et godt sted at være hvor han frivilligt også søgte ind og lagde sig. Han måtte bruge det i fra ca 16 eller 18 uger indtil 7 md før vi kunne have ham fri når vi var på arbejde

Da hundene var hvalp var de i ofte i bur

Da hunden var hvalp blev buret brugt til bur træning, og ikke til længere ophold. Vigtigt at træne bur træning, når hunden er hvalp, således at den føler sig tryk ved at opholde sig i buret.

Da hun var yngre var hun i stort bur i stuen når hun var alene hjemme. Faset ud omkring 7-8 mdr alder

Da hun var hvalp var det tryk og så at hun ikke bed alt tapetet ned. Da vi så flyttede i hus ville hun hellere sove i buret. Det stod dog altid åbent. Når vi er på tur eller er nye steder bruger vi buret fra bilen som står åbent men hun er mest tryk og ligger sig derind. Det store bur vi havde i lejligheden bruger vi ikke mere.

Da hun var hvalp som hun i bur. Hun var i kravlegård da hun var alene hjemme indtil hun var 14 måneder.

Da hun var hvalp og når hun blev overtræt og en slet ikke kunne finde ro så kom hun i bur med lidt hyggeligt at tygge på og så gik der ikke længe før hun tog en lang god lur. Buret er et tryk sted hvor hun tager sit kødben med nu og hvor hun aktivt tigger for at blive puttet i om aftenen.

Da hun var hvalp brugte vi den hver dag. Lågen er nu taget af og buret fungerer som en hundekurv.

Da han var lille hvalp sov han i bur ved siden af min seng. Formålet var at han skulle give lyd når han skulle ud. Ville undgå at han tidsede og sked i vores seng, og ville ikke risikere at han selv hoppede ned fra sengen..

Da han var hvalp sov han i buret om natten, og jeg sov ved siden af buret på en madras på gulvet

Da den var hvalp op til ca. 12 uger, sov den i blød kanvasboks åbnet foroven ved min seng om natten, så jeg kunne stå op og lufte om nødvendigt og holde i pote.

Da den var hvalp blev buret brugt som RO tid når behovet for at støtte den til ro var nødvendigt.

Da Jasper var lille, var han for hård ved siden af min side af sengen ed vores katte, så han blev lukket inde, når vi ikke var hjemme. Han sov desuden i buret d

Ccc

Både bur i bil, i gang, og en vogn

Buret/transportkasse står altid fremme og hunden bruger det som "Helle" sted

Buret står åbent og han går selv derind, når han har brug for ro og ellers kun når han skal være alene hjemme og kun i kortere tidsrum

Buret står åbent i rummet, hvor han sover/opholder sig når han er alene hjemme og går selv der ind og sover hvis han har lyst. Den er aldrig lukket til om natten eller om dagen - sådan set kun under transport.

Buret står åbent i baggangen, hvor han er lukket ude, når han er alene hjemme. Han bruger jævnligt buret til at finde ro, men han kan frit gå ud.

Buret står åben om dagen, hunden bruger den også som fristed

Buret står også bare åbent i huset. Her går hun selv frivilligt ind hvis hun har brug for en pause. Bruges som en "safe zone" for hende.

Buret står ofte åbent til fri afbenyttelse

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Buret står i soveværelset om natten, men med åben låge, så hun selv kan vælge det til og fra

Buret står i huset og hunden sover ofte der. Går selv derind.

Buret står i gangen og er et Helle for hende, så hvis hun har brug for at trække sig, kan hun gå derind. Så ved mine børn at de skal lade hende være.

Buret står fremme som et trygt sted at sove i, uden låge

Buret står altid åbent, så hunden har altid mulighed for selv at vælge om den vil være derinde eller ej. Hunden væger ofte selv at gå derind for at sove.

Buret står altid åbent, så han selv kan bruge det som soveplads når han ønsker. Han blev trænet til at være der med lukket dør, så hvis han en dag skal til dyrlæge og være i bur er han vandt med det.

Buret står altid åbent, det er hans safe place. Når vi er på arbejde går han selv ind i buret og sover. Selvom han har hele huset og være i

Buret står altid åbent hjemme, så dem selv går til og fra

Buret står altid fremme og er åben så de selv kan gå ind i det, når de har lyst og det har de tit.

Buret står altid fremme og er aldrig lukket men hundene bruger at gå derind og slappe af/sove i.

Buret stof står altid fremme i huset. Hunden går ofte ind i det med legetøj og ben. Sover i det når vi er på tur. Bruger det altid i bilen.

Buret ses som en hule, der er naturlig og tryk for hunden at opholde sig i. Mine hvalpe fødes i en form for hule og er vant til at hygge sig der - uden låge lukket med mindre vi kører bil. Hvalpekøbere instrueres i at fortsætte med at bruge buret på en god måde, da de også skal tænke over at hunden kan blive indlagt og det er en fordel at den ikke panikker over at være i bur. Man kan også selv komme i krise og have andre til at overtage hunden. Så er det bare en vældig god ide, at hunden kan være i et bur indimellem. Hunde er huledyr

Buret jeg har indenfor, står altid åbent. Min hund elsker sit bur, og han ligger rigtig tit i det. Det er meget sjældent at buret bliver lukket.

Buret i huset står altid åbent, og bliver brugt som seng

Buret er tilgængeligt dvs står i køkkenet og hundene bruger det til at hvile i. Det står altid åbent. det er nærmest deres hunde seng

Buret er til transport

Buret er stort sett altid åbent, og hundene vælger selv bruken

Buret er ofte åbent i disse situationer, dvs. buret bruges som trygt sted de selv tilvælger.

Buret er ofte ikke lukket men fungerer som hule. Med tæppe over. En tryk kurv som er hundens ro sted uden stimuli

Buret er nu åbent om natten, men ikke da hun var hvalp

Buret er ikke lukket om natten

Buret er ikke lukket om natten

Buret er hundens fristed, der er sjældent lukket

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Buret er herhjemme på højde med en hundekurven og er derfor altid åbent. Ved besøg af nogle der ikke er så vild med hund så lukkes han fra eller sættes i buret. Han elsker sit bur og har gjort det helt fra hvalp af. Er brugt til at træne ro med ham som lille, og derefter åbent bur. Bur i bilen til transport selv,

Buret er et safe sted for vores hund. Han går selv derind, hvis han har brug for ro, hvis der er mange gæster eller andet

Buret er der for at hunden har et "helle" det er aldrig lukket, hvis han ligger derinde lader vi ham være

Buret er blevet brugt i huset som tryghed da vi fik vores hund hjem på 1 år og 3 måneder. Her 2 måneder efter bruges det stort set ikke, da hun er tryk ved at ligge alle steder i huset. Bruges dog altid under transport pga. sikkerhed

Buret er altid åbent, så hunden bruger det til at sove i

Buret er altid åbent og tilgængeligt, så hunden selv kan vælge

Buret er altid tilgængeligt, så hun sover ofte i det af egen fri vilje

Buret er altid til rådighed derhjemme men lukkes ikke - Heller ikke når hunden er alene hjemme

Buret er altid stående i stuen. Så kan de selv vælge det til og fra

Buret bruges kun til at sove i med åben dør, hun elsker det!

Buret bliver brugt til hvile på arbejde/ i bilen samtidig med belønning

Buret bliver brugt som et pause sted så hvis hunden går der ind og ligger sig (samme med sin kurv) så må min søn ikke røre hunden. På den måde har hunden mulighed for at sige til når den har brug for en pause fra min søn og alle hans krammer.

Buret bliver aldrig brugt som straf, som hundens eget værelse hvor de kan få ro. ofte er det en belønning/afslapning efter træning eller aktivitet

Buret blev brugt som hvalp, når den var alene hjemme og hvis der var børn, som ikke kunne lade hunden være, ellers stod buret åbent og hundene var meget glade for det.

Buret - eller kurven er Trilles hus/seng og tryghed. Sover der nu med siden åbent, den bliver derinde hele natten i dens dougnot

Burene står i soveværelset og hundene benytter deres bure frivilligt om natten. Dørene står åbne, så de kan gå ind og ud. Min oplevelse er at de bruger burene som deres fristed.

Burene står fremme hele tiden, så de bliver også brugt som hundekurv

Bure står til fri benyttelse i stuen, overdækket - de bruger dem som soveplads om aftenen

Bure står fremme med åben låge, så hvalpe eller medlemmer af flokken kan gå i hule efter behov

Bur om natten bruges ca det første år

Bur kun brugt indendørs i hvalpeperioden

Bur benyttes kun til at sove i om natten når den bliver passet ude.

Bur Aldrig

Brugte kun buret da min boxer var hvalp fordi den ødelagde alt ting

Brugt kun 1 mdr som hvalp

Brugt andet rum ved gæster

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Bruges når den skal være alene hjemme

Bruges kun ved transport i bil

Bruges kun under kørsel og når jeg handler ind, i bil

Bruges kun i bilen mens vi kører .og hun elsker det

Bruges ikke til andet

Bruges hovedsageligt når de er alene hjemme

Bruger åbne bure, overdækket med tæppe, som "safe space" hvor mine hunde kan lægge sig hvis de vil have fred og ro

Bruger selv buret ved behov

Bruger mine bure til transport og til at give timeout i hjemmet

Bruger meget sjældent bur, men kan isolere løbske tæver eller hanhund p.gr.a. løbetid.

Bruger lige så meget rum deling, baby kravlegård eller plads/madrass træning. I samme situationer som bur og mindst bur

Bruger kun til transport

Bruger kun but hjemme til hvalpe/unghunde derefter aldrig.

Bruger kun bure til transport og når jeg er på hundestilling

Bruger kun bur til hvalpe når de er alene.

Bruger kun bur i bilen under transport til mine voksne hunde

Bruger kun bur i bilen for sikkerhed

Bruger kun bur i bilen

Bruger kun bur i bil i dag

Bruger ikke bur

Bruger det når huset er fyldt med små børn og jeg mærker at min hund har brug for fred

Bruger den til at hun kan trække sig, hvis hun ikke magter mine søskendes børn! Hun har haft det siden hvalp hvor hun fandt ro og ikke sådan lavede ulykker

Bruger de åbne bure som soveplads

Bruger bur ved fodring, bilkørsel, udstilling, og løbetider.

Bruger bur om natten til min hvalp

Bruger bur i bilen. Og så har han soveværelset aflukket når han er alene hjemme

Bruger bur flere gange om ugen til og fra træning . Hunden går selv ind i sit bur fir at sove. Der må ingen røre hunden

Bruger altid transportbur i bilen. Det bruges også under træning og konkurrencer

Bruger altid hundebur i bilen.Har børnelitteratur i huset således at hundene kan holdes væk hvis vi har gæster med mindre børn

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Brug af bur er kun på udstilling for at de kan få noget fred og ro.

Blev brugt fast da han var hvalp for at lære ham at om natten og når man er alene hjemme, ligger man og slapper af. Og for at gøre sig tryk, og undgå at få bidt ting i stykker

Bilen

Besøg af tæve til parring

Beskyttelse mod uønskede parringer

Beskidt efter gåtur

Bare for ro

Balou har altid selv valgt at gå i transportkassen af stof med net. Der er aldrig lukket for den det er hans Helle. Både hjemme og i byen hvor den også altid er med.

At den får et trygt sted med ro, og bliver tryk i at være selv. Jeg brugte det da min hund var hvalp, og det var helt naturligt for ham at være alene hjemme (da han begyndte at være det). Jeg føler det har gjort han er blevet en mere selvstændig hund, og han har aldrig vist tegn på separationsangst, hvilket har haft en positiv effekt i alle andre aspekter af hans liv (træning, socialisering, nye steder mm.). Udover det, har været rart for mig at vide han har været tryk, og overordnede en mere glad hund, og oplever så lidt utryghed og ubehag som muligt. Hans bur bestod af et mindre (1,5x1,5 m) fast indhegnet område i vores hjem.

Anvendt til hunden som hvalp ved alenehjemme-træning for at skabe tryghed

Anvendes når børnebørn kommer hvor hunden de første 5 min vælter dem af glæde

Altså jeg har 4 ft Cocker hanhunde. Det er rart at de er adskilt

Altid ved kørsel i bil og i ventetid på udstilling

Alle mine hunde har lært det som hvalp/unghund. Buret er kun ment som et helle for hunden. Et fristed hvor den kan slappe af.

Alle hunde trænes/vænnest til bur, så de kan det hvis det bliver nødvendigt.

Alene hjemme problem

Alene hjemme i lejet sommerhus

Aldrig. Det står ubenyttet.

Alba er en malinoisblanding med et lavt stressniveau. Vi bruger derfor buret efter lange gåture eller leg. Hun har et ben, som hun kun må have i buret, når hun skal afstresse.

Afslapning

Afkrydsning bur med åben låge

Afgrænsning skaber ro hos en hund der altid har haft svært ved selv at vælge at gå til ro, lågen er dog aldrig blevet lukket før hunden selv var klar til at vælge at ligge i buret.

Afgrænset område i forbindelse med hvalpe

Adskillelse ved løbetid

Adskillelse træning eller hunden ikke har kunne finde

Andre formål? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Adskille han og tæve (denne hund) i forbindelse med løbetid

?

?

?

7

2 min til fodring og til at tørre, når hunden er våd

1

1

..

.

.

.

-

-

Buret gør det nemmere at få passet min hund hos andre

Buret forhindrer min hund i at forårsage skader på møbler eller boliginventar

Buret stopper min hund i at gø

Buret har været med til at gøre/gør min hundehvalp hurtigere renlig

Buret giver min hund et trygt og velkendt tilholdssted

Buret giver min hund følelsen af, at den har mindre territorium at beskytte

Buret giver min hund ro i situationer hvor mange fremmede hunde er til stede (fx til hundetræning, konkurrencer eller udstillinger)

Buret er med til at forebygge konflikter med andre hunde i hjemmet

Andre udsagn?

Andre udsagn? - Skriv i tekstfeltet herunder:

...

...

Å

vores hunde ligger os og sover sammen

ville gerne bruge buret som hule

sikkerhed ved bilkørsel

mine er kun i bur til konkurrencer nå jeg gå fra dem, ellers gå de rundt i mit telt

i pauser til træning - når venter på der bliver lagt spor

et sted hvor der er helle især for besøgende børn, børnene ved det er forbudt område

buret hos os er praktisk genstandt for hunden at får mulighed for at sidee på den og kigge ud af vindue

Xx

Xx

X

Vores hunde har et stærkt madforsvar, så de får mad i hver deres bur og så er det deres helle. De går også ofte derind og sover selv om lågen er åben.

Vores hunde er går separat i hver deres del af huset. Men kan se hinanden, dette for begges skyld. Vores ældste hund er nu 14 år og labrador, Vores yngste er en Cocker på 2 år. De er kun adskilt af en børnelåge/hundegitter når vi ikke er hjemme

Vores hund fælder meget når han stresser, men bruges buret, fælder han efterfølgende ikke så meget.

Vores er bare en der selv søger sin hule

Vores 2 gravhunde har hele huset ...lunas diskusprolaps har gjort, at hun må benytte ramper mm ..ellers må de være overalt..seng sofa mm den mindstes yndlings plads er vindues karmen og lunas klapvogn med voksipose ..

Vil bruger udelukkende bur om natten, for at mindske uheld. Den kommer ind når vi går i seng og ud så snart vi står op. Piver den i løbet af natten står vi op så den kan komme ud at tisse.

Vi laver hold ved løbertider

Vi købte buret hjemme da hun begyndte at gnave stikkontakterne ud af væggen som unghund. Hun var en hvirvelvind med krudt i måsen og en sidegevinst viste sig at være at hun fandt ro når hun var i buret. Dette formål er ikke relevant længere, men hun er stadig i buret når hun er alene hjemme for ikke at risikere noget. Desuden har vi en hund med epilepsi, så buret holder dem adskilt når de er alene hvilket er godt hvis han skulle få et anfald

Vi har kun bur i bilen, hvor de altid er når vi kører. Hvis de var nyoprettet eller SF siden grund skulle holdes i ro ville vi finde et frem de kunne være i i den døre, og som nævnt sov han i bur ved siden af min seng da han var lille hvalp

Vi har en stor kravlegård hvor hundene er sammen med en af os voksne mennesker når vi er på udstilling - det giver total ro og afslapning

Andre udsagn? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Vi har både bur og hvalpegård der står åben, hundene ligger i burene og sover i løbet af dagen, den bruges som en slags hule, hvalpegården er fuld af aktiviteter så der er underholdning, de kan frit gå ud hvis de vil

Vi har buret stående åbent i gangen, og hun søger ofte selv derud og ligger sig i buret. Det er også mit indtryk hun som oftest sover der om natten. Men buret er åbent. Vi har også haft det med i sommerhus, hvor hun søger ind i buret. Tænker det handler om tryghed.

Vi er sikre på, at han ikke får spist noget, han ikke kan tåle, mens vi ikke er hjemme

Vi brugte den da lille fis kom til skade 13 uger gamle, og de næste 7 uger

Vi bruger ikke bure herhjemme og det er måske en fejl

Vi bruger en vogn på udstillinger, som hunden elsker og er tryk i

Vi bruger buret som fast inventar i hjemmet til at hunden kan 'trække sig' hvis den har brug for ro. Det er derfor forbudt at røre hunden eller opsøge dennes kontakt når den går i buret

Vi bruger buret på træningsbanen, når hunden ikke træner og venter på mig, hvis der er for stærk sol eller for vådt.

Ved pasning uden for hjemmet oplever vi at vores hunde får eos for at være lette at passe og nemme bl.a. fordi de kan parkeres i deres bur og er trygge ved det

Ved løbetid hos tæven

Ved ikke

Ved hundehvalp har jeg mere brugt kravlegård end bur

Tænker de ting er meget forskelligt fra hund til hund. Nogle hunde har godt af bur andre har ikke

Træn din i stedet for at spærre den inde

Trygt sted at sove og gå til ro

Tryghed ved nye steder, så vil hun hellere være i det og nu i bilen vil hun hellere være i buret og være tryk. End at sidde med os på bagsædet.

Tryghed og sikkerhed i bil

Tryghed

Transport sikker

Transport

Til udstillinger bruges det kun til hvile, men vi er kun afsted et par gange - tre om året.

Søger selv buret, når behov for ro

Spisning

Sover kun i buret

Som base

Sikkerhed ved bilkørsel

Sikkerhed under transport/bilkørsel

Andre udsagn? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Sikkerhed under transport. 3 x 65kg skal ikke flyve rundt under en nødopbremsning

Sikkerhed under transport

Sikkerhed i bilen

Sikkerhed for hund ved transport, har ikke en hund så kan gå rundt i bilen under kørsel

Sikker transport i bilen

Selvfølgelig vil et bur forhindre en hund i at gøre skade på inventar.. Jeg er bare meget uenig i at det skal bruges på den måde!

Ro ved legende, hujende og løbende børnebørn

Rejseburet giver hunden tryk når den overnatter andre steder end hjemme, hvor den også sover i bur hver nat og er glad for det.

Problem med at være alene hjemme, så han er altid med mig

Primært sikkerhed ved transport

Pip hans

Ovenstående ift. udstillingsbrug

Okay

Når jeg er på hundeudstilling har hunden sit frirum og kan slappe af i sit bur

Når der kommer små urolige børn i butikken på arbejde

Når den har brug for ro

Nw prøve, der venter hunden i bilen. Sikkerhed ved transport. Åbne bure som hvile/soveplads.

Nu har jeg svaret ud fra min hund. Nogle af udsagnene er jeg enige i - de er bare ikke relevante for min hund

Nogle af svarene passer på bestemte situationer. På udstillinger gør mine hunde ikke, når de er i bur. Vi er meget hjemme, jeg arbejder kun delvist ude, så den mellemste hund, der sov i buret, var stort set aldrig i bur om dagen. Kun på udstillinger og i bilen.

Nej.

Nej ingen andre udsagn

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Andre udsagn? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Nej

Nedbringer stress og pacing

Modstander af hunde i bur i hjemmet

Mine kommer ikke i bur for at forhindre konflikter, de skal løses hen ad vejen når de opstår.

Mine hundes bur er i bilen og her skal/ har de ro

Mine hund er meget glade for deres bure . Vil gerne ind og ligge i dem når jeg tager burene frem

Mindsker stress ved at være alene hjemme og under kørsel

Min hund åbner døre og skabe for at finde mad, så for at holde styr på at den ikke spiser noget farligt når den er alene, kommer den i bur når vi ikke er hjemme

Min hund overnatter lejlighedsvis hos andre og har her bur med som hun frivilligt går i til natten.

Min hund kan ikke kapere at have råderet over en hel lejlighed når hun er alene hjemme. Det stresser hende, men buret giver hende ro

Min hund har et højt stressniveau. Hvalpegården er hvor hun kan falde til ro når hun stresser op i hverdagen, eller hvis der er gæster. Hvalpegården giver hurtigere ro, når der kommer gæster, og giver en roligere hilsescene.

Min hund har et bur til rådighed i hjemmet, så kan han selv vælge om han vil bruge det. Når han er i buret, er han "fredet" og skal have fred fra alt og alle. :)

Min hund er mest sikker i buret når vi kører bil

Andre udsagn? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Min hund er ligeglad med et bur.

Min hund er kun i lukket bur i bilen og udstillinger

Min hund bryder sig ikke om at være i transportbur et, men det er en skal ting under kørsel

Min ene hund er kun i bur når de er alene hjemme.

Min bruger mest buret som at hun har lyst til.

Min border terrier på ½ år har en hvalpe gård i stuen, når jeg er på arbejde, de fungerer godt

Med buret har hunden sit eget sted i huset. Et tæppe har samme formål.

Kunne ikke drømme om at holde hunden i et bur. Hunden er et flokdyr og vil gerne være, hvor vi er. Synes at det er unaturligt med bur, med mindre det er til konkurrencer, udstillinger eller lignende. Tror at det er en undskyldning for at få mere ro, selv om de fleste hunde i virkeligheden burde være langt mere aktive og netop ikke sove/hvile det meste af dagen.

Kun åbent sovebur

Kun transport

Kun til tra

Kun bur, hvis mere end en hund med til træning. På udstillingen bruges udstillingsvogn.

Kravlegård til hundene når vi er på udstilling

Kattene må gerne bruge buret sammen ham eller alene

Kan være godt til træning af afdækning, da det kan være nemmere for den at finde ro der inde

Kan bruges under løbetid i kort tid

Jeg synes buret har været godt for min hund som hvalp, da det var hendes "safe space" hvor hun kunne sove trygt, til hun var klar til større rum

Jeg har to der slås når de er alene

Jeg har kun brugt buret hjemme om natten da hun var hvalp

Jeg har en hanhund(kastreret)og en tæve, når hun er i løbetid er det rart at kunne skille dem af når hormonerne er høje. Både for min hanhund skyld og for min tæve

Jeg har angivet min mening selv om jeg ikke bruger bur ret meget til denne hund. Og nogle af udsagnene kun har passet på hvalpeperioden.

Jeg fodre i kravlegård og de sover i kravlegård ofte. Kravlegårde står så hunde har fred for hinanden. At bo i en flok kan være stressfuldt

Jeg bruger primært bur i bilen (et lidt mindre bur hvor hunden kan stå oprejst og vende sig 180 men ikke har meget mere plads end dette) af sikkerhedsmæssige årsager i tilfælde af kollision. Hjemme bruges et større bur med god plads til at hun kan bevæge sig, har både mad skål og vand skål i mm.) for at undgå en potentiel konflikt når jeg ikke er hjemme til at stoppe det. Mine hunde er aldrig i bur hvis jeg er tilstede (med undtagelse af under banegennemgang til konkurrencer eller lign. hvor jeg af gode grunde ikke kan have hunden med og hvis jeg ikke har en hjælper med).

Jeg bruger oftere at separere hunde i forskellige rum eller med babylåger. Samme formål, væsentlig anden tilgang.

Andre udsagn? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Jeg bruger nogle gange buret til kortvarig time out, hvor hunden får en følelse af, at blive separeret fra resten af "flokken". Her bliver buret dækket til.

Jeg bruger kun kravlegård hjemme, når jeg har hvalpe

Jeg bruger kun buret til hende når hun er alene hjemme. Hun slapper ikke af hvis ikke hun er i buret, hun gør og græder og ødelægger ting og spiser paneler. Vi har bur med på udstilling og hun er kun i det hvis jeg går på toilet eller skal shoppe eller ligende. Der er altid nogen ved hende sp hun ikke er alene på trods af hun er i buret. Vores anden hund bruger ikke bur, hverken hjemme eller på udstilling.

Jeg bruger buret til at give hende et sikkert sted og så hun nemt kan slappe af forskellige steder vi besøger eller hvis vi har gæster og det bliver et stressende miljø, kan hun nemt skilles ad med et hegn eller bur for at få fred

Jeg bruger buret i kombination med f.eks. Legetøj så han falder til ro når der kommer gæster

Jeg bruger bur primært om natten og som beskyttelse på udstillinger

Jeg bruger aldrig buret som straf.. min vælger selv at sove i dem selv om de står åben.

Ja, det sikrer min hund under kørsel i bil

Intet at bemærke

Intet

Ingen andre udsagn

Ingen

Inge

Ikke noget

Ikke nogen

Ikke andre udsagn

Hvis buret trænes til et trygt og velkendt opholdssted kan det være et essentielt værktøj for håndhævede pauser for hundehvalpe

Hvalpegård giver ro på når der er behov for dette

Hundene stresser mindre hvis der er børn på besøg fordi de kan få "Helle" i buret

Hunden opsøger selv buret, hvis det er åbent og ledigt

Hunden er tryk i sit hundebur

Hun søger selv derind, hun bruger det som "hendes" private sted/kurv

Hun sover i stofbur om natten.

Hun er i bur når alene hjemme

Hun elsker buret, søger selv derind, f.eks. hvis hun ikke vil med ud og gå, så gemmer hun sig i buret

Hun bliver meget bange når buret lukkes, står derfor åbent hjemme hele tiden.

Hos os er buret åbent hundene kan gå ind og ud

Andre udsagn? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Hjælper hvalp med at slappe af og falde til ro

Hindrer uønsket parring

Har ikke noget

Har brugt bur da de var hvalpe om natten, men med lågen åben og et langben over så det har været som en hule

Har aldrig brugt bur hjemme, da jeg aldrig ville turde at efterlade min hund i et bur en hel arbejdsdag. Har til gengæld brugt rigtig mange timer på alene hjemme træning

Han er spansk gadehund og har brug for ro og trygheden som buret giver ham, for ikke at blive stresset og frustreret når han er alene hjemme

Han er mest tryk i buret når han er alene. Stå altid åbent når jeg er hjemme og han går nogengange derind og tager en lille lur når jeg er hjemme

Han er i buret i bilen, som er godkendt bur. Her er han når han ikke anvendes til træning, jagt eller konkurrence.

Han elsker at hygge/slappe af i buret

Gør det nemt at lade hende være alene hjemme - også ved pasning andre steder

Giver ro under fodring, når ikke alle skal fodres samtidig

Giver ro til natten og ingen hund i sengen

Giver ro når ude hos andre med mange mennesker (uden andre hunde)

Giver ro eks ved besøg af håndværkere

Giver ro

Giver dem så meget ro de selv går ind og lukker lågen når de har brug for det

Gav hurtigt en hvalp som sov natten igennem og lærte hvad "sengetid" var

Får dem til at slappe af og være rolige under transport

Fortruet brugen af buret da hunden bliver isoleret

Forhindrer konflikter omkring mad

Forebygger separationsangst/hjælper med alene-hjemme-træning.

For sikrer og mere komfortabel transport - både for os og vores hund

For at undgå for meget natteaktivitet, der forstyrrer min søvn

Et mindre område kan godt give tryk for hunden

Et bur løser i problemer

Et bur beskytter ikke mod opdragelsen.

En hund skal ikke være for længe i bur

Dette felt fungerer ikke

Det har været og er hendes trykke base når noget er ukendt.

Andre udsagn? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Det giver ro for hundene selv. De kan også finde på at gå ind i det samme bur for at sove, og lukke os ude.

Det forebygger under ingen omstændigheder konflikter med andre hunde. Han bliver bare gearet op. Men han finder god ro når vi skal sove og han er der når vi er på arbejde, for hans egen sikkerhed. Det er et stort bur med seng og mad og vand og plads til at gå rundt. Nogle gange er han også i hvalpegården som er 4x3. Det handler mest om at han er i et dedikeret område, som er sikker for ham, de andre dyr og os :)

Det er underkuelse og har intet at gøre med dyrevelfærd. Det er os mennesker der skal tilpasse os

Det er også han fri sted, går han selv der skal han have fred

Det er lidt svært at svare på nogle af dem, da det ikke er til at sige hvordan det var gået hvis vi ikke havde brugt bur - eks. Ved renlighed

Det er hundens trygge base derhjemme - aldrig lukket men så hunden kan gå frit ud og ind. Fungerer ligesom en hundekurv.

Det er hendes trygge sted.

Det er hans safe space. Altid åbent når vi er hjemme, hvor han nogle gange selv går i det

Det er et trygt sted for mine hunde at være, når de er med ifm undervisning

Det er et trygt sted

Det er en sikker måde at transportere min hund i bilen

Det at buret står fremme i stuen har gjort træningen til at være i buret/afgrænset område nemmere. Hun bliver liggende i længere tid når hun bliver sendt i buret end på en af hendes puder. Ved ikke hvorfor

Der står bur i huset, hvor døren aldrig lukkes - min ældre hund søger nogen gange derind når hun vil have fred for de andre

Der er ikke andet at tilføje

Den går selv ind i bur nogle gange, det er altid åben når i stuen så den bestemmer selv hvor den vil være i kurv /bur eller hos os

Ccc

Burtræning kan er relevant ifht. Transport/dyrlæge

Buret=ro og fred

Buret øger sikkerheden for min hund i bilen (crash testet)

Buret skaber tryghed under transport

Buret skaber tryghed i mad situationer

Buret sikrer min hund i bilen i tilfælde af ulykker

Buret må aldrig bruges som straf. Hvis man bruger ordet hundehule i stedet for bur, får det en meget mere nuanceret tilgang i folks hoveder.

Buret muliggør at holde flokken samlet og adskilt samtidig feks i forbindelse med sygdom hos en af hundene.

Buret inde står åbent, så han selv kan gå ind og ud nu

Buret i bilen sikrer at hun ligger godt og trygt selvom der er andre ting i bagagerummet.

Andre udsagn? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Buret i bilen er altid lukket så den ikke kan komme ud

Buret hjælper min unge hund til at finde ro, og giver de voksne hunde en pause

Buret hjælper min hundehvalp med at kunne "slukke"

Buret hjælper min hund når den er overstimuleret og har brug for ro

Buret gør transport med hund mere sikkert for både hund og mennesker

Buret gør også at min hund er "under kontrol" fx korte intervaller ved besøg, børn der har mad i hånden, travle steder etc hvor jeg ikke altid kan have et øje på hunden

Buret gør min hund tryk under transport

Buret gør det muligt at tage min hund med på arbejde.

Buret gør det lettere at give hunden et afgrænset område i bagagerummet og sikrer en sikker transport

Buret gør at jeg kan træne flere hunde ved samme tilfælde

Buret gør at hun ligger sig og sover når hun er alene hjemme. Hvor hun vandrer rundt alene udenfor butet

Buret gør at de kan fordres med den individuelle mængde foder de skal have

Buret giver tryghed på fremmede steder

Buret giver sikkerhed i bilen

Buret giver min hvalp sit eget sted og skaber tryghed så når den er træt og skal have fred er den der

Buret giver min hund ro i et hjem børn.

Buret giver min hund og mig sikkerhed under transport

Buret giver min hund et "safe space" fra børn og gæster, da man ikke må opsøge hunden, når han selv er gået i sit bur. Døren står stort set altid åben så han kan gå ud og ind af sin "hule" som han har lyst.

Buret giver min hund et fristed hvor den ved den ikke bliver forstyrret

Buret giver hunden lov til selv at bestemme om den vil sove i sin åben hule

Buret giver ham og os en sikker biltransport

Buret forhindrer min hund i at komme til skade, hvis jeg er nødt til at forlade den fremmede steder, fx til en prøve. Selvfølgelig kun i kort tid.

Buret forhindrer min VALP i at forårsage skader på møbler eller boliginventar

Buret et hjælp, ved fodring, bilkørsel, udstilling

Buret er nogle gange lige med gitter i mellem 2 rum eller ind i bilen

Buret er min hundes fristed. Det deres helle uanset hvor og hvornår

Buret er lært som en tryghed og hyggeligt sted at være

Buret er i forbindelse med et andet afgrænsede område, så nå man har lært at være renlig om natten eller hvis den er alene hjemme så står lågen åben. Men buret er lavet som en hule fra første gang hvalpen træder ind af døren, og den står som en hule til den ikke er her mere.

Andre udsagn? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Buret er et gitter i bilen så bagklappen kan åbnes uden andre hunde kan hoppe ind eller min kan lokkes ud

Buret er en tryk base i hverdagen, bilen og andre steder ed besøg. Også når jegfor en kort stund forladerbilen er hun tryk her..

Buret er en stor tryghed

Buret er en sikkerhedsforanstaltning under bilkørslen

Buret er en sikkerhed i bilen

Buret er en kravlegård/ et højt hegn. Det er kun sat op når han skal være alene hjemme (han skal ikke beskytte hele huset og stress) og så et par timer om morgenen fra manden går på arbejde til Jeg står op

Buret bruges, fra de var renlige, som hule og hyggested, det var alt for stort at have med nogen steder. Til tur bruges et transportbur.

Buret bruges ved uro når der er gæster i hjemmet det giver ham ro

Buret bruges primært til at sikre sikkerheden under transport i bil, da det er crashtestet. Derudover venter hunden nogle gange i buret i bilen, til hundetræning.

Buret bruges når mine hunde spiser, så ved jeg hvem der får hvad;)

Buret bruges lukket i 20-30 minutter inden sengetid for at skabe ro. Når alle er i seng, åbnes mit hunds bur og så er han faldet til ro og sover enten der eller på gulvet eller i sengen.

Buret bruges ikke som straf men som tryghed

Buret bliver brugt som en hule

Buret / hundetrailer bruges til transpoer

Burene er gode til at fodre når man har flere, i en race som har voldsom madforsvar

Bur skal ikke erstatte opdragelse

Bur skal ALDRIG bruges som afstraffelse,- eller opdragelses sted for dovne hunde ejer

Bur giver ro og sikkerhed i bilen og på flyrejser

Bur giver min hund ro i hjemmet, når der f. Eks. Er gæster der ikke kan lade ham værere

Buet gør at min hund ikke er stresset, men kan sove når alene hjemme

Brugte det da han var hvalp. Han blev renlig på 1 1/2 uge.

Bruges ved adskillelse ved løbetid

Bruges til transport t/r til træning og under træningspauser. Kan til nytår bruges indendørs for at få et "tvungent" hvilested"

Bruges som hendes frirum

Bruges når vi går banen til agility uden hund

Bruges kun til ro, og pt. uden låge

Bruges kun i forbindelse med transport

Bruger primært bur i bilen ved transport af hundene til og fra træning og skovture.

Andre udsagn? - Skriv i tekstfeltet herunder:

Bruger pen ikke bur

Bruger kun til transport

Bruger kun buret når de er alene hjemme. Og besøg af børn. Og på besøg hvor der er børn

Bruger kun buret med lågen åben, når hvalpen er helt lille - og der er altid adgang til frisk vand

Bruger kun bur til transport og under træning

Bruger kun bur om natten lukket, ellers står det åbent

Bruger kun bur i forbindelse med transport. Mener ikke hunde bør være i bur ellers.

Bruger bur i bilen til hvalpen for at skille den fra de andre så de kan få fred når vi kører på udstillinger, ud på luftturer. Og så er hundene sammen i en stor "hvalpegård" på udstillinger

Bruger bur i bilen

Bruger KUN bur i bil

Brug af bur kræver viden og træning

Bliver udelukkende brugt til transport i bil for sikkerhed

Bliver kun brugt i løbetid

Bfjeifjf

Behovet er ikke eksisterende

Begrænset plads har været en væsentlig del af vores alene hjemme-træning samt renlighed om natten. Min hund er begrænset til mit soveværelse, med et gitter

Anvender kun til transport

Alt den tid vi er hjemme er vores hunde sammen inde i vores hus som familie hund

Af sikkerhedsmæssige årsager sidder min hund i bur i bilen, da træning foregår i skov, så venter hunden i buret i bilen.

Adskilte min tæve og min hanhund i soveværelset om natten, under løbetid.

Abc

???

?

1

..

8. Hvor længe opholder hunden sig sammenlagt i buret i løbet af et døgn, når buret bruges? (hvis hunden er i buret ad flere omgange lægges antallet af timer sammen)

9. Hvor langt er det længste sammenhængende ophold i buret, hvis du bruger buret til din hund flere gange i løbet af en dag?

10. Hvilken type hundebur benytter du? (vælg det bur, som minder mest om det du bruger - såfremt du benytter mere end én type bur så er det muligt at vælge flere burtyper)

11. Har din hund som regel nogle af følgende ting med i buret? (det er muligt at vælge flere ting)

11. Har din hund som regel nogle af følgende ting med i buret? (det er muligt at vælge flere ting) - Andet:

vand og andet får den tilbudt løbende men er ikke fast i buret

uldtæppe om vinteren, for at forebygge kolde muskler

svar på spørgsmål 9 er totalt misvisende, jeg bruger IKKE buret, det gør min hund derimod frivilligt, når den har lyst, der af kan jeg heller ikke svare på spørgsmål 8, for nogle dage er det mange gange af lang tid, andre dage en enkelt gang i 10 min

nej for buret er aldrig lukket

han æder tæpper, og kravler ned under en pude og viser tydeligt at han hellere vil ligge på burets bund

han elsker sit bur , det er på ingen måde straf eller noget,

buret er dækket til for oven så det bliver en hule

Vores bur har ikke "låg" på så hundene kan stå oprejst

Vi er meget obs. at hunden får vand og mad under transport, hvis det er ture udover 1 time. Og ved brug på besøg har hunden altid adgang til vand, og den er da max. i bur 1 time af gangen.af

Vi bruger kun transport bur, buret i huset står altid åbent så hun kan bruge det hvis hun har behov. Så det kan være det bliver brugt når hun er alene, men aldrig lukket

Vi bruger ikke bur- kun i bilen til feks træning, der er den sammenlagt i buret 3-4 timer. Men vi har vogn med på udstillinger, hvor det også er 3-4 timer sammenlagt

Vetbed

Vetbed

Ventilator til brug om sommeren

Ventilation om sommeren til det i bilen, vi har bur i både hjemmet og bilen

Ved meget postyr bruger jeg et tæppe på siderne for at give ro

Ved lange køreture har vi vand med som de får når vi holder pause - på Udstillinger er der vandskåle i burene

Ved agility konkurrencer

Vand udenfor buret da han ellers væltet det

Vand og mad får den efter behov/før efter køreturen

Vand og legetøj når det er kravlegården (nr 5)

Vand og anden hund i bilen

Vand kun om sommeren

Under transport; Kun et tæppe. Om natten sover han i hvalpegården som ligner 5, så derfor har han flere ting der.

Udstillingsburet, som også står i stuen, har et overtræk

Tæpper ud over buret også. Svært at svare på hvor lang tid vi bruger buret, da hun bare går derind efter behov

Tyggeben af og til

11. Har din hund som regel nogle af følgende ting med i buret? (det er muligt at vælge flere ting) - Andet:

Transportkassen som hule

Tilbyder vand uden for buret i forbindelse med udstillingen og træning

Stålbur bruges i bilen, når hunden er med. På længere ture er der luftepause ca. hver anden time med mulighed for at få vand mm. Stofburet bruges på udstillinger og igen luftepauser tit og mulighed for vand mm

Spiseplads som hvalp

Sover i buret om natten.

Sommetider fåes mad eller andre tyggeting inde i buret med åben dør, men om natten kun tæpper

Som regel er der 2-3 hunde i bilen sammen. Men i hver sit bur

Som før skrevet hun sover i et om natten, men det er åbent, og et når vi kører bil, og det tredje når vi er på udstilling.

Sjældent vand -kun under færgeoverfart med hund i bil i varmere vejr til/fra Bornholm (via Ystad)

Sin bamse

På toppen af buret er monteret fast plade som og med blødt sind på som udsigt platform

Overvågning

Overdækkes ved mange forstyrrelser/træk/varme/kulde

Om natten i bur har han ikke vand, men om dagen til tvungen lur har han vand i hvalpegården.

Og hvad han ellers selv slæber der ind, det kan være tyvkoster, eller en tom flaske der er sjov at få til at larme, eller kattens legetøj... alt han gerne gider have for sig selv.

Når vi sover drikker vi ikke vand, men på udstilling eller biltur er der også vandskål i buret.

Når han ligger i bilen får han jævnligt tilbudt vand, kan ikke administrere det selv endnu

Når der er koldt, har han dækken på.

Nogle gange tæppe over buret

Nogle gange snuse legetøj med godbidder i.

Nogen gange er de flere hunde i samme bur til udstillinger

Neopren liggeunderlag.

Nej

Nedkøling ved brug af længere transport ture om sommeren.

Måtte/pude

Mit hundebur står altid åbent, så har adgang til hele bryggerset

Mine hunde spiser og drikker ikke, hvis jeg ikke er der. Derfor ingen grund til at have det i buret.

Min mand eller jeg sidder tit inde i buret med dem på udstillinger

Min hund skubber selv alt ud

11. Har din hund som regel nogle af følgende ting med i buret? (det er muligt at vælge flere ting) - Andet:

Min hund er med på arbejde og ligger i et bur der. Hun har haft vand tilgængeligt, men hun drikker det ikke, så dette har hun ikke længere fast. Hun bliver dog tilbudt det på mine lange dage

Mig selv - det hjalp i starten

Mht spm 10. special bygget bur i bilen. Tid afhænger af hvor lang vi skal rejse

Meget afgrænsede spørgsmål. Mine hunde er i bilen til og fra træning samt pause ml træningsseancer/jagt.

Medbringer vand og håndklæde i bilen

Med mindre det er til natten, udstilling, ventetid ved konkurrence eller transport, er buret altid åbent og efter eget valg.

Madras

Madras

Mad serveres i buret men er ikke frit tilgængeligt

Løsdele vil være farligt under transport. Er dog ude af buret med faste intervaller, hvor der er drikke, snack og luftning

Lågen er sjældent i

Logre er kun med positiv følelse bag, hvilket jeg godt tør sige, da jeg selv har en del erfaring inden for hundenes signaler, er også i gang med en adfærdsbehandler uddannelse så skal have styr på det

Ligger i bur i bilen imens der er ventetid ifm træning, derfor er det meget forskelligt fra dag/uge

Lidt hundeguf

Lidt godbidder

Lejlighedsvis mad hvis det er for at fodre hende når andre hunde er i huset og ellers ville tage hendes mad. Men generelt ikke :) og aldrig alene med mad

Lammeskind om vinteren

Kun i bur ved udstilling

Kun hvis buret er lukket

Kun det den selv tager med derind som oftest er legetøj, der er dog et tæppe derind

Kan snuse/røre/se hvalpen. Er kun om natten de er der

Kan ikke svare på spørgsmålene på denne side, da jeg ikke bruger bur. Så de øverste er fejlagtige!

Jeg håber da virkelig folk som standard sørger for at hunden har plads og ting at lave. Nu er vores der jo når han sover og når vi er på arbejde. Men han skal jo stadig have alle behov dækket.

Jeg har altid mine bure til at stå sammen så mine hunde altid kan se hinanden når vi er afsted

Jeg har 4 faste bure i bilen. For det meste en hund i hver. Enkelte gange sidder 2 i samme bur 2

Jeg er ved siden af hunden, når den er der længe

Jeg er ved siden af

Jeg bruger primært bur i forbindelse med transport.

11. Har din hund som regel nogle af følgende ting med i buret? (det er muligt at vælge flere ting) - Andet:

Jeg bruger ikke bur så forstår ikke hvorfor det skal udfyldes

Jeg bruger buret i bilen.

Jeg blev nød til at indtaste under en time, for ellers kunne jeg ikke komme videre. Men vi bruger IKKE bur og derfor har de i deres liv været 0 minutter i bur. Bur skal forbydes. Brug tid på at gøre hunden tryk og dække dens behov. Eller lad være med at have dyr, hvis man ikke vil bruge tid på det. Det er ligesom med børn, man inviterer sin tid i dem og det er vejen til succes

Intet fanger min hunds interesse

Ingen vand, da han ikke er alene mens han er i buret.

Indhold variere alt efter bur og formål. De længste ophold som er transport (rejser til udlandet) vil der være mad og vand med

Ikke vand under transport

Igen buret er stort set altid åbent, og den har mulighed for at gå ud og drikke

I forbindelse med udstillinger hviler flere hunde sammen i en stor vogn

I bilburet har hund vand om sommeren, men ikke når vi kører. De andre bure i huset er åbne og der kan de selv gå ud til vand og legetøj

Hvis vi kører langt, holder vi pauser, hvor hundene tilbydes vand

Hvis hun opholder sig i bur i bilen fx til kurser, har hun vand derinde.

Hvis der er varmt og han skal være der længere tid har han vand, men ikke som standart

Hvis den ikke ødelægger det har den et tæppe

Hvalpe får nogle gange mad i deres bur.

Hunden vælger ofte buret som sin hule, det står som regel åbent. Den hopper selv derind til aften og kalder når vi skal gå i seng ved siden af også er den der når vi er på arbejde. Så sammenlagt bruger den alligevel nogle timer derinde med alt sit putteudstyr og tilbehør.

Hunden tilbydes jævnligt vand

Hunden kan gå ind og ud af buret som den ønsker, bruger buret til at sove i

Hun tager nogle gange legetøj derind

Hun kan selv tage andet med ind

Har speciallavet bur til bil i stærkt jern

Har prøvet at de havde vand i buret. Det endte alle andre steder end skålen

Har også et stort rundt stofbur hvor begge hunde kan ligge sammen

Har låger til bagerum stationcar og anvender kun der

Hans hundebur ligger i vores bryggers, som er indhegnet (dvs han har mere plads end kun buret).

Hans hule mindre rigtig meget om nr 4, det kan som sagt bare ikke lukes

Han vil ikke ligge på tæppe, når vi er til udstilling. Så kun vand

11. Har din hund som regel nogle af følgende ting med i buret? (det er muligt at vælge flere ting) - Andet:

Han ligger og kikker, samt sover.

Han får et tyggeben når jeg går

Han får en snack, når han kommer i buret, som er spist på 5-10 min

Han får en bamse med godbidder til at starte på

Han får altid en/nogle godbidder eller en dentail stick, inden arbejde. Hvis jeg skal være væk længere, hvor der ikke er muligt, at han kan blive hentet, får han en kong med noget frosset gulf i.

Godbidder

Godbidder

Godbidder

Får vand løbende

Får jævnligt godbidder

Får altid en godbid når den kommer i buret

Får altid en godbid med i buret

Fra 2 til 5 måneders havde vi legetøj i buret også, men det har vi ikke mere da han ødelægger det på ingen tid og vi er bange for han sluger det eller får det galt i halsen mens vi er væk

Et stykke tøj fra vasketøjskublen

Et par godbidder

Er sammen med en anden unghund i en større hvalpegård

Er den ene hund i buret, følger den anden oftest efter

Enkelte godbidder

En tæppe ovenpå for at gøre buret som en hule

En kølemåtte, da hunden foretrækker at ligge på noget koldt.

En Madras

Døren åbnes så snart han er rolig og tryk igen

Dækken på efter årstiden

Dyner

Dyne

Dyne

Drugrr ikke bur men pen

Diverse redskaber til at holde buret køligt om sommeren

Det kommer an på, hvorfor den er i buret, nogen gange har den ikke vand, hvis vi rejser, men så har jeg selvfølgelig vand med, og så kommer den ud og får en smag selvfølgelig

11. Har din hund som regel nogle af følgende ting med i buret? (det er muligt at vælge flere ting) - Andet:

Det kommer an på hvilket årstid det er.

Det kommer an på hvilket af burene. Det store har hun altid vand i - det lille kommer det an på hvor langt vi skal køre.

Det hun selv vælger at tage med derind

Det er lovpligtigt.

Det er lidt svært at svare ensidigt på spørgsmålene når man bruger flere bur-typer. Fx i hvalpegården til alene hjemme træning er der ALLE ting i af ovenstående, mens der i transportkassen i bilen er ingenting i.

Det er kun ved udstilling, hunden er mange timer i buret

Det er kun ved længere køretur at hunden er i buret 3-4 timer

Det er kun når vi kører på ferie om sommeren at hunden er i buret i så mange timer - dvs 2 gane om året

Det er hendes seng. Og hun sover i det om natten i det optimistiske håb om at hun ikke kommer til at sove i MIN seng hele natten. Når hun vågner og piber kommer hun ud

Det er et crashtestet transportbur vi bruger mest. Da det bruges og er fastmonteret i bilen. Det bruges også til NW træning hvor kun 1 hund er på af gangen. Det samme til NW prøver. Trådbur bruges kun på udstilling- hvor han dog oftes ligger udenfor buret. Kravlegård er kun brugt da han havde fået behandling og skulle holde sig i ro og ikke måtte springe op, så det blev åbnet og brugt som afskærmning fra sengen.

Det er aldrig lukket så der er adgang til mad og vand

Der ligger et tæppe ovenpå buret for at det er mere huleagtigt. Derudover er begge hunde lige ved siden af hinanden i hvert sit bur

Der er tæppe over

Der er lagt et tæppe overpå halvdelen af buret, så den kan gå ind i en "hule" hvilket den er rigtig glad for at gøre

Der er ingen vand i buret da den får vand tilbudt løbende idet den aldrig er helt alene i mere en 3-4 timer ad gangen når den er i dét

Der er ikke fast vand i buret, men han får tilbud vand løbende.

Der er en donut seng i bunden og en pude derinde ellers tager hun legetøj og tyggeben ind som det passer hende. Bliver aldrig tvunget til at være der inde. Hun er kun derinde som det passer hende

Den sover dejligt hele natten igennem i soveværelset

Den længste sammenhængende tid i bur har været grundet lang transport med mange lufteture.

Den får udleveret en kong med frossen mad til tider

Den får lidt "natmad" ved sengetid, når det er spist lægger den sig til at sove.

Den er ikke buret inde

Den bedste topmadras måtte klippes i stykker da hun fik dårlig ryg og så en baby dyne

De mange timer er da ferien gik til Frankrig

Da det er for natten eller transport, så ingen tyggeting

Buret står åbent, men hun vælger at blive u buret når hun er alene

11. Har din hund som regel nogle af følgende ting med i buret? (det er muligt at vælge flere ting) - Andet:

Buret står åbent i dag.

Buret står altid åbent, så hun kan selv søge vand, bamser m.m

Buret ligner ingen af de viste

Buret er kun lukket, ved transport. Herhjemme er buret altid åbent så der er adgang til vand og mad.

Buret er ikke muligt at vælge, da den ikke er vist. Har valgt en som måske minder om.

Buret er ikke lukket, så den har ikke noget med

Buret er ikke lukket, hunden vælger selv om den vil være i det.

Buret er ikke lukket længere, men den bliver i buret. Den ligger ofte med kroppen ud over doughnuten halvt ude af buret og strækker ryggen

Buret er ikke lukket - det er et frivilligt sovested og til transport

Buret er ikke lukket

Buret er ikke lukket

Buret er i køkken-alrum ved siden af de store hundes senge

Buret er dækket til med tæpper, og der afspilles radio i rummet hver gang det bruges til 'alene hjemme'. Altid vand og kurv, men resten afhænger af antal timer - om det er korte ærinder, time-out eller arbejdsdage.

Buret er dækket af lagen

Buret er altid åbent, så hunden frit vælger at gå til og fra. Buret står i en entré, hvor der altid er vand, tæpper, legetøj mm.

Buret er altid åben men ikke det bur vi har i bilen der har den vand og legetøj med

Buret er aldrig lukket - min hund vælger selv helt frit at benytte det

Buret er aldrig lukket ,kun til og fra træning samt udstilling

Buret bruges til transport i bil, og ikke ophold. Så vand gives når vi stopper.

Buret bruges i 99% af tilfældene til transport der drikker eller spiser de ikke.

Bur bruges kun under kørsel og hundetræning

Bruger kun bur på udstilling og sidder derfor ved siden af, giver vand og lufter regelmæssigt, så ingenting i buret, udover hunden

Bruger kun bur for sikkerhed under bilkørsel

Bruger ikke bur nogensinde. Valgmuligheden er her ikke?

Bruger ikke bur

Bruger hundetrailer med thermostatstyret ventilation

Bruger bur ved transport i bil/færgefart

Benytter dobbelt bur til 2 hunde

Belønning i form af små guffer i lille skål

11. Har din hund som regel nogle af følgende ting med i buret? (det er muligt at vælge flere ting) - Andet:

Bamser

Altid et par godbidder når de lægges i bure

Altid en ynglings bamse, og godbidder når han kommer inf

Alt den slæber med derind

Alene hjemme: et lukket værelse hvor lågen i buret står åbent. Hunden sover i buret men opholder sig på et værelse hvor den kan gå ud og tage vand som står i værelset

2 er i bilen, 3 er i køkkenet uden lukket låge det fungerer som han kurv og fristed.

12. Har du gjort nogle af følgende tiltag, for at tilvænne din hund til at anvende buret? (det er muligt at vælge flere svar)

12. Har du gjort nogle af følgende tiltag, for at tilvænne din hund til at anvende buret? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

vores hunde bruger kun bur hvis de har lyst

også trænet op til bur sammen med ældre hunde

jeg er opdrætter og det er hundemor som lære hvalpe at være i bur som stor i hvalpegården

Yasper kom derind som hvalp, når vi havde gået tur, leget og han skulle slappe af, og om natten, når han skulle sove. Efter 9 mdr, er det frivilligt at være i buret. Dog ikke når han er meget våd og beskidt, så får han tæppe på og tørre i buret

Xxxx

Vores yngste hund får sin nat mad i buret når vi går i seng

Vores hvalpe vokser op med et åbent bur i deres kravlegård så de kender bur konceptet og vælger det til hvile selv når de rejser hjemefra.

Vores hunde starter altid men at være sammen med en anden hund

Vores hunde startede med at være i et bur af stof, og stod ved siden af mig på passagersædet. I takt med at han blev ældre, rykkede vi buret bag i bilen. Vores tæve kom i buret ved siden af vores hanhund, og der har aldrig været problemer

Vores hund starter med at være i buret fra opdrætter og så ved lige holder vi det når vi er til træning og udstilling. De er vænnet til det gennem køreture i bur fra de var små.

Vi løser aldrig døren til buret, da den ligger i bryggers.

Vi bruger IKKE bur, men bruger istedet tiden på at gøre dem trygge i deres hjem. Vores hjem, fælles for hunde, katte og mennesker

Ved udstilling

Var trænet fra bitte hvalp hos avler (ved kørsel/bur i bilen)

Var første gang med en anden hvalp i buret

Vand og mad placeret i buret

Trænet med Crate Games

Trinvis træning med baggrund i fri shaping.

Tilvænnning fra hvalp af sammen med mor og søskende når vi øvede bil kørsel, besøg hos dyrlæge, skov, strand og øvrig socialisering

Til udstilling har han en ven med i buret

Til natten er det en "skal-ting" og hun har været i bur ved siden af min seng fra hvalp.

Sørger altid for, at det er en positiv oplevelse at komme i bur

Svarene er baseret på hvad jeg har gjort efter træning da jeg ikke har stået for træningen det har foreningen

Står altid åbent og fremme ved siden af min seng, så det fungerer som en hule/hundekurv

Stilte det i sofaen med mad og en kurv i. Det var på intet tidspunkt lukket. De få gange jeg bruger det til udstilling sidder jeg ved siden af mens hunden slapper af i buret.

12. Har du gjort nogle af følgende tiltag, for at tilvænne din hund til at anvende buret? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Starter en hvalp med at være sammen med en ældre hund k buret der er tryk ved det

Spiseplads som hvalp

Sov fra starten i buret med mig på sofaen ved siden af

Som hvalpe, får de mad i bur

Små hvalpe er i kravlegård medmindre de voksne hunde er under opsyn

Satte ham ind med åben dør i klapvognen

Satte ham i buret i bilen og kørte få hundrede meter til et sted, han er glad for at komme f.eks. stranden

Sammen med en anden hund

Sad i kravlegården med hende i starten

Ros og så ud igen

Puttede hunden i buret til natten, når den var faldet i søvn hos mig. Det handler udelukkende om sikkerhed for hvalpen om natten.

Overtog ham som voksen hund så tidligere ejer har vænt ham til det

Ovenstående var da hun var hvalp

Opdrætter havde trænet hvalpen

Opdrætter havde startet bur/hvalpegård træning

Omkring 6 ugers alderen fjerner jeg hvalpegården og stiller bure op så hvalpene selv kan gå ind. De elsker de. Nogen ligger i bunke og andre synes det er skønt at gå i et mindre bur for at chille alene. Efterhånden lukker jeg lågen i kort tid med 2-3-4 hvalpe sovende sammen. Efterhånden bliver antallet reduceret og tiden lidt udvidet. Men aldrig mere end de har lyst til. Når en hvalp vil ud kommer den ud. ALTID. Men de sover længere og bedre inde i buret med tæppe over end ude på puderne i huset

Mine lære det var hvalp

Mine hunde syntes det er et rart sted, det står altid åbent, med mindre vi køre bil el er på udstilling

Mine hunde er som regel vokset op i hvalpegården og flyttet over i sit sovebur/biltur, så det er altid en normal ting i hverdagen og ikke noget nyt der skal trænes.

Mine hunde bliver vænnet til, at der er masser lækkerier og tryghed i buret fra hvalp.

Min hunde er opvokset med at hvalpe gård er noget positivt, og ved putning får de en godbid

Min hund var vant til buret inden jeg fik hende.

Min hund var burtrænet fra opdrætter

Min hund har kendt bur fra fødslen

Min hund får altid hans foder i buret

Min hund fik maden inde i buret, og massere af godbidder

12. Har du gjort nogle af følgende tiltag, for at tilvænne din hund til at anvende buret? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Min hund er født i mit hus og har haft adgang til bur siden den var hvalp. Hun lå sammen med sin mor, så hun var tryk

Min hund bruger kun buret frivilligt og i bilen

Min hund bliver trænet i pude træning fra dag 1 som tilvænning

Men det har altid været forbundet med noget positivt.

Mad

Lærte det i sammenhæng med at lære at køre bil. Sad først med mig, mens anden kørte. Kunne så sidde på passagersædet ved siden af mig mens jeg kørte. Kom så i bur med ældre bur-vant hund på passagersædet, derefter på bagsædet, så i bagagerummet og til sidst alene i bur i bagagerummet. Buret som blev brugt, var det samme som hun havde til at stå indendørs som kurv. Samme bur blev brugt til burohold andre steder uden problem..

Lagt den til at sove i buret i korte intervaller som hvalp mens jeg var til stede i rummet

Kun til træning af hvalp

Kun til transport

Kendte det fra kennel

Kendte bur fra opdrætter

Jeg sad derinde med ham

Jeg lukkede buret gradvist som hun frivilligt gik ind i det, da hun var hvalp. I bilen bærer jeg hende ind i det.

Jeg lokkede ikke med godbidder, men belønnede MEGET da hunden valgte buret til frivilligt

Jeg lagde ham derind, da han var lille, når han faldt i søvn. Hvorpå jeg lå ved siden af på en madras med hånden inde i starten. Senere blev buret rykket ind på værelset, hvor han lå om natten som lille.

Jeg lagde godbidder i buret når hun ikke så det, så kunne hun gå ind og finde lækre sager der inde og selv bestemme hvornår hun gik ud igen.

Jeg havde buret inde i hvalpegården ved mine hvalpekuld. Derved blev de trykke ved buret

Jeg har som opdrætter af hvalpe altid et bur/hule i hvalpegården. Hvalpene søger selv tryk og ro i hulen.

Jeg har selv opdrættet den og i den første tid har mor og hvalpe været i hvalpegård, så ingen tilvæning til bur. Det er nok også grunden til at den selv vælger at ligge sig i det åbne bur en gang imellem.

Jeg har ikke lært hende det

Jeg giver jævnligt godbidder når hunden ligger i buret

Jeg gav opdrætter et bur, så hvalpen havde vænnet sig til det fra starten og var tryk ved både at være i det, og det duftede trykt da den kom hjem til os

Jeg fodrer i transportkassen

Jeg fodrede min hvalp i buret til at starte med så den forbandt det med noget godt og gerne ville derind

Jeg brugte en dyne han sov og legede på da jeg fik ham, og puttede den ind i buret når han skulle sove

Jeg bruger ikke bur

12. Har du gjort nogle af følgende tiltag, for at tilvænne din hund til at anvende buret? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Jeg bruger det kun i bilen når vi køre, eller imellem vores trænings hold. Og der kommer han ind i buret og får 2-3 godbidder og har adgang til vand. Men jeg giver ham altid 2-3 godbidder når jeg forlader ham, det er vores ritual for at jeg kommer tilbage, ellers han kan ikke slappe af og hyl.

Jeg bruger bur i bilen, og alle mine tre hunde elsker det.

Jeg belønnede hunden med godbidder for at gå i buret

Intet

I starten var min hund altid med på arbejde, og der var buret hans tryghed og helle

I starten opholde vi os altid i nærheden, når hunden var i bur. Sov ved siden af de første nætter.

Hundene er født i hvalpegård

Hunden var vant til bur, da vi fik hende

Hunden var vant til bur fra opdrætter

Hunden var i en stor hvalpegård sammen med sin mor og søskende fra fødsel og gradvist ud i stue i takt med at den voksede til

Hunden sover frivilligt i buret om natten, lågen er der aldrig lukket og hunden går ind imellem ud og drikker vand eller ligger på et tæppe. Buret er kun lukket under kørsel i bil eller når vi benytter vores hundevogn og går eller cykler med hunden.

Hunden fodres i buret til morgen og aften

Hunden fik mad og vand i buret i starten for at vende sig til det

Hunden er født og opvokset i hjemmet og går sammen med de øvrige hunde

Hund få mad/ vand i buret, og sover altid i den

Hun var vant til at være i hvalpegård, fra fødslen af. Så det er bare holdt ved lige

Hun var vant til at sidde i bur i bilen sammen med vores anden hund, så det gik nemt med buret indendørs.

Hun var tilvænnet buret, da vi overtog hende fra en anden familie. Hun var 14 uger, da vi overtog hende

Hun har altid været glad for huler osv, så hun elskede buret med det samme, men vi gjorde alligevel ovenstående tiltag for at være helt sikre, da det er vigtigt at hun kan være i buret til træning osv.

Hun har altid haft fri adgang til buret og vi lukker aldrig lågen

Hun er født herhjemme, så det har været let, da buret er en del af hvalpegården, står åbent

Hun er af eget opdræt hvor de i kullet vænner sig til et bur uden låge.

Hele det første år fik hun al sin mad inden i buret.

Har været vant til det fra opdrætter

Har trænet brug af bur i dagstimerne, men samtidigt har hun fra start sovet hele natten i bur ved siden af min seng. I starten på et sofabord, så hun kunne se mig.

Har intet gjort. Hunden kan ikke lide at være i buret.

12. Har du gjort nogle af følgende tiltag, for at tilvænne din hund til at anvende buret? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Har haft hundens transportbur i hvalpegården, som sove-hule fra start.

Har en anden type bur end de viste

Har altid lært dem at bruge buret fra hvalp af, og de syntes ikke, at buret er en kedelig ting af samme grund

Har altid brugt buret ved transport og belønnet hver gang hunden gik ind i bilen. De elsker den og vil gerne være "den der vælges" til dagens tur

Han var vant til bur, da fik købte ham 5,5 mdr gammel

Han var ca 6 måneder da han flyttede hjem til os

Gradvis tilvænnning ved transport

Godbidder , gnaveben

Godbid frem så spæner de derind

God bidder til at være i buret (ikke til at gå ind, dvs først når hunden er inde får den godbidder

Give hele måltider i buret

Gir maden i buret

Frivillig håndtering: den fik godbidder når den gik af sig selv i buret

Fristed

Fra avlers side er der benytter bur, vores hvalp var derfor vant til det og det var trygt for ham

Fodret i bur med åben låge flere gange dagligt i træning op til brug

Fodrer inde i buret

Flere valg da det afhænger hvilken hund

Fik professionel hjælp af adfærdsbehandler da han havde meget svært ved det i starten.

Fik opdrætter til at burtræne med hvalpene sammen for at skabe tryghed i bur

Fik mad i buret som hvalp

Fik guf i buret fra 8 uger hver nat

Er bare gået i buret og lagt sig fra dag 1.

Det stod hos opdrætter i en uge, før vi hentede vores hund, og hele flokken elskede at putte deri på frivilligt basis, der var tæpper og legesager deri.

Det havde hun lært fra kennelen

Det er udstillingsburet svarene gælder. Da transportburet ikke er blevet trænet. Der har aldrig været problemer.

Det bur, hun skulle sidde i, da vi fløj

Der var bur i hvalpegården som var åben

Der er x i alle, da jeg har brugt forskellige tilgange til de to hunde.

12. Har du gjort nogle af følgende tiltag, for at tilvænne din hund til at anvende buret? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Den står i bilen

Den springer selv ind med forventning om belønning

Den har kun været i bur i forbindelse med kørsel

Den er vænnet til det fra fødslen.

Den delte buret med en rutineret hund til de første udstillinger

De har haft buret i hvalpegården fra de var tre uger, og er blevet puttet deri hver gang de skulle sove

De har et bur tilgængeligt som hule fra de er 3 uger gamle. Og vænnes dermed til.

De har altid fået mad i buret

De er aldrig alene i buret som hvalpe er de sammen med en ældre der er vant til buret.

De andre hunde når vi tager på udstilling

Da vi trænede hende til at skulle være i buret havde vi en hund mere, som vi brugte til at vise hende vi har tilbage at det ikke er farligt

Crate games Susan Garret

Burtræning var intet problem, men jeg gjorde selvfølgelig alle de ting, man skal gøre for at gøre det til en god oplevelse. Men ret beset var det unødvendigt. Han havde allerede lært det hos opdrætter.

Buret står altid åbent så han selv kan bruge det som kurv ved behov.

Buret stå i bilen,når vi siger "gå ind" så går hun ind

Buret og gården er bare en del af hverdagen fra starten. Der er kommando, "i bur", med godbidder etc.

Buret må ALDRIG være en straf

Buret i bryggerset er åbent og han går derind frivilligt

Buret er udstyret med hver hunds favorittæpper og puder samt legetøj. Samtidig har de altid fået godbidder og lækre ting derinde for ikke og skabe splid i flokken. Så de forbinder ikke buret med og blive lukket væk, tværtimod det er her alle de lækre ting bliver serveret som de kan nyde i fred og ro fra andre hunde og mennesker.

Buret er kun til transport

Buret er aldrig lukket

Buret er aldrig blevet anvendt som en straf

Buret bruges under rejse til Norge i bil.

Buret bliver kun brugt i forbindelse med transport. Minimal træning påkrævet.

Bur bruges kun under transport og udstilling.

Brugte transportbur fra den dag, jeg hentede hunden som hvalp

Brugte det om natten som hvalp

Brugte det ikke til noget af ovenstående

12. Har du gjort nogle af følgende tiltag, for at tilvænne din hund til at anvende buret? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Brugte bur da den var hvalp

Brugt fra hvalp af / fra fødsel

Bruges kun til udstilling som er meget sjældent

Bruger åbent bur ved hvalpekuld så de den vej tilvænnes når vi skal køre bil første gang ved 3 uger. Vi bruger kun bur ved kørsel, træning eller hvis vi skulle få skade

Bruger kun bur i bilen

Bruger kun bur i bilen

Bruger ikke bur til dagligt

Bruger ikke bur

Bruger ikke bur

Bruger ikke

Bruger det kun under transport - hunden er vænnet til det siden den var hvalp

Bruger det kun i bil under kørsel

Bruger buret når vi har hvalpe, det står åbent, så de kan frit lægge sig i buret. Så kender de buret til fremtidige køreture i deres nye hjem hvis de bruger bur i bilen.

Bruger 3 typer: Bur i bil. Åbent bur når hunden har lyst og gitter der adskiller nogle rum.

Blev trænet til at gå i buret sammen med anden hund

Blev lukket ind, når hvalpen var træt

Bil kørsel

Anvendt regelmæssigt ved træning

Altid frivilligt

Alle mine hunde benytter buret hvis det bare står åbent i stedet for en kurv

Aldrig brugt som straf.

13. Hvad gør du med lågen, når hunden er i buret?

13. Hvad gør du med lågen, når hunden er i buret? - Andet:

åben når vi er hjemme

Åbent når hun er alene hjemme, lukket under transport

Åben, når buret anvendes frivilligt af hende. Alle mine øvrige svar er fra når buret er lukket, så det er altid lukket, når vi har bedt hende gå i buret.

Åben om dagen / lukket om natten

Åben hjemme om natten, bur i bil altid lukket

ved bilkørsel skal døren være lukket

om natte er burene åben, og når jeg er på arbejde er den unge hund i hvalpe gården som er lukket, hende på 8 år går over hele huset

lågen er kun lukket når hun er alene hjemme, ellers står den altid åben så hun kan gå til og fra som hun har lyst til.

låge lukket under transport

i bilen er den altid lukket. Hjemme er den altid åben

buret står altid åbent, men det er lukket når han er alene hjemme.

Vores hunde sover i bure om natten m lukket låge ellers ikke

Vores hund er stort set kun i bur når hun sover, så derfor er lågen lukket. Om dagen er der stort set altid nogle hjemme, så her er hun max i bur 1-2 timer ad gangen

Vi lukker lågen hvis han skal bruge hjælp til at finde ro. Når han så vågner, åbner vi lågen igen. Buret står oftest åbent.

Vi lukker døren når det er spisetid så de andre ikke kan komme ind. Men den er ikke låst så han kan selv skubbe den op når han er færdig. På udstilling og træning er buret lukket

Vi har to bure. Et i bilen, hvor lågen altid er lukket under transport og et bur hjemme, hvor lågen altid er åben

Vi har kun bur i bilen

Vi bruger det nu kun i bilen og når hun skal være alene kort tid på nye steder

Ved løbetid byttes der rundt og for at undgå parring er lågen lukket hvis nødvendigt.

Ved kørsel er den lukket

Ved kørsel altid lukket. Men åben hvis muligt ved parkering og hvis hunden selv vælger at hoppe op i buret (hvilket tit bliver valgt til af den)

Under transport er lågen altid lukket, buret i bryggerset er altid åbent

Under transport

Under fordring

Udstillingsburet

Udstillings- og stævnebur er lukket

13. Hvad gør du med lågen, når hunden er i buret? - Andet:

Transportburet i bilen er selvfølgelig lukket. Hun har dog også bur derhjemme, som vi brugte, da hun var hvalp. Vi har det endnu, men lukker det aldrig, så her bruger hunden selv buret, når hun har lyst, men kan komme ud når som helst.

Transportburet er lukket under kørsel. Udstillingsburet er lukket i siderne men åbent i toppen - helt lukket, hvis jeg kortvarige ikke sidder ved siden af

Transport bur altid lukket. I hjemmet næsten altid åbent

Transport

Toppen er åben

Til kurser er lågen lukket. Til konkurrencer er den åben, medmindre jeg er nødt til at forlade hundene.

Stop burhunde, det er jo underkuelse og frihedsberøvelse

Qua vi er på udstilling er den lukket

På udstillinger og under transport er låger altid lukket

På udstillinger lukket altid

På udstilling i lukket klapvogns bur

På nær under transport

Om natten og på udstillinger er lågen som oftest lukket

Om natten er lågen lukket men ikke i dagtimer.

Om natten er lågen altid åben, på besøg hos andre er den af og til lukket fx hvis han har brug for en pause, og i bilen er den altid lukket

Om natten er der lukket. Vælger hunden selv buret i løbet af dagen, er der åbent.

Om natten er buret lukket, i dagstimerne altid åben, og da bruges det som alternativ til en hundekurv, dvs som frivilligt tilbud. I bilen er buret lukket.

Ofte lukket. Men er åben hvis vi er på ferie og ikke har kurv med til dem. Så bruger vi buret

Ofte er lågen lukket, dog hvis hun vælger buret til i tidsrum vi er hjemme. Så forbliver lågen åben.

Når vi placerer hunden i buret lukker vi lågen, når hunden selv søger buret er lågen åben

Når i bilen er lågen lukket, når i stuen altid åben

Når hunden er i buret inde er det åbent og fungerer som et trygt og roligt sted

Når hun sov i buret om natten var det lukket, men om dagen bruger hundene bur og kravlegård uden, at de bliver lukket.

Når hun er alene hjemme er buret lukket, ellers er det åbent

Når det er mens der ikke er nogen i huset så er der lukket da det er af sikkerhedsmæssige årsager at hun er der. Resten af dagen og hele natten har hun fri adgang til og fra buret som det passer hende med åben låge.

Når de sover i traileren er buret lukket, men der kommer luft

Nu er hun kun i bur i bil og ellers til konkurrence

Mit svar er i forhold til transport

13. Hvad gør du med lågen, når hunden er i buret? - Andet:

Lågen åben og lukkes ved alene hjemme

Lågen til buret står åben når vi er hjemme ved hundene, og lågen er lukket når de er alene hjemme.

Lågen står åben, når jeg er hjemme. Så kan han selv vælge hvor at han vil være. Men er jeg ikke hjemme er han lukket inde

Lågen lukket når den sover eller er alene hjemme

Lågen lukkes når min tæve er i løbetid.

Lågen lukkes kun når vi ikke er hjerne samt om.natten

Lågen lukkes kun når vi er på udstilling eller hjem ved fordrings tid.

Lågen kan ik være åben under kørsel

Lågen er åben ved hvalpe kuld og i bil lukket ved kørsel

Lågen er åben når jeg er hjemme og lukket når hunden er alene

Lågen er åben når hvalpegård ikke er i brug. Hundene synes stedet er hyggeligt og lægger sig frivilligt der ind

Lågen er åben hvis han sover der om natten

Lågen er normalt lukket ved transport og på udstilling

Lågen er lukket, men hun kan bare skubbe til den hvis den vil ud.

Lågen er lukket under transport. Lågen er åben når buret bruges som hundekurv" ved ferier

Lågen er lukket om natten/ved udstilling/konkurrence. Ofte bruger de buret selv som kurv i løbet af dagen og her er det åbent.

Lågen er lukket om natten, og når hun er alene. Når jeg er hjemme i løbet af dagen er den åben det meste af tiden.

Lågen er lukket om natten og under kørsel

Lågen er lukket når vi kører bil

Lågen er lukket når hunden er i buret i bilen

Lågen er lukket når hun skal sove om natten, ellers er den åben

Lågen er lukket når hun er alene hjemme i sit bur eller hvis hun skal "afstresse"

Lågen er lukket når han er alene hjemme ellers er den åben

Lågen er lukket når ejer ikke er hjemme. Ellers altid åben.

Lågen er lukket når buret bruges til transport

Lågen er lukket i bilens transportbur og på udstilling

Lågen er lukket af hensyn til sikkerhed under kørsel

Lågen er kun lukket når hunden er alene hjemme

Lågen er kun lukket når den er i løb

Lågen er kun lukket når buret bruges som transportkasse i bilen ellers aldrig

13. Hvad gør du med lågen, når hunden er i buret? - Andet:

Lågen er kun lukket når han er alene hjemme og om natten

Lågen er kun lukket i, ikke låst. Så hvis den ville kunne den komme ud.

Lågen er kun lukkede hvis buret er i bilen og vi kører. Min hunds bur i hjemmet står altid åbent og fungere som hule.

Lågen er for det meste lukket da min hund opholder sig i bilen når hun er i bur.

Lågen er altid åben, men buret står i en større hvalpegård, så hun har god plads.

Lågen er altid lukket, når hunden er i buret da det udelukkende bruges til transport i bil

Lågen er altid lukket, da jeg kun har et bur i bilen.

Lågen er altid lukket under transport

Lågen er altid lukket når han er alene hjemme eller i bilen

Lågen er altid lukket når det er sengetid og når de er alene hjemme. Derudover står buret åben til fri afbenyttelse i løbet af dag/aftenstimerne

Lågen er altid lukket - det er kun ved mine forældre, hvor han har softshell bur, som han kan gå ind og ud af, her står lågen oftest åbent. Både min og mine forældre hund ligger sig her i buret til tider.

Lågen er altid lukket (På træningspladsen).

Låge er lukket til konkurrencer og i bil

Lukket, idet jeg bruger buret i bilen og på udstilling

Lukket, da det kun bruges under tran3

Lukket ved flyrejse

Lukket under transport. Hvalpegård lukket ved alene hjemme træning.

Lukket under transport ellers åbent

Lukket pga bilkørsel

Lukket om nat og hvis vi ikke er hjemme om dagen.

Lukket når han er alene, åbent til fri afbenyttelse når jeg er hjemme

Lukket når han er alene hjemme, og om natten

Lukket i bilen når vi kører, ellers oftest åben og enkelte gange lukket.

Lukket hvis hun er alene hjemme

Lukket fordi vi kun bruger buret i bilen

Lukkes når det er transport - hjemme er lågen altid åben

Lukker låger om jeg husker

Kun til transport i bilen

Kun til transport

13. Hvad gør du med lågen, når hunden er i buret? - Andet:

Kun lukket i bilen

Kun i bur under transport og under pauser

Kun i bilen er lågen lukke

Kun bur ved transport

Kan jeg ikke finde min gl døde 15 årige skal jeg bare finde hans box hvor han så ligger og snorksover

Jeg bruger kun bur under kørsel, så der er lågen lukket

Jeg bruger ikke buret længere

Jeg bruger ikke bur

Jeg besvarer skemaet her ud fra hvordan vi bruger bur fx kørsel, arbejde, shows mm og IKKE som hun bruger det bur hun har derhjemme. Under kørsels/shows/arbejde er buret altid lukket for at give hende ro, især fra andre hunde og mennesker. Derhjemme er det altid åbent og er aldrig lukket.

Ikke bur men klapvogn på udstillinger

Igen - bur i bilen er lukket, intet bur i huset

Ifm udstilling

I bur under transport er lågen altid lukket

I bur i bilen er lågen altid lukket men i buret herhjemme er den altid åben

I bilen/til konkurrencer - altid lukket. Det der står i stuen som hule - altid åben

I bilen er lågen lukket , ellers er den altid åben,

I bilen er lågen lukket

I bilen er den lukket altid

I bilen er buret altid lukket. Inde er buret næsten altid åbent

I bilen altid lukket. Hjemme altid åbent

I bil er lågen altid lukket.

I 99% af brug af bur er det i bilen, så der er lågen lukket

Hvis hun selv gå derind, er den åben, men for at tørre eller transport, da er den lukket

Hundene bruger ofte buret når det står åbent også selvom de har andre pladser at vælge

Hunden hat buret som mulig hvileplads, så buret er altid tilgængelig. Dog er den lukket inde i de i gennemsnit 1-2 timer dagligt i forbindelse med gæster der ikke er trygge ved hunde/ mange gæster der kan stresser hunden, samt når den er våd/beskidt og skal tørre lidt

Hunden går frivilligt ind i buret, når vi er hjemme. Men ellers er lågen lukket, når hunden er alene hjemme

Hunden er kun i buret under kørsel

Hunden er kun i bur, når den sidder i bilen i forbindelse med træning eller konkurrence

13. Hvad gør du med lågen, når hunden er i buret? - Andet:

Hunden bruger buret selv i løbet af dagen, om natte sover hunden i buret med lukket låge

Hunden bliver vænnet til at lågen kan lukkes, da det kan være en nødvendigt i nogen situationer.

Hun åbner og lukker selv buret, men det er aldrig lukket så hun ikke kan åbne

Hun har et stofbur stående i gangen som altid står åben. Det vælger hun selv at lægge sig ind i det meste af tiden, når hun er alene hjemme. Hun veksler mellem kurv i køkkenet og buret i gangen men foretrækker buret. Da det aldrig er lukket har jeg dog ikke regnet det med i mine svar ovenfor. De omhandler brug af lukket bur.

Hjemme er lågen åben men under transport er lågen lukket.

Hjemme altid åben på udstilling lukket

Har indhegning rundt om buret så det er aldrig lukket

Har ikke de 6 forskellige typer bure

Han er kun i hvalpegården under opsyn, så jeg tager ham ud, hvis han siger fra (oppefra). Min gamle hund har IBS og må ikke komme ind til hans tyggeting og eventuelle godbidder, derfor er lågen altid lukket.

Forskelligt

For det meste lukket. Især buret i bilen

Er vi til træning eller konkurrence er buret lukket. Er vi hjemme eller på besøg hos andre er buret altid åbent.

Er vi i bil er den lukket - i huset altid åbent

Er hunden alene hjemme er lågen lukket

Døren er altid åben derhjemme (inkl. sommerhus, hotel). Døren er lukket i bilen (på rejse) eller når hunden er i buret steder væk fra hjemmet.

Det første år som hvalp var lågen lukket ved alene hjemme, for at lærer hunden at man sover når man er alene hjemme

Det er lukket når hun er alene hjemme ellers står det altid åben til hun kan derind selv

Det er kun under transport at jeg bruger det, og derfor altid lukket

Det er jo kun til transport

Det er altid åbent, undtagen når hundene er alene hjemme.

Det er afhængig af situationen

Derhjemme er lågen altid åben og hundene kan frit gå ind og ud. Til udstilling hvis jeg er uopmærksom lukket, ellers åben hvor jeg sidder ved buret og han/de ikke kan gå væk fra mig.

Der er lukket om natten, hvis de ellers går derind er det åbent

Den lukkes ved behov

Den er altid åben nu, men da hun var lille blev den lukket når hun skulle sove lur

Den blev kun lukket om natten og da den var alenehjemme

De er dagligt i buret i bilen, da vi kører ud for at gå tur

Da hunden kun er i buret under transport i bilen, er lågen altid lukket.

13. Hvad gør du med lågen, når hunden er i buret? - Andet:

Da det kun er i bilen vi bruger bur er låget alt lukket

Da buret bruges i bilen er lågen lukket. Stofburet i min stue er aldrig lukket.

Buret står i bilen - så altid lukket

Buret står altid åben i hverdagen, men til udstillinger og spisetider lukkes buret

Buret står altid i stuen og hunden bruger den i hverdagen. Søren lukkes kun i få situationer feks nytår eller når der er brug for ro i forbindelse med gæster eller urolige børn. Samme bur kommer med til konkurrencer

Buret står altid frit tilgængeligt for hunden. Når hunden er der må den ikke forstyrres. Som hvalp er døren lukket om natten og når den er alene hjemme i starten.

Buret står i bilen

Buret min voksne hund bruger er den i bilen, som skal være lukket af sikkerheds hensyn til hund og mennesker i tilfælde af ulykke

Buret i bilen har selvfølgelig lågen lukket. Buret i hjemmet er sjældent lukket

Buret i bilen er altid lukket, buret indenfor er altid åben

Buret hjemme er lågen altid åben, i bilen altid lukket

Buret er tilgængeligt altid, men lukkes når der er gæster

Buret er lukket, når vi kører i bil. Når vi er hjemme eller hos gæster er buret åbent.

Buret er lukket under transport. Ellers bliver det stort set ikke lukket - en glorificeret kurv.

Buret er lukket når vi ikke er hjemme eller vi sover. Men det kan benyttes derudover lige når han vil.

Buret er kun lukket, når hunden transporteres

Buret bruges under kørsel

Buret bruges kun til transport og der er lågen altid lukket

Buret bruges kun i bilen - så lukket låge

Buret blev kun brugt til transport i bilen

Bur har to døre, ene dør er indgang, anden dør er åben, og der er samlet hundegårdselementer til en lille "gårdsplads" så hund har plads inde i bur og udenfor bur

Bur bruges kun i bilen. Derfor er lågen lukket

Bur bruges kun i bil og evt tidl på udstilling så JA lågen er SELVFLØGELIG lukket for hendes egen sikkerheds skyld

Bur bruges kun i bil

Bruges kun under kørsel hvor det selvfølgelig er lukket

Bruges kun til transport

Bruges kun til kørsel så altid lukket

Bruges kun til køreture og træning og er derved lukket

13. Hvad gør du med lågen, når hunden er i buret? - Andet:

Bruges kun i bilen

Bruges i forbindelse med udstilling

Bruger. Kun bur i bilen

Bruger løbebånd på udstilling

Bruger kun kravlegård når viber på udstilling og her er lågen lukket

Bruger kun buret under transport nu og her er det altid lukket

Bruger kun bur på udstilling og i bilen

Bruger kun bur i bilen

Bruger kun bur i bil og konkurrence/træning, derfor altid lukket

Bruger kun bur i bil hvor lågen er lukket

Bruger ikke bur

Bruger ikke bur

Bruger ikke bur

Bruger ikke bur

Bruger ikke

Bruger det kun under transport

Bruger det kun på udstillinger

Bruger det kun i bilen og der er lågen altid lukket

Bruger buret når vi er ude at køre bil

Bruger 3 typer: Bur i bil. Åbent bur når hunden har lyst og gitter der adskiller nogle rum.

Bil buret altid lukket . Buret i hjemmet altid åben. Derfor har jeg ikke anset det som bur. Da der 98% af tiden er åben

Beskidt hund eller ved besøg af feks børn som er bange for hunden

Anvender stor hvalpegård hjemme og safe crate i bil til transport

Altså lågen er lukket, når hunden ikke må fx hugge mad fra bordet, men lågen er åben, hvis den selv søger derind som hule

Altid åben i burene hjemme - altid lukket i bilen og til hundetræning

Altid åben hjemme men lukket i bilen og til konkurrencer

Altid lukket, da jeg kun bruger bur i bil

Altid lukket, da det er under transport.

Altid lukket ved nattesøvn, transport, ophold/ventetid ved udstilling..

Altid lukket under transport

13. Hvad gør du med lågen, når hunden er i buret? - Andet:

Altid lukket om natten. Om dagen variere det

Altid lukket i bil

Altid lukket da det kun bruges når hunden skal hvile til udstillinger der varer mange timer.

Afhænger af hvor og hvilket bur. Hjemme åben bur. Udstilling både og. Bil altid lukket

14. Oplever du at din hund udviser en eller flere af følgende adfærd i forbindelse med sit ophold i buret? (det er muligt at vælge flere svar)

14. Oplever du at din hund udviser en eller flere af følgende adfærd i forbindelse med sit ophold i buret? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

"Lægger sig ned og slapper af" ...

min hunde elsker deres bur i bilen, og de hopper ind med glæde,

han elsker sit bur

Vores tæve halser når hun er på vej i løbetid og under hendes løbetid. Men bagefter er der intet, der ligger hun lige så fint ned og sover

Vores hunde slapper af, ventet på at komme ud og arbejde igen

Vokaliserer kun som hvalp hvis de lige er vågnet og vil ud eller man er gået for hurtigt frem med træningen.

Vi er 100 % imod bure og ser mere at det er underkuelse. Det er ligesom med børn i misbrugsfamilier, de er trofaste ved deres forældre, sådan er hunde også, men et bur bør da få børsterne til at stå på os alle. Der er intet positivt i at blive lukket bag tremmer.

Urolig i starten hvis vi bruger buret når vi har gæster men falder til ro.

Uro under transport, fuld ro under alene hjemme situation

Under transport ligger de og sover/ slapper af

Trænet til at 'gå i seng' og slappe af

Søger selv buret ude som hjemme når han har brug for en pause

Står klar om morgenen til at komme ind, ligger stille og spiser tyggeben

Spisning

Spiser sin mad

Sover godt om natten der.

Som oftest er hun helt rolig og sover, men kan godt pibe og blive utålmodig, hvis hun gerne vil være med i det, der sker, fx til en rallyprøve

Som nævnt er buret i bilen. Hunden vil meget gerne med ud at køre, så den vil meget gerne i buret

Små hvalpe viser en større variation af adfærd.

Smasker

Slikker på buret under transport

Slapper af

Slapper af

Sidder stille indtil jeg nærmer mig buret

Sidder og venter

Sidder og ser på trafikken

Sidder og kigger ud mens vi kører (har kun bur i bilen)

14. Oplever du at din hund udviser en eller flere af følgende adfærd i forbindelse med sit ophold i buret? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Sidder og følger med fra buret i bilen.

Rolig under transport/når hunden venter i bilen i alle situationer, bortset fra når hunden er med til hundesport. Her er den urolig, men det ville den være uanset om den var i bur eller blot i bilen.

På udstilling sidder de ofte op og kigger ud

Piber sommetider ved kedsomhed

Piber kortvarigt, når vi kører bil. Vi er altid ved siden af buret, når det benyttes

Oplever at hunden føler det som sikker base og selv går ind i det når vi skal sove (buret står ved siden af seng og er åbent hele natten) hunden hopper også gerne selv uopfordret ind i sin hundevogn

Når vi kører slapper han af. Så snart vi ankommer stresser han op.

Når toppen af buret er åben står hun ofte op for at hilse på dem der kommer forbi.

Når hun er i buret i bilen, sidder hun stille og kigger ud, hvis der er mange hunde der gør så søger hun selv bilen

Når det er under transport så bliver han lidt utålmodig

Når det er sengetid går den selv til buret

Når det er i bilen, sidder han tit og ser ud.

Nogle gange sidder han op roligt men han lægger sig først efter lidt tid. Hvis han eks kun er der kort mens jeg stiller op til træning ville han vælge at sidde

Nej

Nej

Mit rum med sove kravlegårde er video overvåget, og er et rum i huset. Her er åbne døre. Hunde vil gerne i seng

Mine hunde går selv til buret når det er sengetid

Mine hunde elsker at være i deres kæmpe Hvalpegård (ca 8m2) de ved de får en guf når de kommer derind. De leger og hygger og sover slapper af. Oftes bruges det kun om natten og hvis jeg en sjælden gang ikke er hjemme.

Min hund "ligger" sig ikke ned. Han lægger(!!!) sig. I bliver sikkert fremragende dyrlæger uanset, men derfor er det stadig pinligt, at man som universitetsstuderende ikke behersker basalt sprog.

LÆgger sig ned

Logre er kun fordi hunden er godt tilpas, jeg har flere kurser i hunde adfærd, så det vigtigt det kun er med en positiv følelse at hunden er i nærheden af et bur. En af de andre vi har, har været holdt fanget i et lille bur i 23 timer i døgnet i 5 måneder, så hun skulle lære buret ikke var farligt, hvilket kun er sket med "fri shaping" altså hundens egen fri vilje. Og efter blot 1/2 måned, lagde hun sig selv ind og slapper af, med positiv følelse bag, og det 100% takketværet vores 2 andre hunde som elsker bure, de synes det dejligt at ha sådan et sted også.

Ligger sig ned og slapper af.....LÆGGER

Leger med hans tæpper, de skal ligge anderledes til tider. Så rykker han rundt på dem, hvorefter han ligger sig. Han bliver glad, når han skal ud efter endt arbejde, om det så er 2 timer eller 8. Her lorerer han og skraber forsigtigt på døren, og danser rundt. Han hopper rundt, når han kommer ud. Når han skal ind løber han selv ind i buret eller hen til buret hvis lukket. Når han har mulighed for at vælge om han vil med på arbejde, vælger han oftest at trække sig og ikke vil med, men vil heller i sit bur om morgen.

14. Oplever du at din hund udviser en eller flere af følgende adfærd i forbindelse med sit ophold i buret? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Kort glad gøen når mennesker kommer hjem

Kan være utålmodig i FB. Med træning/konkurrencer

Kan kun se han sidder og kigger ud af bilruden

Kan godt gø af aktiviteter udenfor buret ifbm konkurrencer

Jeg har både svaret at hun hyler og sover. Det kommer an på om lågen er lukket eller åben. Hvis vi lukker den nu, når hun er teenager/voksen, vil hun gø. Hvis hun bare selv går derind lægger hun sig bare til at sove

Jeg bruger ikke bur

Igen udstillingsburet

I buret i bilen kan hun godt gø, pibe og bevæge sig. Det oplever jeg dog mere som adfærd, der har med forventning eller frustration at gøre

Hvis låge er lukket, bliver de ofte i buret når den bliver åbent

Hvis ikke lågerne er åbne, gør de mig opmærksom på at de vil gå i seng. Om morgenen må de vækkes..

Hunden lægger sig ned. IKKE ligger sig

Hunden er ikke i bur om dagen når vi er hjemme. Når vi kommer hjem/står op er den glad som senere når den ikke er i bur.

Hun slapper af og sover efter træning, men inden træning er hun oppe at køre, vi tolker dog at det er fordi hun glæder sig til at træne

Hun skraber på buret om natten, hvis hun skal i havn

Hun piber/gø når vi stopper/slukker bilen da hun ved at vi er et nyt sted og at hun kommer ud. Under kørsel siger hun intet.

Hun er ikke tryk ved at køre i bil, så i det bur er hun urolig.

Hun er fuldstændig afslappet og vi har videoovervågning på hende, så vi er helt sikre på at hun er afslappet. Hun venter roligt til vi kommer ind for at lukke hende ud. Hun sætter sig ved døren og piver for at komme ind i buret hvis døren er lukket ind til rummet når hun kan fornemme at vi er ved at forlade hjemmet

Hun accepterer det, men elsker det ikke. Derfor er hun der kun under selve transporten. Har vi pauser er hun ude med os

Hopper selv derind og kalder for at få sine godbidder for derefter og spise disse så lægger sig til, nogen gange skal de lige luftes en ekstra gang efterfølgende hvis de skal drikke efter, men de løber gladeligt ind og lægger sig i kurven i buret igen og lægger sig til og sove.

Han opholder sig roligt i buret. Når vi kommer ud til ham, efter sovning eller arbejde, så er han excited for at komme ud til os og lege etc. Men ellers er han helt normal og rolig.

Han kan udvise lidt væver adfærd. Alle ting er noget han gør afhængig af hvor meget energi han har i løbet af en trænings-/konkurrence dag. Så når han har været ude og lave noget slapper han bedre af. Og uroen er typisk når der er forventning om at skulle ud af buret og lave noget.

Han hyler og piver hvis ikke han får godbidder og jeg siger "vi ses Milo" nogle gange sidder han også, fordi så kan han kigge ud, han er meget nysgerrig. Men somreglt slapper han af. Men hvis det er sommer og bagagerummet er åbent og der kommer en hund fordi der starter med at gø af ham, kan han godt finde på at gø igen. Men stopper igen når den er væk.

Han gør og piber, fordi han glæder sig til at komme til træning

14. Oplever du at din hund udviser en eller flere af følgende adfærd i forbindelse med sit ophold i buret? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Han gør når nogen går forbi.

Han er 13 uger, så renlighed er ikke 100% endnu.

Han bjæffer en gang i mellem for at gøre opmærksom på sig selv.

Halsen når vi kører i bil - ellers aldrig

Gør/piber lige en smule, hvis hun ikke er træt, men skal være alene hjemme. Hun graver i øvrigt meget i kurven derinde, men det gør hun andre steder også (gravhund)

Gør ved hjemkomst efter arbejde, eller på spændende tur til skov etc i bil

Gør når vi kommer hjem fra de har været alene i bur.

Gør kun når hun ser hunde under kørsel

Gør ikke hele tiden. For det meste rolig

Gøen er kun ifm med at vi har gæster og hun foreksempel lige er kommet ind fra en god gåtur og er fyldt med mudder og sand.

Går selv ind, når hun får besked på det eller helt af sig selv, når vi siger, at hun ikke skal med.

Grundet mild separationsangst kan han af og til kradse på lågen og gø en enkelt gang eller to når han ligger i dét på arbejdet, men i bilen er der sjældent problemer

Følger med i trafikken

Er utålmodig efter at komme ud og løbe agility. Har intet med buret at gøre.

Er rolig og afslappet i buret når vi er hjemme. Gør hyler gnaver når hun er alene hjemme

Er helt rolig i bur i bilen, men ikke i bur andre steder.

Det skal jo tilvænnens, således at hunden finder tryghed og ro ved og i buret.

Det kommer an på situationen om han er rolig eller om han gør

Det er kun under transport buret lukkes. Inde går Han selv ind og ud som Han ønsker.

Det er hundens frirum

Der kommer ind imellem et vuf, når den hellere vil "hjælpe" med opvasken

Den prøver at åbne lågen ved at "sparke" på den. Det har hunden haft held med flere gange, så nu giver den et ihærdigt forsøg, inden den opgiver og ligger sig til at sove.

Den piver og gør når den vil ud og når den skal ud og tisse. Ellers er den rolig.

Den kalder når den har sovet ud og vil være med i familien igen. Er det en træningssession så er der nogle gange uro pga den vil træne før de andre.

Den går nogle gange der ind men finder ikke den ro den opsøger og går ud igen. Specielt hvis der er små børn med gang i der larmer

Den er stadig i tilvending og kan derfor godt pive lidt

14. Oplever du at din hund udviser en eller flere af følgende adfærd i forbindelse med sit ophold i buret? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Den er generelt meget rolig i buret men hvis der sker noget feks kommer noglen vil den gerne være med hvor det sker

Den blev brugt til en skadet hvalp

De går frivilligt ind i buret.. men hvis jeg ikke er hurtigt ude af døren, jamrer de lidt. - Jeg kommer altid hjem til to sovende hunde :)

De forholder sig i ro

De er rolige

Bruges primært ved løbetid, hvorfor han skiftevis slapper af og stresser; men det skyldes primært løbetiden og ikke så meget buret

Bruger pen ikke bur

Bruger ikke bur

Bruger ikke bur

Bruger ikke bur

Bruger ikke

Border collie. Da hun var lille havde hun svært ved selv at finde ro. Selvom hun var træt. Der hjalp buret. Når vi var sikre på hun var træt, mæt og ikke skulle ud. Kom hun i buret med godbid. Og så "væltede" hun og sov.

Benytter sig af burplads og "udeplads" v lille gårdsplads, jf spml 13.

Alle mine hunde springer gerne frivilligt ind i vognen for at hvile under udstillinger

Alle mine hunde har elsket deres bure og kravlegårde.

Afventer godbidder og vil gerne ind i buret

Afhængigt af situationen kan den selvfølgelig godt pibe eller være urolig, men dette er yderst sjældent

Adfærd afhængig af brug - fx transport i bilen, i stuen eller til træning

Kan hunden stå med oprejst hoved i buret?

Rører hundens hoved burets top, når den sidder?

Kan hunden ligge ned på siden, med strakte ben?

Kan hunden dreje ubesværet rundt om sig selv?

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar)

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

"naturlig" del af udstyret ved udstilling

"Naturlig" del af udstyret ved udstilling

Ønsket om sikkerhed i trafikken

Ønske om sikkerhed under transport

Ødelagte møbler

udstilling og transport

træning af alene hjemme

tidligere ejer

svensk lovgivning om transport

sikkerhed i bilen

mir eget ønske om at give min nye hvalp et fristed og en trygt sted den altid kunne brug. Og på den måde kunne jeg undgå en destruktiv hund, når den var alene

min hvalp var lidt vild som hvalp så jeg turde ikke lade hende sove i sengen da jeg var bange for hun ville hoppe ned, jeg tænkte så at hun kan sove i buret om natten og at det er godt at få vant til hende før vi begynder at rejse til konkurrencer :)

jeg er selv uddannet dyrepasser og adfærdskonsulent og har tidligere gode erfaringer med bur

havde savnet muligheden ved tidligere hund, derfor trænet den nye til det

har brugt bur som del af træning fra hvalp så den tryghed føres med i bur i bilen osv.

haft hund i næsten 50 år, og altid brugt bur i bil og på udstillinger

for min hunds sikkerhed

erfaring

dyrlæge. min hvalp var indlagt i 18 dage på KU i iltbur,

at hunden skulle kunne være et sted hvor den ikke generede andre og andre ikke generede den

alle de hunde jeg har haft, har været i bur om natten og når jeg ikke var hjemme. Alle har været glade for buret og falder til ro

Vores opdrætter

Vores hund bed i tapet når vi ikke var hjemme

Vores gamle hund kunne ikke være i bur, det var svært når vi var til stævner

Ville prøve det for at undgå ødelagte møbler

Ville ikke have at mine hunde skulle være alene sammen uden opsyn og bur som adskillelse blev valget

Vil have han er sikker under kørsel

Vigtigt under transport af små hunde

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Viden om transport af hund

Viden om lovgivning under kørsel

Viden om at have hund i bur i bilen for øget sikkerhed

Vi valgte det ud fra praktiske grunde

Vi udstiller meget rundt omkring i Europa, så hundene er fra små vant til bur i bilen og på udstillinger hvor det er mest sikkert for hundene at opholde sig i bur. Mht bil- så er det i min optik uansvarligt ikke at have hunden i godkendt bur.

Vi havde bur til vores anden hund, da hun var en hvalp.(dobermann)

Vi har slædehunde og bruger det til transport af hunde da vi skiftede bil så de ikke længere ku være i bure inde i Bilen

Vi har det med i bilen og det spændes fast med selen og selvfølgelig er buret lukket..

Vi har altid brugt bur i bilen, og de elsker at komme ind i den.

Vi har altid benyttet bur til transport. Det bur vi har nu fyldte med hunden da vi købte den.

Vi har altid benyttet bur til hvalpe i familien og altid når de kører bil. Opdrætter sagde så også, at en hyrdehund har nemmere ved at finde ro, ved at sove i bur om natten, og det har også hjulpet på hende vi har nu.

Vi gå til udstilling så det kom helt naturligt at de skulle have et bur som deres eget sted at kunne slappe af i

Vi fik buret med da vi fik hunden, og det er et tryghedsområde for den

Vi fandt selv på det med hende her fordi hun gnavede i stikkontakterne og det turde vi ikke risikere. Hvor ideen oprindeligt kom fra husker jeg ikke. Min gamle hund forsøgte jeg at burtræne fra hun var hvalp, men hun kunne ikke lide det, så det opgav jeg. Hende vi har nu elsker sit bur

Vi er selv hundeinstruktør

Vi bruger kun bur for at de ikke kan gå frit rundt i bilen under kørsel, og så har de kurv i det herhjemme med åben låge så de har et godt forhold til buret

Vi boede i starten i en lille lejlighed og for at give ham tryghed havde han en hvalpegård. Han kunne se ind i soveværelset og det gjorde ham tryk at have et fristed, så jeg har altid holdt fast i det.

Vi besluttede selv

Vdh

Var gravid og havde 4 hunde der ville ligge på min mave. Både jeg og hundene blev glad for burene.

Var bekendt med burtræning fra Storbritannien, hvor det er meget udbredt

Var bare et naturligt tilvalg da det er sportshunde og udstillingshunde.

Valgte selv for år siden at købe et bur efter jeg havde en schæfer der slet ikke kunne være alene hjemme. Den gang var der bare ikke den mulighed. Heller en sikker hund en en død hund

Valgte det selv

Valgte at købe bur fordi jeg ville til udstilling med hende, men også fordi jeg kunne fornemme på hende, at hun var en hule hund.

Vagt firma

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Udstillingsburet og transportbur

Udstillinger og transport

Udstilling, og mig selv, da det er vigtigt med et frirum til hunden

Udstilling og sikkerhed i bilen

Udstilling

Udstilling

Udelukkende til transport

Uddannelse

Uansvarligt ikke at gøre

Trykthed ved transport.

Tryghed og min og hundens sikkerhed ved transport

Tryghed for hunden, så den ved, at den kan få ro, når den selv går derind som hvalp

Tryghed for alle under bilkørsel = ingen løse hunde i bilen.

Tror bare en generel viden. Det var ikke et sted. Vi oplevede han kom i mange problemer fri som hvalp og vi har haft hunde før ham, med bur i bilen, så det var en blanding af ting og at teste hvad der virkede.

Transportere min hund i bilen

Transportbur

Transport til kørsel

Transport i bil

Transport

Trafikstyrelsen- råd til transport med dyr .. længe siden men vi bruger det kun i bilen

Trafiksikkerhed (lovgivning)

Trafiksikkerhed

Trafik sikkerhed. Samt regler om bur eller fastspændt hund, når man køre igennem Sverige

Tilvænning til at køre i bil da den var hvalp

Til udstilling slapper hun af i buret, derfor det bliver brugt.

Til udstilling da den er mere rolig derinde

Til transport hjem fra opdrætter. Vi havde også givet opdrætter en pude som skulle dufte af noget trygt, som vi fik med hjem. Den blev lagt ind i buret. Så buret virkede som hendes helle, når det hele blev for meget.

Til transport - hunden er meget urolig i bilen

Tidligere opdrætter

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Tidligere hund og krav ved udstillinger

Tidligere erfaring fra anden hund

Tidligere ejer brugte det

Tidligere ejer

Tidligere ejer

Søgte information inden jeg hentede hunden

Så på udstilling at det var nemmere at have bur med så hunden kunne slappe af.

Så han ikke skulle være bange for at være i bur. Hvis nu han en dag skal til dyrlæge eller rejse med fly.

Så det praktiske da jeg gik til konkurrence.

Syntes at det er det eneste rigtige

Synes det er mere sikkert at transportere hund i et bur

Sund fornuft ved transport i bil. Sikkerhed.

Sund fornuft når der køres bil

Sund fornuft i bilen

Sund fornuft

Sund fornuft

Styr på hunden under transport

Startede med at bruge for at hunden havde sit eget sted hvor den havde fred og ro - får sin mad - i løbetider holdes adskilt fra hanhund

Som opdrætter og udstiller er det praktisk at mine hunde har en god relation og er vant til deres store Hvalpegård.

Snakkede med dyrlægen om det da min husky blanding ikke kunne finde ro, han elsker sit bur det står i stuen og står åben så han går ind og sover deri. Selvom han er velkommen i sengen så vælger han sit bur.

Sikkerhedsmæssige årsager, da buret primært anvendes til transport

Sikkerhedsmæssige årsager under transport i bil

Sikkerhedsmæssig da jeg kun bruger det i bilen

Sikkerhedshensyn i bilen. Praktisk med stofbur til konkurrencer/træninger tidligere

Sikkerhedsanvisninger - buret bruges kun til transport i bil

Sikkerheds regler for transport af dyr.

Sikkerheds hensyn

Sikkerheden i bilen

Sikkerhed: Bur i bilen

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Sikkerhed. Det er livsfarligt at have løse hunde i bilen. Både for dem og os. Det er også et lovkrav i Sverige. Vi har sommerhus i Sverige

Sikkerhed. Bil bur

Sikkerhed ved kørsel i bil

Sikkerhed ved bilkørsel og lovgivning i andre lande

Sikkerhed ved bilkørsel

Sikkerhed ved Transport

Sikkerhed under transport og på udstillinger

Sikkerhed under transport

Sikkerhed under transport

Sikkerhed under kørsel som anbefales af færdselsstyrelsen

Sikkerhed under kørsel i bil

Sikkerhed under kørsel

Sikkerhed under kørsel

Sikkerhed under kørsel

Sikkerhed under kørsel

Sikkerhed under bilkørsel

Sikkerhed under bil kørsel eller ro på ex udstilling

Sikkerhed og myndighedskrav i Sverige pga. ferie på Bornholm og kørsel gennem Sverige

Sikkerhed og Lovkrav ved transport i udlandet

Sikkerhed når vi kører i bil

Sikkerhed inder transport

Sikkerhed i forhold til transport

Sikkerhed i forbindelse med transport

Sikkerhed i forbindelse med bilkørsel - de er rigtig meget med i bilen da vi dagligt kører ud og går tur i fx skoven, til træning, stævner, med på besøg mv.

Sikkerhed i biæ

Sikkerhed i bilen, både for mig og hunden.

Sikkerhed i bilen, bruger crash testet bur

Sikkerhed i bilen

Sikkerhed i bilen

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Sikkerhed i bilen

Sikkerhed i bil - solide hundebur til transport

Sikkerhed i bil

Sikkerhed i bi

Sikkerhed for hunden og mig

Sikkerhed for hund og mig selv

Sikkerhed for hund og ejer - bruges jo primært i bil

Sikkerhed (i bil)

Sikkerhed

Sikkerhed

Sikkerhed

Sikkerhed

Sikkerhed

Sikkerhed

Sikker transport

Servicehundeforeningen

Selvstudie

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Selv

Ruger kun bur i bilen og på udstilling

Regler ved udlands rejser

Regler om transport af hunde i Sverige

Regler for kørsel med hund i udlandet

Praktisk i bil, fast bur. Nødvendigt på udstilling.

Praktik i bilen. Den spiste af bilen når den var alene i bilen

Pga transport

Pga sikkerhed ved kørsel og hun er tryggere i bur end med sele

Pga sikkerhed ved bilkørsel

Pga behov

Os selv pga ansvarlig transport

Os selv

Os selv

Opvokset med brugshunde, kunne tydeligt se forskellen til det positive ved at bruge buret til at slappe af hvor man ikke kan gøre noget forkert. 'Helle' sted for hunden.

Opdrætter af tidligere hund

Og egen erfaring

Nødvendigt til transport

Nødvendigt til bil kørsel

Nødvendigt når man skal køre bil og i trænings udstillings situationer.

Nødvendigt

Nødvendighed til konkurrence, og pga sikkerhed v kørsel

Nødvendighed for at lære en border collie at slappe af

Nødvendighed da de transporteres meget

Når man har flere hunde med på udstilling skal dem der ikke er i ringen være et sikkert sted

Når jeg kører bil og når vi sejler

Normalt med bur i bilen, og hvilested hjemme, uden lågen er lukket, de kan gå ud og ind af

Normal viden om at hunden helt naturligt bor i huler, (som jo ikke er tvang og uden døre der lukkes) derfor skulle min, selvfølgelig have en hule

Nettet - sikkerhed under kørsel

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Nej

Naturligt i bil til transport og alene hjemme erfaringer fra tidligere hunde der ødelagde hjemmet

Mit eget ønske om at transportere hunden sikkert i min bil

Mine egne erfaringer

Min veninde der har opdrættet hunde altid

Min tidligere hund fandt stor tryghed i at have et bur - (afgrænset territorium og ødelagde ikke længere ting i frustration)

Min svigerfamilie har avlet brugshunde i mange år og det var en del af fast rutine at hundene havde et bur som deres sted

Min sunde fornuft

Min mand

Min logik

Min lille hund kan finde på at provokere den store gamle hund som kan finde på at bide fra sig når de er alene.

Min hund har haft hundebur hun har kunne gå ind i fra start, det er hendes "Helle", det fungerer som hundekurv.

Min hund har brug for ro på udstilling

Min hund er utryk med at være alene hjemme og ødelagde ting. Så for at den ikke skulle komme til skade, valgte jeg at købe et stort bur til den som den opholder sig i, når den er alene hjemme. Den lægger sig faktisk også i buret i løbet af dagen, når jeg er hjemme. Så den må jo føle sig tryk der.

Min gamle hanhund. Han var meget køresyg. Men efter jeg fik bur i bilen holdt det fuldstændig op

Min egen fornuft og ansvarlighed

Min egen erfaring i veterinær branchen

Min egen beslutning helt fra start (1983)

Min egen beslutning

Mig selv.!

Mig selv. Som sikkerhed for alle når vi kører bil

Mig selv. Ifbm biltransport

Mig selv. I bil af sikkerhedsårsager og hvalpegård fordi verden simpelthen var for spændende til at han fik nok ro uden. Han er sidenhen opgraderet til et hvalpesikret rum, når han har brug for ro, men sover stadig i gården om natten, ved siden af mig.

Mig selv. De skal være et sikkert sted under transport

Mig selv. Da det er vores 3 hund, men hun kunne ikke finde ro de første mange uger da vi havde fået hende. Valgte vi selv at prøve med et bur for at give hende den ro hun skal have på de 18-21 timer som en hvalp gerne skal have. Og buret hjalp meget - og nu kan hun ikke undvære det bur.

Mig selv. (Min egen sikkerhed, min hunds sikkerhed, samt at jeg ofte har ham med i bilen pga træning, kursuser og konkurrencer. Og der skal Min bagagerum kunne stå åben, om sommeren for at han kan få luft ind.

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Mig selv, træner selv hund og har flere osv

Mig selv, som uddannet hundetræner

Mig selv, min erfaring er at det skaber ro for hund og selvfølgelig ejer

Mig selv, men var lige så meget tanke på hvis der skulle ske det at hunden skulle indlægges, så det os i bur, og jeg vil undgå alt stress så vidt muligt

Mig selv, især i anledning af sikkerhed ved transport.

Mig selv, for at hunden har et sted der er HELLE, når den vil/skal ha ro

Mig selv, for at forhindre at han hopper om på forsædet, dvs undgå farlig situation under bilkørsel

Mig selv, da vi har flere hunde

Mig selv, da hun ikke er renlig om natten, det er hun når hun sover i buret. Det gjorde min tidligere hund også.

Mig selv, da han skulle med på arbejde som lille på en skole. Så kunne han være i bur med mig, så han fik fred og ro for ungerne.

Mig selv, da det tit og ofte giver ro når hunden har sit eget sted

Mig selv, da det handler om sikkerhed. Nu er han 5 mdr. så kun til transport i bil.

Mig selv, da det er trygt for hende og mig. Jeg sover også bedre og hende med. Hun er i bur, lige ved min seng

Mig selv, at de skal være et sikkert sted under transport

Mig selv til transport sikkerhed

Mig selv så de andre ikke spiser hans mad

Mig selv som adfærdsterapeut

Mig selv helt tilbage til min første hund

Mig selv for sikkerhed ved transport

Mig selv for buret er hundens sikkerhed ved kørsel

Mig selv for at sikre og beskytte min hund ved kørsel

Mig selv efter egen research

Mig selv da det kun bruges som transport i bil

Mig selv da det føltes som det rigtige valg, til en nervøs hund.

Mig selv -

Mig selv

Mig selv

Mig selv

Mig selv

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Mig selv

Mere sikkerhed i bilen

Mere ro

Læste om det.

Lærte det fra lille af , er opvokset med hunde at det er praktisk hjælp i hvise siationer

Lovpligtigt i nogle lande hvor vi har boet og så er det den sikreste måde ligesom vores børn og vi også er spændt fast

Lovpligtige under kørsel

Lovpligtig i bil

Lovpligtig at have hunden i bur under transport f.eks. i Sverige

Lovkrav ift transport

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Lovkrav i Sverige ved biltransport

Lovkrav for bil i udlandet

Lovgivning ift hunde under transport i bil. Hundesele til bil er ikke alternativ for os

Lovgivning i udlandet hvor hunde skal være i bur under kørsel

Lovgivning i Tyskland, hunde skal være i bur under transport

Lovgivning

Lovgivning

Lovgivning

Loven om transport af hund i bil

Loven om at hunden skal være i bur/spændt fast under bilkørsel

Loven i udlandet

Lov om hunden er i bur i bilen

Litteratur om retrievertræning

Litteratur om hundetræning

Litteratur om emnet

Literatur/ indblik i hundeadfærd

Kørsel + udstillinger

Købte et bur da jeg fik hunden - tænkte det var en god ide - men han brød sig ikke om den - længe stod den åben i mit værksted og så begyndte han selv at opsøge buret - så fik det plads i køkkenet og jeg har en magen til til transport i bilen

Kun ved transport

Kun når den er hvalp og skal være på et begrænset område

Krav ved flyrejser

Krav om fastspænding i bil og ønske om sikkerhed for hund under kørsel

Krav med tjeneste hund. Skal være i bur under kørsel i vagtbil

Krav med hund i bilen i Sverige

Job

Jeg vågner af hundepoter på gulvet og buret bruges primært om natten, og bruges ikke når vi ellers er hjemme

Jeg ville bruge det i bilen også kom buret med ind hunden har fred i huset. Hunden sover også ofte på sofaen og i min seng

Jeg ville bare gerne have et sted hunden kunne søge hen

Jeg vil ikke have løse hunde i bilen, så det er nødvendigt med bure.

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Jeg valgte selv pga mere sikkert i bil.

Jeg valgte dette da det giver tryghed når hunden er vant til det i hjemmet , bilen, på tur hvor det tages med til stranden mm, når hu den passes er det der den trygge base er.

Jeg tog selv initiativ til brug af hundebur.

Jeg startede med bur da jeg fik hund nr. 2, så jeg var sikker på at den ældste kunne få ro fra hvalp. Og hvalp fik ro i bur under alene hjemme træning. Og så har bur bare været en fast del siden.

Jeg selv, pga sikkerhed hvis man skulle komme ud for et trafik uheld

Jeg selv, da han som hvalp knavede i alt, og så tænkte jeg hule. Og da buret kom (aldrig lukket låge det første år). Lagde han sig ind og alt knavri i diverse møbler og begge stoppede.

Jeg selv

Jeg opdagede at min hund ikke stressede, når hun fik et "sikret" område på udstillingen

Jeg havde selv bestemt at hun skulle lære at være tryk i et bur

Jeg havde en hund som brækkede et ben og desværre i en periode var tvunget til at være i bur for ikke at skade benet mere.

Jeg havde besluttet inden jeg fik hun at hun skulle bruge bur i bilen. Hun har også en hvalpegård i køkkenet som er hendes sted og hvor hun er når hun er alene hjemme og om natten. Det fungerer super godt

Jeg har ved tidligere hund anvendt et bur lignende et transportbur. Så ved opdrætter af nuværende hund, at det fungerer fint med pladsen med en hvalpegård og er derfor skiftet til dette for øget velfærd.

Jeg har selv valgt at bruge bur til min hund

Jeg har og gør stadig arbejder dagligt med hunde . Og har gjort det i 40 år. Og er professionel udstiller og hundefrisør og bruger ikke bur ud over til helle

Jeg har hørt det skulle give tryghed med et kendt sted i alle forskellige situationer, på besøg, i sommerhus, på camping

Jeg har haft mange hunde og har altid brugt bur i bilen

Jeg har før haft hund hvor det fungerede fint, især mens den er hvalp

Jeg fik flere hunde, nyt hus og satte kravlegårde op i et ekstra værelse. Fik flere hunde og de fleste sover så i samme rum. Kommer der brand kan jeg få dem alle ud på en gang. De får sluppet af. Om dagen er de i hele huset, har udearealer. I bilen bur store nok til de kan stå mv

Jeg fandt selv ud af at hunden følte at den havde et frirum når den er i buret

Jeg fandt det praktisk når flere hunde skal spise

Jeg er uddannet hundetræner + adfærds rådgiver

Jeg er tidligere opdrætter, udstiller og så er jeg adfærdsterapeut.

Jeg er selv uddannet hundetræner + adfærds rådgiver

Jeg er selv dyrlæge og har god erfaring med det

Jeg er selv dyrlæge og har altid synes at burtræning var det rigtige

Jeg er opvokset med dette.

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Jeg er opdrætter, så jeg bruger det selv, især da jeg skal holde mine hanner og hunner adskilt, da hunnerne er i løbetid

Jeg er opdrætter og når vi beholder en hvalp, laver vi hvalpegården mindre og bruger som bur

Jeg er opdrætter og hunde træner

Jeg bruger kun buret i forbindelse med løbetid, samt hvis en hund skal have specialfoder.

Jeg bruger kun bur i bilen til transport pga sikkerhed

Jeg bruger ikke bur

Jeg bruger bur i bilen og til udstilling

Jeg begyndte at bruge bur i forbindelse med uddannelse til instruktør, hvor vi havde vores egne hunde med hele weekender

Jeg arbejder med små børn og tænkte meget over at de har brug for tryghed og små afgrænset rum. Jeg har også læst en del om hunde og tryghed. Og så startede det med at hun sov i buret så det larmede når hun skulle tisse om natten (lågen stod her åben) Så begyndte hun selv at gå der ind og slappe af o

Jamen har altid kørt med bur i bilen.

Irene Jarnved har skrevet om emnet i sin bog Fra hvalp til voksen

Ingen. Hundene er i bur for deres sikkerhed under transport

Ingen andre end mig selv. Handler om sikkerhed under kørsel og evt betjente der ik kan argumenterer ifht sikkerheden når hunden er i buret

Ingen

Ingen

Ikke første hund der anvender bur.

I starten sad hunden på en plads i praksisbilen., men med flere hunde på tur var der brug for at kunne adskille dem. Så de hver især kunne få ro og ingen kom til skade.

I formation via læsning i bog om hvalpe

I forbindelse med træning til servicehund skal de kunne ligge i bur

I bilen grundet bilulykke - i hjemmet grundet tilfældighed

I bil til Sverige

Husker jeg ikke

Husker ikke, dog brugte jeg det på tidligere hund også. Buret bruges i blommer og ved løbetid.

Hundeudstilling hvor den skal være i bur

Hundetræningsbøger

Hundetrænere gennem sociale medier

Hunden ødelægger ting når alene hjemme

Hunden sov meget i "huler" som hvalp, såsom under møbler

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Hunden skulle med på arbejde, så den var nødt til at være i bur når jeg ikke var til stede

Hunden havde alene hjemme problemer som hvalp, så jeg gav den buret som dens trygge base.

Hundebog

Hunde adfærdsbehandler

Hund nr 2 så der er ikke plads i bagagerummet

Hund i bil er eneste formål

Hun havde brug for trygt genkendeligt sted at sove. Desuden er hun med på arbejde, hvor hendes kurv står i en hvalpegård. I frokostpausen går vi en tur.

Hun er bosnisk gadehund og kom til mig i sit bur, som var hendes trygge base i starten og det blev ved med at være

Hun er beskyttet under kørsel i bil

Havde en gang en hund som ikke kunne være alene hjemme uden at ødelægge, blev anbefalet bur og har brugt det siden ca. 30 år

Havde bur fra den gamle labrador. God erfaring.

Havde brug for at kunne have mine hunde med når jeg underviser

Har trænet bur så længe jeg har haft hund - altså altid

Har lavet research på racen og der anbefales det. Bruger også dogo appen der hjælper med øvelser og vejleder.

Har jeg selv valgt

Har jeg selv valgt

Har gitter i mine biler de sidste 40 år

Har brugt det siden nr 3 hund i 90'ne

Har brugt bur som trygt område til tidligere hund

Har brugt bur med de sidste 3 hunde

Har brugt bur i 40år

Har brugt bur altid

Har brugt altid bur til mine hunde - primært til transport og til at have et trygt sted.

Har boet i udlandet hvor det er lovpligtigt at hunden er forsvarlig placeret under transport.

Har altid vidst at jeg ville have et bur til min hund, både i huset og i bilen

Har altid haft rolige hunde der brugte buret som "helle og fri base, ingen sure mennesker eller triste hunde når vi kom hjem fordi der aldrig er ødelagt noget så er alle glade

Har altid haft mine hunde i bur i bilen og kun i bilen

Har altid haft hund (schæfer), og ved hvor vigtigt det er at have hund i bur i bilen. Ved færdselsuheld vil hunden ikke overleve, hvis den sidder på et sæde eller ligger løst i et bagagerum. Derfor har jeg altid brugt top-sikret bur (inkl. nødudgang).

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Har altid brugt det

Har altid brugt bur til transport og udstilling

Har altid brugt bur i bilen for sikkerhed

Har altid brugt bur i bilen for hundens sikkerhed

Han var trænet til Bur da jeg fik ham

Han var ekstremt destruktiv som hvalp, og han har stadig problemer med at holde sig roligt, når der er gæster. Derfor har vi et bur

Han skulle bare have sit eget sted

Han kan ikke lide fremmede

Han havde brug for det da han skulle med til konkurrence og når jeg skal andre ting hvor han er med men ikke kan komme ind

Han er gadehund og kom i bur, som vi hurtigt fandt ud af han var tryk ved, så derfor er vi blevet ved med at bruge det

Han begyndte at blive dårlig og urolig i bilen, så købte jeg et bur til ham, nu elsker han igen at komme med i bilen og sover gerne lange lure deri.

Haft hund i 30 år så læser hundene og giver dem tryghed ved at være i bur

Grundet ophold i hundens arbejde/ ventetid i bilen og brækket ben der gjorde det nødvendigt

Gravid og 4 hunde....

Gjorde jeg selv da min hund bed i lister

Gjorde det for at beskytte min hund under kørsel

Gjorde det efter eget ønske, da jeg vidste at jeg ville bruge det både i bil og når den er med på arbejde, samt når hunden skulle med steder hen for at kunne give den et sted at finde ro

Første gang vi brugte brugte bur var til en rescue hund der led af angst.vi lærte at den var tryk i buret

Føler det er mere trygt ved kørsel.

Fælles beslutning herhjemme

Fra den gamle ejer

Forsikringen anbefaler ift transport

Fordi vi har udstillet rigtig meget og da er det vigtigt at hunden har et sted den føler sig tryk

Fordi det skal bruges til transport, og jeg læste det var en af de mest sikre løsninger

Fordi det er det sikreste under transport

Forbyd bure og invester tiden med hunden, mærk efter hvem din hund er og dens behov og opfyld det og vær altid kærlig, så vil alle opdage at dyr vil trives bedre. Men det er jo ikke det vi altid ønsker, mange har hunde i bur for deres egne behov, så ødelægger de sofaer eller andet, men det er udelukkende for at dække vores behov. Det handler om at bruge megen tid med din hund og sætte sig ind i dens natur og behov og bryde normerne, hunde skal være hvor vi er, deres flok og de skal leve ligeså godt og på lige fod med os.

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

For sikkert ophold i bil

For sikker transport i bilen/ventetid ved træning

For sikker transport i bil

For sikker bil kørsel

For at undgå irriterende adfærd, når hunden er alene. Bruger altid bur i min bil.

For at give hunden ro bruger vi buret om natten

For at den ikke tisede på gulvet om natten da den var hvalp

For at den er sikker i bilen

For at beskyttet hjemme og gøre det sikkert hvis der fx skulle opstå brænd når vi ikke er hjemme

Flyselskaber

Fik selv idé så mine hunde kan finde ro når de ønsker det

Fandt, at min hund var mere tryk i bur under kørsel, end på bagsædet fastspændt med sele.

Fandt selv info

Et spørgsmål om sikkerhed når hunden er med i bilen

Erhvervs erfaring

Erfaring med det fra tidligere hunde

Erfaring fra tidligere og viden omkring sikkerhed under transport

Erfaring fra tidligere der er afprøvet på andre hunde.

Erfaring efter 17 hunde

Erfaring

Erfaring

Erfaring

Erfaring

Erfaring

Er uddannet dyrepasser

Er tidligere opdrætter, og vi har altid anbefalet vores hvalpekøber at bur-træne deres hvalpe. De giver på alle måde hunde en tryk base, hvis man bruger det ordentligt.

Er selv instruktør og adfærdsbehandler. Vurderede at det ville være bedst for alle parter hvis de lærte at sove / køre i bur.

Er en nødvendighed på udstillinger og i bilen.

Er blevet anbefalet bur af min hundetræner, men bruger kun bur til transport i bil, når jeg kører alene med hunden.

En sikkerhedsforanstaltning ved transport i bilen

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

En sikkerhed, når vi kører bil

En nødvendighed i bilen

En hvalp, der ikke kunne være alene hjemme i stort rum, men som stadig havde behov for udsyn. Og har altid brugt bur i bilen

En hund der mente jeg skulle vågne når der var den mindste lyd udefra, kom med fuld tryk og plantede 2 forben i brystkassen og hoppede og mente jeg skulle vågne

Egne erfaringer

Eget ønske om sikkerhed i forbindelse med kørsel

Eget ønske

Eget valg, sund fornuft ift at hunden skal kunne vælge ro, samt have ro/tryghed

Eget valg, da vi fravalgte en almen hunde kurv da buret bedre kunne vise børnene hvad der er hundens "værelse"

Eget valg til bilen

Eget valg frem for sikkerhedssele

Eget valg

Egen viden

Egen sund fornuft ;-) det er jo nu sikrest i bilen..

Egen kunnaskap.

Egen kunnaskap

Egen intuition

Egen ide

Egen holdning (særligt ved bilkørsel)

Egen holdning

Egen erfaring.

Egen erfaring med hunde

Egen erfaring

Egen erfaring

Egen erfaring

Egen erfaring

Egen erfaring

Eftersom jeg kun bruger bur i bilen, er det udelukkende for sikkerhed for mig og hunden

Efter min første hund havde ædt betongulve, vægge og alt andet har jeg brugt bur til alle mine efterfølgende hunde

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Efter jeg havde en god ven der var med i en bilulykke, hunden fløj ud ad forruden

Efter eget ønske bruges bur til transport

Dkk

Det var mit eget valg for hundens sikkerhed under kørsel

Det var min egen vurdering.

Det var ikke en mulighed at han ikke er i bur når han er i bilen da han vandrede rundt, da han fik buret blev han rolig

Det var en viden jeg havde fra tidligere hunde

Det var en selvfølge for mig at min hund skulle kunne finde ro i et bur fra starten af. For mig er det lige så vigtigt som at kunne gå pænt i snor.

Det var egen idé

Det var 100% købt fordi jeg ikke vil have løs hund i bilen, men sikkerhed ved trafikuheld. Men han søger kassen når han skal sove

Det skyldes at han havde søvnproblemer

Det logiske i at have hunden sikret, når den er med i bilen

Det har virket for de andre hunde jeg har haft. Trygt sted for min hund

Det har jeg gjort i mange år, da vi altid har haft flere hunde og det er en nem måde at skille dem af ved fodring

Det har jeg altid gjort. Jeg sover selv meget dårligt og vågner ved at hundene går rundt. Så får af få en sammenhængene søvn, måtte min første hund lære at sove i burde og efterfølgende harr det været en del af vores hverdag.

Det har jeg altid gjort.

Det har jeg altid gjort ved transport pga sikkerhed

Det har jeg altid bruge for hundekurv

Det har bare altid været praktisk ved siden af agilitybanen

Det gjorde jeg selv, da næsten kun bliver brugt i bilen

Det gjorde jeg selv og dyrlæge ved sygdom

Det gjorde jeg selv

Det gjorde jeg af mig selv. Jeg kører ikke med løs hund i bilen, så træning var fra afhentning af hvalp.

Det giver bare mening ifbm konkurrencer

Det er vores anden hund,derfor havde jeg lidt viden om det.

Det er så mange år siden vi fik første hund, så det husker jeg ikke

Det er sikrest under kørsel.

Det er praktisk at have burde i bilen til træning. Førhend år 2000 var hundene ofte bundet til en pæl til træning istedet for burde. Nu bruges der udelukkende bur.

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Det er naturligt til kørsel. På udstillinger så man de andre

Det er lovkrav at have hunde i bur i bilen

Det er livsfarligt for både hund og fører hvis hund ikke er i bur i bil

Det er jo kun til transport så hunden ikke flyver rundt ved opbremsninger

Det er ikke efter anbefaling. Buret har været i brug ved udstilling og nu ved alene hjemme situationer da hunden begyndte at ødelægge møbler.

Det er helt naturligt når man har udstillingshunde.

Det er helt alm blandt brugshunde at man anvender bur

Det er forsvarligt når man kører bil!

Det er for hundens skyld, sikkerhed den går ro og fred.

Det er et nødvendigt i bilen

Det er et lovkrav i Sverige, og da jeg til dagligt pendler mellem Danmark og Sverige med min hund var dette årsagen

Det er et godt redskab og vi har altid brugt det. Til næste år kommer hund nr. 2

Det er et bevidst valg jeg selv har truffet af hensyn til hundens sikkerhed.

Det er en selvfølge til transport for mig

Det er eget valg, fordi min første hund godt kunne lide hule-følelsen som buret bidrog med.

Det er desværre en nødvendighed, da alle hunde ikke kan gå sammen. Så det er for at undgå slåskampe. Og så er de udstillingshunde.

Det bruges kun ved biltransport af sikkerhedsmæssige årsager og kortvarigt ved udstillinger.

Det anbefales af DKK at bruge til udstillinger så hunden ikke skal være "på" hele tiden. Anerkendt opdrætter som er ejer af faren til mine hvalpe anbefalede mig det.

Den åd passagersædet i bilen. Så kom den i bur.

Den skulle med flyveren

Dem jeg overtog ham fra. De fortalte at hvis han er alene hjemme uden bur går han rundt i samtlige timer og piber og er ked af det. Men helt tryk i buret

Da vores hund lødlagde ting når vi ikke var hjemme, var det et forsøg på at undgå den destruktive adfærd, hvilket hjalp og vi kunne mærke vi fik en galder hund. Uden råd og vejledning fra andre, men mere opbygget på træning af alene hjemme og sund fornuft.

Da vi hentede ham hos opdrætter og skulle køre langt, tænkte vi sikkerhed og tryghed.

Da jeg fik væddeløbs hunde

Da det var vigtigt når den skulle med i bilen

Da det er hvalpe skulle jeg bruge et til stuen som kan tages med på besøg og ved pasning. Det andet til bilen. Og i begge tilfælde var det mig selv som valgte og besluttede.

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Bøger om den race jeg først anskaffede og om træning

Buret var tænkt til transport

Buret er i min bil til transport

Bur kan ikke undværes til udstillinger eller agilitykonkurrencer

Brugte det vi syntes var bedst for ham i starten

Brugte bur i bilen og på mit arbejde og så blev det bare en tryk base

Bruger pen

Bruger mest bur i bilen, og det er pga sikkerhed både for hund og fører

Bruger kun for bilrejser

Bruger kun bur ved transport fra A til B

Bruger kun bur i bilen

Bruger jo ikke rigtigt bur og er stærk modstander af det som det benyttes af mange

Bruger ikke bur

Bruger ikke bur

Bruger det til transport og på udstilling

Bruger det også i bilen, når vi har et kuld der skal vaccineret og køres til dyrlægen som 7 uger gamle.

Bruger det mest til transport, søgte på nettet

Bruger det kun til transport

Bruger bur/gitter i bilen under kørsel

Bruger bur i bilen og når hundene er små hvalpe indendørs.

Bor i Florida, USA hvor hundebure er 90% benyttet. Jeg er fostre omplaceringshunde, og her skal vi gøre brug af hundebure .
<https://gdicf.org/>.

Bog om hvalpe

Bofælle har forlangt at hunden er i bur når jeg ikke er hjemme. Men bofælle sørger også får flere luftture når jeg ikke er hjemme.

Blev anbefalet til at skabe tryghed for hunden som ellers viste tegn på utilpashed ved kørsel (savlede ekstremt + tendens til opkast). Er ophørt efter buret er introduceret.

Bilen giver sig selv, det herhjemme/til træning er fordi det ikke fungerede for tidligere hunde, så det har jeg haft stort fokus på denne gang - og det fungerer fantastisk

Bilburet på grund af sikkerhed, hjemmeburet fordi det gav mening. Ingen specifik "påvirkning"

Bevist valg fra os selv.

Besluttede vi, da vi undersøgte og valgte racen, da hun er en gøende race, og vi bor i stueetage med vinduer ned til gulvet. Herefter blev det bekræftet som en god idé fra opdrætter og til hvalpetræning

16. Hvem eller hvad fik dig til at begynde at bruge hundebur? (det er muligt at vælge flere svar) - Andet:

Behovet for sikkerhed i bilen

Behov for sikkerhed ved kørsel

Behov for sikker transport

Bare god erfaring

Arfaring

Andre hundeejer på Reddit (r/puppy101). Har også gjort det selv før.

Andre gjorde det til konkurrencer

Altid brugt bur i bilen.

Almindelig sund fornuft ift transport

Alm. fornuft pga sikkerhed i bilen.

Af sikkerhedsmæssige årsager så hundene ikke bliver uvenner når de er alene hjemme

Af sikkerhedsmæssige årsager

Af sikkerhedsmæssige årsager

Af sikkerhedsmæssige årsager

Af praktiske årsager når vi er afsted på udstilling

Af nød - jeg hader som udgangspunkt bure, men til kurser er de nødvendige, samt til indendørs konkurrencer, hvis jeg ikke hele tiden skal transportere hunden frem og tilbage fra bilen...

Af hensyn til min hunds sikkerhed og velfærd under transport

Af erfaring

Adfærdsterapeut, pga problematik med seperationsangst

Adfærdsterapeut

-

17. Arbejder du med hunde professionelt? (det er muligt at vælge flere kategorier)

17. Arbejder du med hunde professionelt? (det er muligt at vælge flere kategorier) - Andet:

webshop

sant dyrehandel og svømmehal

sant dyrehandel og svømmehal

har tidligere været træner og trænet hund på højere plan. Nu træner jeg kun og skal måske ud i konkurrence

dyrlægeeksamineret hundemassør og kranio sakral terapeut til hund

dommer

Vores hunde er primært familiehunde

Vi træner sprængstof hunde. Har trænet konkurrence ved Dansk politihunde forening

Vagt

Udstillingshunde

Udstilling, agility og avls-hunde

Udstilling

Udstiller

Uddannet terapihundefører

Uddanner førerhunde og servicehunde

Trænet hunde i udstillingsøjemed

Træner ph på top plan har gjort det i 28 år

Sælger hundebure

Stue opdrætter

Stue opdræt

Stoppet

Sport

Sporinstruktør

Skadedyrsbekæmper, jagt

Servicehund

Servicehund

Selvstændig hundefrisør

Redningshundefører ved statens Beredskabsstyrelse

Professionelle søgehunde med fast arbejde

17. Arbejder du med hunde professionelt? (det er muligt at vælge flere kategorier) - Andet:

Osteopat

Osteopat

Opdrætter, men ikke fuldtidsbeskæftigelse

Nosework instruktør

Nej, jeg er ikke i praksis længere

Mentalbeskriver hos DKK

Mentalbeskriver

Mangler burtype til bilen variocage er det bedste

Kropsbehandler og tidligere klinikassistent på klinik

Jæger

Jjj

Jeg viser folks hunde på udstillinger.

Jeg selv

Jeg ringtræner meget

Jeg har klinik med rehabilitering og fysioterapi til hund.

Jeg får undervisning i adfærdsbehandler uddannelsen

Jeg er ved at uddanne mig til hunde instruktør

Jeg er sikkerhedsvagt med hund.

Jeg er frivillige instruktør i en landsdækkende hunde forening

Jeg er frivillig hundetræner i dch og opdrætter, men ikke prof.

Jeg er dyrlæge men har aldrig været i praksis.

Jeg er "uddannet" dkk opdrætter men har aldrig haft hvalpe.

Jeg bruger ikke bur

Jeg bruger den ene til læse hund og besøgs hund

Jeg begynder på hundetræner uddannelsen her om 2 uger

Jeg arbejder som osteopat og fysioterapeut til hunde på fuld tid

Jagthund (tjenestehund i Naturstyrelsen) og hyrdehund der løser opgaver ifm. mit arbejde

Jagt og markprøver

Jagt og konkurrancer

Jagt

17. Arbejder du med hunde professionelt? (det er muligt at vælge flere kategorier) - Andet:

Ja

Ikke professionelt. Men er frivillig hundtræner

IGP

I arbejde som dyrepasser

Hyrkning

Hundetræner DcH

Hundeostopat

Hundemassør og træner

Hundemassør

Hundeluffer

Hundefrisør og behandler

Hundefrisør men kundehunde er ikke i bur

Hundefrisør

Hundefrisør

Hundefrisør

Hundefrisør

Hundefrisør

Hundefrisør

Hundefrisør

Hundefrisør

Hundefrisør

Hunde frisør

Hun er servicehund.

Hjemmeværnet

Har udstillet en del og dyrker IGP og PH

Har træner uddannelse, selv trænet .

Har opdrættet, trænet (lydighed, spor og NW) og udstillet egne hunde i 33 år

Har hat hunde salon i 30 år

Har haft hunde i 35 år

Har 2 besøgshunde via TrygFonden

17. Arbejder du med hunde professionelt? (det er muligt at vælge flere kategorier) - Andet:

HUNDE INSTRUKTØR

Fysiurgisk Terapi

Fysisk behandler

Fysioterapeut til hund

Fysioterapeut

Frivillig instruktør i en hundeforening (DcH)

Frivillig hundetræner i klub regi

Frivillig hundetræner

Fritids hundetræner

Fodervært servicehundeforeningen

Foderrådgiver

Dyre butik jeg er ernæring konsulent, samt hundetræning IGP på hygge basis

Det er lidt kringlet, jeg har aldrig tjent penge på at arbejde med hunde, jeg træner gratis. Arbejder på en kennel ulønnet og har selv haft ét kuld hvalpe

Certificeret rottehund

Brsøgshunde ved Trygfonden

Avls hanner

Arbejder som vagt og har hund med

Arbejder på en dyreklinik som bogholder

Arbejder i hundebutik

Arbejder i Dansk Kennel Klub

Anden behandler

Adfærdsterapeut i min fritid fra fast arbejde

-

"Professionel" sofahundeejer, bruger hund aktivt til vandring, udstilling, canicross

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure?

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

vores hunde er hvad jeg kalder huleboer deres bure skal være dækket til med tæppe for oven ellers skaber det utrykghed ,

vigtigt med plads, men ikke så meget at hunden skades under bilkørsel, vigtigt med passende temperatur vinter- uldtæppe, og sommer med god ventilation. Altid mad, og passende luftetider

min hvalp fik hjertelungeorm da han var 16 uger og var indlagt i iltbur på KU i 18 dage. den eneste grundt til at det kunne lade sig gøre var, at han var vant til bur og var tryk. da han efterfølgende kom hjem skulle han også være ibur på grund af han skulle være i absolut ro.

i sverige er det overhovedet ulovligt at holde en hund i bur i hjemmet, det kunne være interessant at diskutere/bruge som argument i jeres arbejde om fordele og ulemper ved det

i forhold til tiden i buret, så synes jeg svarmulighederne var lidt off. Men nok fordi jeg hovedsageligt bruger buret i forbindelse med træning, konkurrencer og transport. Uanset hvad så aktivitet kan de godt ligge i buret samlet set nogle timer på en konkurrencedag, eller mens jeg underviser. Men altid under opsyn, med pauser ude af buret, luftninger mm.

i er velkomne til at sende mail hvis i har brug for billeder pernillemelanie@yahoo.com

hund(e) kun i bur i bilen, aldrig i hjemmet

et hundebur må aldrig være så stort at hunden kan vælte rund i det under sammenstød ved uheld. buret skal passe til hunden, så man minsker kasteskader. Bur er ALDRIG et afstraffelses sted- det er et fri sted,- privat sted,- og et sted hunden går frivilligt ind. Hvis mennesker bare kunne accepter hunden behov for hvile/fred ville de ikke benytte det- men det kan mennesker ikke

Vænner hvalpene til åbent bur mens de er hos mig /opdrætter

Vores nr 4 hund. De andre hunde vi har haft (som var en del større) har kun brugt bur under bilkørsel. Er forbløffet over så glad vores nuværende hund er for både sit sove/kørebur og sin hundevogn. Måske fordi de kun er lukket i situationer hvor det vil være til fare for hunden selv at bestemme f.eks ved bilkørsel og bag cykel

Vores hvalp sover i kravlegården ved siden af vores seng, han føler sig tryk og er rolig hele natten . Vi har også en kravlegården i stuen, som står åben.. han ligger sug tit selv derind og kan frit gå ud igen. Er den selv hjemme har den vand og foder med i kravlegården, men er max selvejende 3 til 5 timer ad gangen.

Vores hunde virker til at elske deres burer/ hundetrailer. Hvis vi ikke er opmærksomme springer de flere ind i samme bur - man skulle jo nødig blive hjemme

Vores hunde sover i bur, primært så de ikke kommer til skade når de er uden opsyn

Vores hunde sover altid i bur, det giver både dem og os ro om natten - tidligere gik den ene meget rundt

Vores hunde har brugt bur i hvalpe tiden, og vi oplever det har givet dem trykghed. Fra de har været ca 2 år, står lågen altid åben . De går selv ind og ligger sig der. Det er deres space

Vores hunde er glade for deres bur - så ved de at de har "fri"

Vores hunde er altid i bur når vi køre i bil.

Vores hunde bestemmer selv om de vil benytte buret her hjemme, de slapper af i buret.vi bruger bure i bilen af sikkerheds skyld for hunden,

Vores hund kan lide sit bur. Hun søger og anvender det frivilligt. Et godt og trygt sted.

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Vores hund er i bur om natten og mens vi er på arbejde/skole, så derfor er den i bur længe dagligt, men er selvfølgelig altid ude når vi er hjemme, dette giver tryghed for ham og os. Derudover anvender vi transport ur for at beskytte ham og også skader indvendigt på bilen.

Vores hund blev fra start vænnet til, at være i bur når vi kørte bil. Det var først i forbindelse med træning, at det gik op for mig, at min hund manglede en tryk base, hvor han kunne være, når han havde brug for ro. Derfor fik han et bur, vi kunne have med. Vores hund bruger dit bur meget, når han er hjemme, og foretrækker at gå der ind og sove, da det giver tryghed. For mig skal buret være et rart sted for hunden

Vores hund benytter frivilligt buret. Så det er ikke en straf for ham at gå derind og slappe af.

Vores går selv i bur om aftenen og "kaldegør" for at vi skal komme og lukke burene

Vores elsker det og ligger i det mere end de 5 forskellige kurve han har

Voksne fornuftige hunde er ikke i hvalpegård. De unge er indtil de er helt renlige og ikke gnaver i inventar. Anbefaler altid hvalpekøbere at lave en hvalpegård til deres hvalpe. De fleste gøre det med succes

Ville aldrig bruge et bur i længere tid eller om natten. Buret til udstilling er 90x90x140. Og toppen er aldrig lynet.

Vil altid anbefale et solidt og stort hundebur til hunden, den finder ro og buret står i soveværelset

Vigtigt at hunden tilvænner sig langsomt, aldrig som straf, buret skal passe til din hund. Hos mig er det hundens Helle så hverken børn eller andre på udstillinger forstyrre mine hunde i deres bure.

Vigtigt at bruge bur i bilen. Bur i hjemmet er godt for hundens afslapning og velvære

Vi ville nok få nogle bedre resultater, hvis man skulle svare på i hvilke situationer man brugte buret og så at de efterfølgende spørgsmål relaterede sig til den man har svaret. Mange inkl jeg selv har et transportbur i bilen, hvis min hund også opholder sig mellem træningsseancer.

Vi var glade for at bruge det da hun var lille. Efter et par piv lagde hun sig altid til at sove, og så vidste man ligesom hvor hun var henne og at hun bare sov. Hvis hun lå og sov feks på sofaen oplevede vi, at hun ville vågne hver gang vi rejste os - det gjorde hun ikke i buret. Dog var det pludselig som om at hun var "vokset fra" at bruge buret, og ville ikke stoppe med at hyle når lågen blev lukket. Siden da har vi ikke brugt det lukket, kun i bilen. Nu står det bare åbent hele tiden, så det fungerer mere som en kurv/hule. Hvis vi giver hende snacks eller lignende løber hun typisk ind i buret med det

Vi træner alle hvalpe til at kunne opholde sig i boks, da det giver tryghed ifbm transport

Vi tager buret ind fra bilen over nytår, så kan han selv vælge at gå derind, når han er bange for fyrværkeriet.

Vi skiftede bur fra et let bur til et sikkerhedsgodkendt i forbindelse med bilskifte. I det gamle var der frit udsyn til alle sider. Det nuværende er med faste sider. Det gør hunden anspændt. Det var den ikke i det gamle. Vi bruger det kun til transport i bil.

Vi kører sommetider langt til konkurrencer i udlandet så 10 timer i bur under kørsel er ikke ualmindeligt

Vi kører i sommerhus så der er hunden altid i bur i bilen

Vi køre langt til træning (1 timer hver vej) og træner flere gange om ugen med begge hunde, så er den anden hund med - de er glade for deres bur i bilen. Har jeg en hvalp, bruger jeg indhegning til den om natten hjemme, så kan alle sove sikkert, uden den har bidt i en ledning eller andet - indhegningen er på 4 m2 til en Golden

Vi har været ekstremt glade for det og anbefaler det til alle med hund.

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Vi har to hunde, en OEB og en engelsk bulldog. Vores OEB har jeg lavet et andet svarskema på. Dette er lavet på min engelske bulldog tæve på 10 mdr. Hun er af natur en tygger, så derfor er hun i bur om natten, samt de få timer hun er alene om formiddagen (1-2 timer). Planen er, at hun skal ud af sit bur når hun er lidt ældre, det samme er vores OEB kommet. Han har nu gangen for sig selv. Vores engelske bulldog, som dette svarskema omhandler, har et rigtig stort bur i forhold til hendes størrelse. Hun kan sagtens gå rundt, hoppe (hvis hun gad), og ligge udstrakt på alle leder og kanter. Grunden til, at hun ikke har vand stående er fordi hun som sagt kun bruger det om natten, hvor hun alligevel sover. Hun er en hund, der bader i sin vandskål, så for at hun ikke skal risikere og være våd og ligge i et vådt bur hele natten, så er dette ikke til rådighed.

Vi har to hunde og brugt bur fra hvalp, da vi bruger dem til udstilling også, men også at de aldrig har ødelagt nået eller tisset eller skidt når de er alene hjemme. De er meget glade for deres bur og bruger det som deres kurv når vi også er hjemme (lågen er selv åben) det gør vi kan rykke dem ind i hvilket som helst rum hvis nogle kommer som ikke kan lide hunde eller når vi på ferie, er det nemt og have dem med og sikre os de aldrig ødelægger nået nogle steder :)

Vi har selv bygget til stort bur, hvor "taget" kan tages af. Og står i stuen

Vi har kun haft hundegården i 2 uger

Vi har kun brugt bur i bilen før vi fik hunde trailer.

Vi har ikke som sådan et lille bur, men lavet hundegårde.

Vi har en shiba og har købt et stort bur beregnet til en meget stor hund, for at han har god plads. Noget af buret er dækket til med dynebetræk for at skabe en hule, så det bliver mere trygt. Vi har også radio tændt, så der er lidt baggrundslyd og kamera, så vi altid kan se hvad han laver

Vi har 6 hunde i forskellig alder 3 af hver køn. Vores hunde er i hele huset men i hold alt afhængig af løbetider. Den ældste er neutraliseret. Hundene spuser deres mad i bur og sover der som regel. Det fungerer rigtig godt og vi har glade og tilpasse hunde.

Vi har 3 forskellige scenarier soveburet som er åbent bruges også når vi er på besøg og lukkes lejlighedsvis også på kurser. Bilburet bruges også på kurser. Når de er lukket er der adgang til Van og guffer

Vi har 2 bure -1 i hjemmet og 1 i bilen. Det i hjemmet er altid åben - det i bilen er lukket, når vi kører

Vi fik tjekket bores bur af det svenske jordbruksverk ved et løb i Sverige, det passede i forhold til deres mål

Vi er så glade for at hun sover i buret om natten

Vi er super glade for at bruge det til vores hund, og hun virker tryk ved det. Hun søger det selv, mens det er åbent og står fremme. Hun hopper fint ind i det, når det er i bilen og der bliver det lukket. Hun ligger sig bare ligeså fint, og jeg har det godt med sikkerheden i bilen.

Vi er rigtige glade for buret og kunne hjælpe vores hvalp hurtigere i ro så vi har færre "konflikter" med hende og hun kan lære at få en pause hvis vi har gæster og hun kører meget op og napper i os og gæster. Hun er kun 17 uger men allerede meget stor og bliver en del større endnu. Hun kan også bruge buret hvis hun vil have ro og fred og det er hendes helle og der lukker vi ikke døren. Der vælger hun selv

Vi elsker vores hundebur og det er kanon til at få Ellie til at finde ro

Vi burde have en lov omkring brugen af bur og størrelse af bur. Mine hunde elsker buret fordi de har masse af plads. Skal alle med er det altid korte ture og eller de er meget ude. Skal vi lange ture sætter vi skillevæg i buret og har en hund fastspændt på bagsædet. Der er alt for lidt fokus på transport af hunde i DK

Vi bruger kun innendørs på valper som behøver ro, eller kun på reise. Reisene våre kan være over hele kontinentet, og disse reisene kan være lange.

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Vi brugte bur om natten og kravlegård da hunden var hvalp af praktiske grunde og for at lære hvalpen at have et sted at slappe af. Bruges udelukkende ved træning og konkurrence

Vi brugte bur da hunden var hvalp, men i dag bruger vi et gitter, så hunden har ca. 4 kvm, når hun er alene hjemme. Tror ikke hun ville lave ulykker i huset mere, men det er nu en rutine og ingen grund til at ændre på noget som fungerer godt

Vi bruger udelukkende buret om natten, hvor vi ikke kan holde øje med vores hvalp. Vi 'putter' ham altid ved at sidde roligt ved siden af buret i 5-10 minutter indtil han er helt rolig og sover/slapper af. Hvis han piber i løbet af natten står vi op med ham så han kan komme ud at tisse. Vi forventer kun at bruge buret om natten, i løbet af dagen kommer han ikke til at være i bur. Når han er renlig skal han ikke længere sove i buret.

Vi bruger primært bur til transport. Da vi brugte til konkurrencer var det med ophold så lidt som muligt i bur - men vores erfaring er at de trykke finder de mest ro der. Det giver den bedste oplevelse for alle.

Vi bruger kun buret til at transportere vores hund i, når vi også skal transportere den nærmeste families andre hunde. Hundene holder af at køre i bil sammen, samt opholde sig sammen i buret i bilen under en jagt. Derfor har vi vænnet hunden til at være i bur, men burger det ellers ikke. På normale køreture, sidder han i stedet spændt fast i en kurv på bagsædet i kabinen.

Vi bruger kun buret nu, når han skal være alene hjemme. Han blev alene hund som 12 årig, og det har han meget svært ved. Det betyder at han sjældent er alene hjemme - er næsten altid med. Nogen gange er det bare ikke en mulighed. Han er ked af det, men alternativet er at han tisser og sk... ret meget, sikkert for at straffe os.

Vi bruger kun bur om natten til små hvalpe, den sover trygt og kommer op i vores seng når den vågner hvorefter den sover videre der

Vi bruger kun bur når vores hund er bange/stresset feks nytårsaften

Vi bruger hundebur i hvalpefasen for at give den ro til at sove og pga sikkerhed når den er alene (den er alene i få timer) planen er at udfase buret de næste par måneder fuldstændigt

Ved spørgsmål 8 har jeg svaret hvor meget han bruger buret, både frivilligt og når det er lukket sammen, han bruger næsten alt tiden hjemme på at ligge i buret selvom det står åbent og han har mange andre steder han kan ligge, han går frivilligt meget i buret

Ved kørsel i udlandet, forlanger de man bruger sele eller bur/box under transport

Ved fornuftig introduktion og brug af bur til hund, kan det være en kæmpe hjælp både for hund og menneske, i nogle af de forskellige situationer man som hundeejer kan komme ud for.

Variocage bruger jeg i bilen pga. Sikkerhed for os begge

Var modstander i starten men synes der er flere fordele. Men skal kun være lukket i kortere tidsrum

Undgå lokning ved træning bur! Det skaber utryghed, mere end tryghed.

Transport bur bruges dagligt til at komme og ud opleve verden, enten til træning, konkurrence eller steder de kan løbe fri. Hjemme bruges det stort set aldrig, men bruges også til udstilling/koncurrencer. Har været brugt som hvalp, da det oftest er nemmere at renlighedstræne. Buret stod lige ved siden af sengen så hvalpen ikke var alene og man kunne høre hvis hun skulle ud.

Til spørgsmål om varighed og burets størrelse: jeg har et stort stofbur hvor min hund ligger i op til 2 x 3,5 time når han er med på uddannelse eller arbejde. Og et mindre metalbur der står fast i bilen - typiske ture er under 1 times varighed, men han har også været med på 12 timer lange køreture med indlagte pauser og gåture :)

Til at beskytte en hvalp/ung hund, der måske ikke naturligt vil hvile nok

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Så snart hundene har været ude om morgenen, får de lov at ligge i sengen. Buret om natten, gør at jeg selv får bedre søvn. Og at hundene ikke bliver forstyrrede, når jeg er oppe om natten.

Syntes ikke det er synd for hunden hvis den slapper af, vores hunde går gerne ind i deres bur og slapper selv om vi er hjemme

Syntes det skal være lovpligtig med hund i bil under transport. Får helt ondt i maven med dem hvor hunden ligger i bagrud eller sider på forsædet uden seler.

Syntes det et godt redskab til at give hunden ro, samt det er en god idé ved "alene hjemme" så undgår man at blive irriteret hvis der er sket ulykker.

Syntes det er svært at finde en trådbur der er høj nok til sankt bernhard i Danmark

Synes hundebure er gode, hvis de bliver brugt rigtigt og ikke som straf. Og så skal de være store nok til hunden.

Synes det er for mange der ikke har puder eller tæpper i hundens bur, eller laver de bekvem nok.

Synes den er god til renligheds træning når de er hvalpe. Brugte den altid om natten hvor de sov inde ved siden af os. Til unghunden begrænsede vi det tilgængelige område med bur og hegn. Nu er det hule i stuen og transport bur ved stævner og steder med uro. Til hverdag er buret en frivillig mulighed.

Synes brugen af bur har taget overhånd. I stedet for at lære hunden at være alene propper mange den bare i bur. Det er på ingen måde i orden. Buret kan i min optik være en god støtte hvis hunden har brug for et sted at trække sig tilbage eller til at skabe ro for sin hvalp men det kræver tilvænning og positiv træning. Bruger udelukkende bur i bilen og det er af sikkerhedsmæssige årsager. Da min hund var hvalp brugte vi det til at få ro men da han er 8 år gammel er det ikke nødvendigt længere.

Synes at bur er et godt redskab, der giver vores hunde et frirum. Det må aldrig bruges som straf eller adskillelse fra ejer. Vi har aldrig haft en hund der ikke har elsket deres bure, og haft hunde i 30 år. Vi har altid haft 2-3 hunde af gangen. Konkurrencehunde, men absolut også blot familiehunde. Vores hunde har altid fået ros overalt, fordi de er rolige og afbalanceret, hvilket vi tilskriver at de selv kan vælge deres bur til når de har brug for ro. Og selv lukke det, hvis de ønsker at stemple helt ud fra os.

Synes alle spørgsmål kun henvender sig til brug af bur indendørs og ikke tager med at mange bruger kun bur i forbindelse med transport

Svært at svare helt nøjagtigt når man bruger bur og afspærringer på forskellig vis

Svært at beskrive korrekt, da vi kun benytter bur ved kørsel og 5-6 årlige konkurrencer i den ene bil og i den anden er hundene ikke i bur. Derudover benytter vi vogn på udstillinger

Svarene gælder for begge mine hunde

Super om natten, da hunden ellers tisser på vores trægulv. Hun ser ud til at elske det bur, sommetider hopper hun selv ind og så lader vi lågen stå åben,

Stor stofkravlegård

Spørgeskemaet er konstrueret uhensigtsmæssigt da man ikke blot kan svare at man bruger buret til transport og ellers ikke benytter bur.

Spændende studie og jeg håber faktisk folk sætter fokus på om deres bure er store nok. Det er da en forfærdelig tanke at buret ikke er stort nok til de kan stå og gå??? Vil de selv opleve det??

Sover i åbent bur om natten. Ved transport er buret lukket

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Som udgangspunkt mener jeg, det er unaturligt for en hund at tilbringe længere tid i bur, især i sit eget hjem. Jeg bruger kun bur ved transport (VarioCage) og kortvarigt til konkurrencer. Jeg har derimod en "børnelåge", som jeg kan sætte op i døre mellem rum i hjemmet ved f.eks. håndværkerbesøg, så min hund er adskilt men ikke lukket inde.

Som udgangspunkt bruger jeg aldrig bur. Jeg ville gerne bruge bur i bilen, men opgav det da min hund ikke følte sig tilpas med det så nu spænder jeg hende fast med sele. På udstilling ligger hun i åbent bur og kun meget sjældent bliver det lukket. Jeg har altid et åbent bur stående i stuen og så har jeg et stort bur i soveværelset som stort set aldrig bruges. Det er beregnet til fx sygdom. Når jeg har en hvalp i huset kan det hænde at jeg sætter buret i min seng og lader hvalpen sove der - men kun hvis jeg virkelig trænger til søvn og har en lidt vild hvalp. Men alt i alt er mit burbrug uendeligt lille eller næsten ikke eksisterende.

Som tidligere nævnt er det yderst kritisabelt som det er blevet populært at bure hunde inde i eget hjem. Jeg tænker årsagen er at der pludselig er mange flere hundeejere, og manges liv er ikke indrettet til at give det en hund kræver. Det kræver meget træning og tid, især i starten.

Som tidligere nævnt bruges bur her kun af sikkerhedsmæssige årsager. Resten af tiden har begge hunde fri adgang til og fra buret samt til hele huset. De ligger sig som regel derind og sover om natten på eget initiativ men der er det med åben låge. Jeg mener buret giver mening i sikkerhedsmæssige tilfælde men det bør være et krav at hunden har plads nok til at sidde, ligge, stå oprejst og at dreje 360 grader om sig selv uden at støde på kanterne af buret. Ellers er buret i min optik ikke stort nok af hensyn til knogler og musklers opbygning. Derudover kræver det at man sørger for at aktivere hunden både før og efter et ophold i bur.

Som hvalp brugte jeg buret til at sikre at hun fik ro, da hun har skullet "lære" at finde ro. Har en hun af jagthunde-linjer.

Skema ikke optimalt for mit brug af bur. Har aldrig brugt nogen af de viste former har kun brugt gitter til bagagerummet for at forhindre unødigt forstyrrelse af hunden

Skal bruges med omtanke og ikke fordi det gør ting nemmere

Sikkerhedsmæssigt ift. at køre bil, ser jeg det som en nødvendighed for hunde og mennesker at hunden er i bil. Samtidig er det er trygt hvilested i jagtpauser og hvis man er på besøg med mange mennesker eller larmende børn har jeg en hund der foretrækker at komme i bilen og få pause.

Sikkerhed i bilen

Se tidligere bemærkninger

Savner ordentlige dobbeltbure, hvor midterstolpen kan fjernes. Og gerne hvor man kan sætte et skillerum ind variabelt, så der også kan være lidt plads til andet hvis man kun har en hund med i bilen. Vi har to labrador der ligger sammen i buret uden skillerum.

Rette størrelse but til den enkelte hund,, alt efter h ad detskal bruges til

Primært brugt til hvalp ift sikkert område

Praktisk med bur, når man træner med mere end en hund. Hvis hunden er bur trænet, er de tit glade for at være i buret, og søger det.

Overrasket over hvad tryghed betyder

Ordet "bur" har en negativ klang, men vi ser det som et redskab for at få ro og styr på hundene ved udstilling. Ved løbetid har vi fundet ud af at det er sådan hanhund bedst affinder sig med løbetid. Her kun brug under 5 dage højløbskhed

Ordet "bur" har en negativ klang, men vi ser det som et redskab for at få ro og styr på hundene ved udstilling. Ved løbetid har vi fundet ud af at det er sådan han bedst affinder sig med løbetid. Bruges kun under 5 dages højløbskhed.

Ordet "bur" har en negativ klang, men vi ser det som et redskab for at få ro og styr på hundene ved udstilling. Ved løbetid har vi fundet ud af at det er sådan han bedst affinder sig med løbetid.

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Oplært og brugt på rette måde udgør hundens frivillige ophold i buret en stor tryghedsfaktor for hundens dagligdag og trivsel. Elsker at være i sit bur/sin hule/rede

Oplever en tryk hund der ofte søger den lukket hule for ro her mener jeg ikke en lukket dør men tæppe eller lukket sider der omkranser buret

Når vi kommer hjem fra job, er alle glade og vi starter ikke med skæld ud

Når jeg har hvalpe, er det rart med en indhegning/ meget stor "bur" . Når de bliver store nok til at gå, bliver buret åbent, og er kun lukket hvis jeg ikke er hjemme, og om natten.

Når i skriver bur mener jeg løbegård

Når hunden vænnes til bur fra den er hvalp, så er bur et positivt sted og hunden kan slappe af i bur. Praktisk når man f.eks. er på udstilling. Hundene vænnes specielt til bur da de er i bur under transport i bilen og bur = træning eller andet sjovt

Når buret bruges rigtigt, hjælper det en overstimuleret hvalp til at finde ro

Nej.

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Måske skulle I overveje at opdele undersøgelsen i bur inde og bur i bilen - tænker I får en meget stor andel af hunde, der bruger bur - netop fordi transport er en del af undersøgelsen.

Mit svar ifm. tid er måske lidt mystisk, men har taget udgangspunkt i mit primære brug (konkurrencer). Men længste ophold har jo været til kursus. Trods positiv træning, har jeg intet indtryk af at nogen af mine hunde synes buret er "safe space", bare et sted de er ok med.

Mine svar mht. om hunden kan stå på, dreje rundt, ligge udstrakt er ud fra det største bur jeg har indendørs, ikke buret i bilen. Der kan den ligge rullet rundt og ned, sidde ned hvor hovedet ikke går mod toppen

Mine svar er baseret på at hunden bruger buret frivilligt både dag og nat. Desuden har jeg lagt et tæppe oven på buret så det bliver som en hule.

Mine hvalpe og unghunde er i bure når de er alene hjemme, da afgræsning af areal er afstressende og derved ødelægger de ikke møbler eller tisser i hjemmet. Derudover er mine hvalpe i bur ved alene hjemme og natten under renlighedstræning.

Mine hunde har altid forbundet buret med gode oplevelser så har man taget buret frem er de sprunget lige ind i det for at være sikker på at komme med alle mine hunde igennem tiden har elsket buret

Mine hunde forbinder deres bure med der skal ske noget godt

Mine hunde er glade for deres bure og hopper selv i hver deres, når de bliver lukket ind. Grunden til svaret med flest timer er, at de sover i det om natten. Om dagen går de i hundegård i par.

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Mine forældre har aldrig brugt bur til vores hunde da jeg var lille, men min hund har altid været lidt menneskesky og det var vigtigt at han havde et sted hvor han havde helle. Det har han også på sine puder rundt om i huset, men buret er han bare glad for.

Mine er trykke i deres buer de bruger dem selv om lågen er åben Man slipper for en masse ballade når de er alene hjemme

Min hvalp sov i bur hos opdrætter med sine søskende. Han fortsatte med at sove i bur om natten indtil den blev for lille og han kunne sove igennem i sin kurv.

Min hund vælger selv at gå i buret for at sove

Min hund sover kun i buret og er meget tryk ved det, hun er en lille hund men har XL buret :))

Min hund opholder sig i bur hele natten - det er derfor den opholder sig i det i så lang tid. Buret er MEGET stort

Min hund nr.2 er 8 år, og har ikke brug for at lillesøster irritere når de er alene hjemme derfor er hun i bur, hun er 1,5 år.

Min hund lider af resourse forsvar. I så ekstrem grad hun ikke kan sove sammen med de andre. Derfor har hun løbegård om natten.

Min hund har et stort hunde ur til at sove og et lille til at transporteres i

Min hund går selv ind i buret, også når vi er hjemme, kan godt li at sove der. Lågen er selvfølgelig åben når vi er hjemme.

Min hund får altid mulighed for at deltage i familielivet når vi er hjemme men tilvælger ofte sit bur. Derfor er timetallet på 19-24 timer

Min hund foretrækker små bure, når hun skal hvile sig.. Vi har flere størrelser stofbure stående hjemme og hun vælger oftest at lægge sig i buret på 40x40x60 cm. Når jeg lukker hende i bur i bil/på tur kommer hun i et, der er 90x60x60. Hun måler 48 cm i højde (at the withers) og har en ryglængde på 50 cm.

Min hund er mest i bur i bilen. Den er altid med, og elsker sit bur. Kan udmærket ligge i buret i 12 timer, hvor der er ro på den hele tiden. Det burde være et lovkrav, at hunde skal sidde i et trafiksikkert bur, når den transporteres i bil.

Min hund er glad for buret - det giver tryghed

Min hund elsker sit hus "hunde bur" bliver brugt til at sove i og på bil ture.

Min hund elsker sit bur og bruger det i stedet for sin hundekurv

Min hund elsker sit bur - som altid er med hende og som sjældent er lukket udover under transport i bil.

Min hund bruger det som et trygt sted hvor hun trækker sig når hun har brug for det. Min 2. Hund har ligeledes haft bur men benyttede det aldrig selv

Min hun har haft flere forskellige hundebure efter alder og vores behov. Fx et fast transportbur til ture i skoven, et blødere bur med pude og bamse til længere transport. Og har bugt indhegning inde i huset da han var hvalp for at afgrænse hans område

Min hun har haft en skulerskade og der fik hun pauser i buret, for at skulderen kunne holdes i ro, så der var buret lukket. Har også i nogle måneder været i lukket bur mens jeg var på arbejde, da hun gik i fodlisterne. Nu er hun blevet ældre og er i gang, soveværelse og stur/køkken når hun er alene hjemme, men buret står åbent så hun selv kan vælge hvor hun vil ligge sig.

Min ene hund elsker sit bur som hule - den anden hund jeg har afskyr at være lukket inde

Mener det er vigtigt at man har et bur i bilen. Jeg har et bur indendørs, hvor hunden kan gå ind og være sig selv, står altid åben

Mangler at kunne vælge et transportbur til bilen

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Manglende valgmuligheder ift hvilket bur. Jeg bruger bur primært til transport og lidt til at sove i nogle steder. Som lille sov han i det om natten. Men svarmuligheder når det lidt rodet at vælge korrekt når man bruger og har brugt på lidt forskellige måde og flere forskellige bure.

Man skal huske det ikke er en baby men en hund! Og at hunden skal være vel stimuleret så den kan finde ro

Man ser desværre ofte at burene er alt for små til hundene, især på udstillinger.

Man kan aldrig generalisere om hund kan/vil kunne lide et bur, og det skal aldrig være tvang, ud over den bruges som transportbur.

Længste ophold i bur er om natten. Ofte kort alene hjemme tid på ca 4-5 timer.

Luna har fri adgang til hele huset...yndlings steder under dynen i arm - foran brændeovnen i flad kasse med lammeskind...og ikke mindst kassen ... det er kun hendes ...vi har helt små børnebørn 1.5 år og han må ikke komme til hende der ...hun elsker børn ...

Lang tid i buret er når der køres til udstilling i udlandet. Samt på udstilling.

Kæmpe hjælp for os, og vores hund har altid været glad for sit sted til fred og ro - passer godt til gravhund

Kunne være en idé at tage med i projektet om brugen af tryptophan produkter (fx Kalm) eller feromoner (fx adaptil), samt brugen af KONG/vådfoder eller lign. Stimulering af hund i bur på en sikker måde.

Kun at det i mine øjne er uetisk at bruge hundebur generelt. Hunde er sociale og skal have lov til at være sammen med ejer/ejerne.

Korrekt brugt er de uundværlige

Klart hundenes trygge base under ventetid ved træning

Kan se han føler sig tryk, når han er i buret. Når barnebarnet er på besøg, har han "helle" i buret og går selv derind, når han vil have fred.

Kan give hunden ro og forhindre at den ødelægger noget, når den er alene hjemme.

Jeg ville ønske, at buret ikke var nødvendigt, men som 1-årig er hun simpelthen så destruktiv, så jeg frygter for hendes sikkerhed ved at hun kunne sluge et eller andet, som hun ødelægger. OG så er det selvfølgelig ikke rart at komme hjem til et raseret hus:-)

Jeg ville ønske man kunne købe et større bur til at bruge indendørs. Hvor der er bund og loft.

Jeg ville ønske folk ikke brugte bure som mange gør. Det er synd at hunde ligger i bure 6-8 timer dagligt.

Jeg ville ønske at folk brugte tid på at opdrage deres hunde, istedet for at proppe dem i bur konstant, når de ikke kan styre dem

Jeg ville bruge hundebur under transport i bil, hvis vi havde egen bil.

Jeg vil altid anbefale at burtræne en ny hvalp. Jeg har fået 2 kuld, og har stærkt anbefalet det til samtlige hvalpekøbere

Jeg tænker at der er stor forskel på hvad behovet er for at holde hund i bur. Personligt ville jeg ikke have hund i bur når jeg ikke er hjemme, men andre kan have god erfaring med det. I dagtimerne vælger min hund selv og bi har ikke behov for at lukke når der er gæster. Når jeg lukker er det for at sikre hende ro/sikkerhed.

Jeg syntes at hundebure burde være lovpligtige under kørsel.

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Jeg synes, det er forkasteligt, at så mange lader deres hunde sidde i bur både dag og nat samt nærmest hele dagen på udstilling. Jeg synes ikke, det sender et godt signal til folk udefra at hundene bare skal ligge i et bur og så kun tages ud for at komme ind i ringen, som man ser mange gør. Og jeg ved godt, mange hunde trives i bur, men mange lukker også bare af fordi de har lært, de ikke kan gøre noget. i

Jeg synes, at hundebure (indtrænet korrekt) er med til at give hunden et sikkert sted, som man kan have med på farten hvad enten det er til aktivitet, på besøg hos andre, eller når den skal passes. Det kræver dog træning og tålmodighed, men lykkes det så er hundebur en gevindst for hundeejere.

Jeg synes man skal bruge det hvis det giver mening. Dog synes jeg det skal være den rigtige størrelse og skal aldrig bruges som afstraffelse

Jeg synes det er vigtigt at hunde fra starten lærer at være i transportkasse. Det er praktisk i mange situationer. Bil, fly, udstilling. Men jeg vil ALDRIG bruge min transportkasse som et 'bur' og efterlade mine hunde i den i kortere eller længere tid af gangen. Jeg bryder mig ikke om folk der putter deres hund i bur når den skal være alene hjemme eller om natten,

Jeg synes det er genialt at bruge hundebure som en hjælp til hunden, men buret bør i min optik ikke bruges som straf, men som hundens mulighed for at trække sig.

Jeg synes det er et super vigtigt redskab som jeg personligt ville havde ønsket jeg havde trænet på tidligere. Så længe man gør det til noget positivt kan det være rigtig hjælpsomt i mange situationer. Synes det er et rigtig godt emne I har valgt :)

Jeg synes bilbur er et must, men bryder mig ikke om den lette løsning bur i hjemmet for mange er blevet de senere år. Det løber hurtigt op med antal timer i bur og årsager til at bruge bur hjemme. Jeg vil hellere spærre noget af hjemmet af i unghundetiden, og så have en hund der resten af sit liv kan være tryk og afslappet i hele/det meste af huset, når jeg ikke er hjemme.

Jeg synes at bure er blevet et kæmpe fyord, på trods af det kan bruges rigtig positivt

Jeg synes alle hundebure bør være store nok til at hunden kan ligge udstrakt, stå op og sidde op

Jeg ser at det bliver brugt som svaret på alle problemer. Jeg synes at det har taget overhånd. Folk tænker ikke over at det ikke er i dyrets bedste.

Jeg oplever tit reaktioner fra ikke-hunde mennesker når de hører hun er alene i bur, de synes det er synd. Men jeg sætter så meget pris på at hun har lært det fra starten

Jeg oplevede fra opdrætter stor modvilje mod brug af bur efter vi fik hunden hjem. Dyr lægen på arbejde anbefalede det; da racen har tendens til stress. Jeg så den positive side ved brug af bur. Men blev kaldt dyremishandler af opdrætter grundet bur. Det er for mange et religions spørgsmål, fandt jeg ud af på den hårde måde

Jeg observerer forskellig adfærd hos min hund alt efter om den selv er gået ind i sit bur, om den bliver lukket ind i det fordi den skal være alene hjemme eller om det er transport buret i bilen den venter i under hundetræning. Det er generelt kun når den skal være alene hjemme at den bliver ængstelig og piber, ellers er den meget rolig under sit ophold i buret.

Jeg mener, at der som ved produktionsdyr, bør være rammer for hvor længe en hund må være i bur i forbindelse med transport og træning/show/udstilling. Lige som jeg mener at der bør være rammer til at størrelsen på buret skal matche størrelsen på hunden.

Jeg mener, at brugen af bur i Danmark er alt for meget. Buret anvendes ofte i virkelig mange timer og i stort set alle sammenhænge for at gøre det lettest for hundeejeren. Hunden ødelægges = hunden smides i bur. Hunden er ikke renlig = hunden smides i bur. Hunden er vild når der kommer gæster = hunden smides i bur. Etc etc I stedet for at træne hunden. Ja det tager længere tid, men det er så urimeligt hvor lang tid mange hunde i danske hjem bruger i et bur. Hjerteskerende faktisk.

Jeg mener det giver en stor frihed at hunden kan være i bur

Jeg mener at burtræning er en ekstrem vigtig egenskab at hunden skal kunne besidde.

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Jeg havde pillet min ældste hunds kravlegård ned, men satte den op igen, da jeg fik en ny hvalp. Det varede ikke længe, før den ældste havde annekteret 'sin' gamle kravlegård og insisterede på at spise sin mad der. Det er min oplevelse, at mine hunde føler sig trygge i buret, men med få undtagelser er de der heller ikke længe ad gangen.

Jeg har været utrolig glad for at benytte mig af bur som 1. Gangs hvalpeejere. Min hund virker glad for sit bur og det giver en ro, for hende og jeg, når jeg bl.a. er på arbejde eller andre ting ude af huset. Hun har på den måde heller ikke ødelagt noget der ikke var hendes, endnu.

Jeg har to hundebure. Jeg købte en mini bus, for at få special lavet KÆMPE bur til vores Grand Danois! Den kan i evt modtage billeder af. Samt han har et KÆMPE bur til udstiller. Min hund har befundet sig 6 timer i et bur men det var på vej til ferie. Der var lagt pauser ind 4 gange med vand og tisseture, ellers er han maks 1 time i bilen

Jeg har svaret ud fra at I tænker på at man bruger buret som en afgrænsning for hunden - altså lukker buret. Det er ikke sådan jeg bruger det, kun når den er i bilen og skal transporteres, er til træning el.lign.

Jeg har radio tændt når hun er i bur alene hjemme. Jeg har forsøgt med hunde gård, den hoppede hun ud af. Derfor buret.

Jeg har haft tre hunde før min nuværende, som ikke har brugt bur, men da min nuværende hund er meget aktiv og i nogle situationer har svært ved at finde ro, tog jeg buret i brug, og det fungerer fantastisk. Han går også selv derind, når han gerne vil have ro.

Jeg har haft to hunde fra hvalp inden for de sidste 3-4 år. Den første kunne slet ikke finde ro uden at komme i bur, og det blev brugt flere gange dagligt (lukket) så hun fik hvilet. Nr. 2 har bare lagt sig og sovet der hun ville. Derfor er buret kun brugt om natten. Det står så vi kan høre dem, hvis de f.eks. skal tisse og piver. De har aldrig haft uheld derinde. Nu går de selv ind om aftenen, når vi gør os færdige. Vi lukker primært for at de ikke render rundt og vække os - men kan nemt vække os ved behov

Jeg har haft hunde de sidste 60 år. Gerne 2-3 stk af gangen, og har altid haft et bur, som er brugt af og til. (hvape- unghunde om natten og alene hjemme.) Har været opdrætter, (labrador)men stoppet på grund af alder. Har en hund.

Jeg har et åbent hundebur stående inde i en hundegård i stuen til min hvalp, så den kan få ro fra de andre hunde og vænne sig til buret når vi skal deltage til træning og udstilling. Mine hunde er altid i bur når vi kører bil

Jeg har et bur der er aflangt. 75 langt, 42 dyb, 52 højt med to låger....vigtigt med lammeskind i bunden for evt træk. Har sat en lang skulderrem på så den kan sikres ved nakkepude ved evt opbremsning

Jeg har aldrig oplevet jagthunde være utrygge over bur. De skal jo som regel på jagt :)

Jeg har 3 hunde, alle svar i dette kan gentages for alle 3, bortset fra at den ene er 8 år.

Jeg går ind for brug af bure, så længe det er i forbindelse med noget positivt - under transport i bil er det jo en sikkerhed men ellers oplever jeg at mine hunde frivilligt vælger at gå ind i bur hvis behovet opstår og buret er altid åbent herhjemme

Jeg føler at buret giver ham en større ro når der ikke er så meget at skulle forholde sig til. Men han er generelt ikke glad for at være alene, hverken i bur i bilen eller derhjemme

Jeg er ikke helt tilpas med mit nuværende brug af kravlegård, mht antallet af timer lågen er lukket. Det er planen at der i det kommende år skal trænes i at have åben låge, og på sigt at det kun stilles op, når her er gæster, og min hund går frit i en afgrænset del af hjemmet.

Jeg elsker min specialinsrettede praksisbil hvor hundene er med mig på job. Der kommer burene virkelig til sin ret. Men jeg kan tydeligt se hvor meget hunde kan stresses i bure, når de bruges som løsning på et træningsmæssigt problem eller som quickfix fremfor opdragelse fx i hjemmet eller på udstillinger

Jeg brugte ikke bur til mine første hunde men da jeg begyndte at bruge bur trivedes hundene så godt med det at jeg har brugt det siden.

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Jeg bruger udelukkende buret når jeg træner to hunde ad gangen og de skiftes til at deltage. De er således i buret i rummet i max 10 minutter ad gangen.

Jeg bruger primært hunebur under transport i bilen. Jeg kører aldrig med min hund, uden at den er i fast bur, af sikkerhedsmæssige hensyn.

Jeg bruger mest buret når jeg kører bil

Jeg bruger kun bure i bilen til transport. Bruger også hundetrailer med store rum hvor mine hunde kan stå oprejst og har masser af plads til udstillinger

Jeg bruger kun bur når vi kører bil.

Jeg bruger kun bur i bilen

Jeg bruger kun bur i bil eller på udstilling. Der er et bur hjemme men det kan ikke lukkes, så der er hundenes eget valg om de er i det der hjemme

Jeg bruger ikke bur, men gitter i min bil både mod bagsædet og mod bagklappen.

Jeg bruger hundebure til mine 7 hunde - primært kun om natten - transport og udstilling - i forbindelse med sygdom/løbetid

Jeg bruger bur under transport, hvorfor jeg har krydset maksimal burtid af som 3-4 timer. Ellers står der åbent bur i stuen, som hunden selv søger som hellested

Jeg bruger bur til mine hvalpe de første 6-12 mdr, for at lære dem renlighed samt at de gamle hunde kan få lov at sove om natten. Jeg har normalt 2-4 hunde, men kæresten fik de 3 gamle med da hun rejste. Ud over at bruge bur om natten har jeg bur i bilen, hvor hunden altid er under kørsel.

Jeg bruger bur som man bruger barnevogn. Et roligt sted at sove uden eksterne stimuli. Og ligesom jeg ikke lader en baby græde i en barnevogn lader jeg heller ikke en hvalp græde i et bur

Jeg bruger bur for min hunds tryghed og sikkerhed, ikke for egen bekvemmelighed

Jeg bruger bur dagligt under transport - her er buret ikke så stort, at hun kan ligge fladt på siden med udstrakte ben og hendes hoved rører toppen, hvis hun løfter det helt. Da hun er med på ferie i udlandet, kan hun godt lomme til at ligge 10 timer i bur under transporten med indlagte pauser. Hun bliver også udstillet og her ligger hun i bur, hvis hun selv vil og buret er stort nok til at ligge og sidde helt. Buret i bilen bruges også, når vi er til træning og der er ventetid f.eks. under sporttræning.

Jeg bruger Smarthouse og besvarelsen er derefter. Spørgsmål nr. 9 var ikke relevant ifh. til mit brug da jeg max. bruger bruger 2 gange om måneden - det vsr kun i tilvænningsfasen det blev brugt ofte.

Jeg bruger ALDRIG buret som straf. Hunden søger ofte selv buret for at få ekstra ro

Jeg bruger ALDRIG buret som en straf. Min dreng elsker sit bur og opholder sig frivilligt i det ligeså meget som sin kurv eller sofa/sengen. Når han skal være alene hjemme fondes den tykkekestang frem som han kun får Når han skal være alene hjemme og så går han frivilligt over i buret og ligger sig ned. I bilen som han elsker at være med i er buret også en tryghed for ham. Han ligger sig ned og slapper af. Uden buret i bilen bliver han urolig og stresset.

Jeg bruger ALDRIG buret som afstraffelse. Det skal være et dejligt sted at være for hunden, og det gør at den selv søger derhen og lægger sig derind.

Jeg benytter hundegitter i min bil, frem for et bur, da min store hund på den måde får en del ekstra plads i højden

Jeg benytter en indhegning som er ca 2*2 meter til mine hunde, der sover de om natten med døren åben og er i buret når de er alene hjemme.

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Jeg anvender stof bur, hvor jeg fx har det åben i toppen så hunden kan sidde oprejst

Jeg anbefaler brug af bur til andre da det har givet mine hunde mere ro i forskellige situationer og under hvalpetræning i hjemmet. Derudover har det været en stor tryghed hos den ene hund da han stressede meget i sin unghunde periode.

Ja, hundebure er i vores tilfælde et trygt sted, som de lære fra hvalp af er et sted at søge fred. Derfor søger de det selv, når de stilles op, når vi er på ferie, udstilling v. Sygdom osv.

Ja, der burde være krav om minimum str på bur i fht hundens str. mange bruger for små bure

Ja under transport er buret sikrest

Ja det budget være en lov at hund er i bur i bil

Ja

Inden vi fik but, har jeg været stor modstander af dem. Kunne ikke forlig mig med tanken og afgræsning af bevægelsesfrihed. Har efter overtalelse af min mand, fundet fordelene ved at have bur til hunde som ikke kan være alene hjemme. Det giver sikkerhed for hundene og som bonus skal jeg ikke rydde op og gøre rent når jeg kommer hjem

Ik noget

I starten brugte jeg også bur i bilen, men det var hunden ikke glad for, så det er jeg gået væk fra. I stedet har han bagsædet for sig selv og bliver sat fast i sele/sikkerhedsbælte.

Hvis man fra start gør buret til et positivt sted så er det guld værd resten af hundens liv i mange forskellige situationer

Hvis i vil have mere af vide omkring mit bruger bur r i velkommen til at kontakte mig

Hvis han er alene hjemme og ikke er i bur bliver han stresset og tisser mange steder inde. Er han ikke i bur i bilen så farer han rundt og kan ikke finde ro. Det er en hund i mere balance af at bruge bur

Hvis det læres rigtigt. Og hunden er tryk. Er det et godt værktøj.

Hundene har hver deres bur på ligefod som hundekurve

Hundene elsker deres åbne sovebur ved siden af sengen

Hunden er tryk når vi er afsted og buret er tilgængelig

Hunden er i bur primært i bilen dvs transport. Derved mulighed for åben bagsæk når det er varmt

Hundeburet giver både tryk for mig og hunden, under transport i bilen og i hjemmet. Det er misforstået at hundebure er en skidt ting

Hundebure er ikke for alle. Min hund havde bur som hvalp, men blev aldrig 100% tryk i det, så vi endte med at droppe det helt, da han var meget mere tryk uden for buret.

Hundebure til transport er en nødvendighed for at transportere dyret forsvarligt, og mange hunde i hjemmet kan en kravlegård være en god måde at give en ny hvalp eller evt skadet hund, mulighed for at have ro til at slappe af uden at skulle forholde sig til de andre hunde, og give et "safe space", men det skal selvfølgelig trænes efter behov, så det netop kan give den tryk det er beregnet til. Det må aldrig være en skammekrog, det forstår hunden alligevel ikke.

Hundebure kan have en god effekt. Men det skal ikke være noget man bruger fordi man synes hunden er til besvær og det skal ikke være hele hundens hverdag. Mine hunde bruger bur i bilen. Men ikke derhjemme. Mine hunde får alt min tid når jeg kommer hjem. De er med alle steder stortset. Jeg træner og aktiverer dem flere gange om ugen. Det bruger buret i bilen som deres andet hjem og de vil altid gerne med

Hundebure er et godt værktøj, men må under ingen omstændigheder bruges som straf.

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Hundebure er et fantastisk redskab, hvis det bruges korrekt. Min hund elsker heldigvis sit bur, så hun har intet i mod at bruge det meste af sin dag derinde. Hun går selv ind i det, når vi møder på arbejde, ville kunne have lågen åben uden hun gik ud af det. Har dog også gjort meget for det er HENDES safe-space, hun kan ikke lide at dele bur med andre hunde.

Hundebure er essentielle når man har en hundehvalp, fordi det er ikke muligt at holde øje med den hele tiden og uden bur kan den komme til skade eller ødelægge ting.

Hundebur øger sikkerheden for både hund og fører. Et bur til transport i bil bør ikke være for stort, så hunden kan blive "kastet" rundt i ved evt. trafikuheld.

Hundebur skal være solidt, men ikke en løsning på problemløsning eller man ikke skal holde øje med sin hund

Hundebur kan være virkelig praktisk, da man "tager deres hjem med" når man tager ud a huset

Hundebur kan være en stor hjælp til ens hund, hvis det indlæres og anvendes på en hensigtsmæssig måde og ALDRIG som afstraffelse

Hundebur er et redskab, lige som en snor. Det kan være meget gavnligt når det er brugt korrekt, men kan også gøre stor skade om det bliver misbrugt.

Hundebur bør kun anvendes i meget kort tid og kun i bil

Hundebur bruges udelukkende til transport hos mig

Hunde skal ikke bor i bur. Men i en husholding med min voksende flok gør det noget godt for vores allesammens hverdag at 1. Alle får nok at spise, 2. Alle får søvn de ved ikke forstyrres. Og hvis sygdom opdages det også meget hurtigere. Det første der sker om morgenen er de lukkes ud. De står i kø for at komme i seng. Bur er ikke blot bur

Hunde og hvalpe bør ikke opholde sig en hel nat eller arbejdsdag i bur, da de har behov for at kunne bevæge sig

Hunde der kører i et højt gear har stor glæde af time out i et bur. Det er aldrig en straf. Buret er et safe space, der markerer at hunden kan slappe af.

Hunde burde altid trænes til bur, det kan være med til at give tryghed, vi bruger det til den ene hund når den skal være alene så kommer vi hjem til en afslappet hund, hvor imod hvis det ikke bliver brugt har vi en mega stresset hund der går på borde osv

Holly er tryk i sin hule

Hjemme er buret altid åben og benyttes som soveplads

Herhjemme bruger jeg buret som soveplads lige som et tæppe, bare at det kan lukkes ved behov. Det er svært at vurdere hundens opholdslængde og formål med buret når det bruges frivilligt af hunden i løbet af dagen fordi det står åbent.

Har ved opdræt trænet hvalpene til at være i bur, så de var trykke når de rejste

Har nok skrevet det meste, men jeg synes faktisk at det bør fremhæves som noget væsentligt at opdrættere værner hvalpene til så hvalpen er nem at overtage og er vant til at transporteres og sove der. Det letter overgange i tilværelsen fremover helt utroligt meget.

Har ikke andre kommentarer

Har god erfaring med bur og indhegning til nervøse utrygge pensionærer, bruger det meget varieret

Har for min nuværende hund været det bedste sted for ham at finde ro som hvalp, og en nødvendighed for at han fik den mængde søvn han skulle ha. Idag slapper han fint af og sover ok andre steder, men han sover klart dybest i sit bur.

Har bur i min bil og kører Europa rundt for at træne hund.

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Har aldrig tidligere brugt bur, men føler at hun er tryk og har sin egen base og hun går selv derind til tider og lægger sig når buret er åben

Har 5 hunde, men havde ikke mulighed for at angive flere aldersgrupper. Vi har to på 6-12 måneder 2 på hhv. 7 og 8 år + en på 11 år.

Han løber selv ind i buret på dyrehospitalet og snork sover. Selv når der er total gang i patienterne. Der kommer ikke andre hunde hen til ham i buret

Han er ved at vokse ud af buret og han får ikke nyt bur, men en sele og så på bagsædet

Han er kun stadig i bur, når de er alene hjemme da det giver min flok bedst ro. Han er den yngste og bor sammen med sin mor og en ældre hanhund på 10 år

Han er kun i klapvogn på udstillinger

Groundede ADHD lignende adærd hos min hund i et år . Bruger ikke bur idag uden problemer .

Godt I undersøger det. Har altid syntes det var mærkeligt at folk havde deres hund i bur hjemme så den havde et trygt sted at være. Efter min mening bør hjemme være et trygt sted at være alle steder.

God erfaring med hvalpegård

Generelt skal hunde holdes så lidt som muligt i bur, men der er situationer der kræver det (transport, udstilling, træning) for hundens sikkerhed og for at nedsætte stress. Så jeg tilvænne bur på hvalpene allerede inden de er 8 uger - de kan der frit gå ind og ud og lege som det passer dem, hvis jeg beholder hvalpe bruger jeg bur om natten til at hjælpe med ro. Og samtidigt lærer de at fodres det i fred for resten af flokken. Så det bliver et godt og rart sted at være. Uanset træning så er min personlige holdning at det er et hjælpemiddel som KAN bruges, men hvor brugen skal begrænses det man kan.

Generelt er det for dens egen skyld, at jeg bruger den. Den er ikke så vant til andre hunde endnu, så når den bliver utryk, kan den lægge sig derind. Hvis den falder i søvn derinde imens vi har været på besøg ved nogen, så lukker jeg buret, og transporterer ham hjem i det. Og ligeså snart vi er hjemme åbner jeg for buret igen

Førhen har jeg været imod at bruge bur, men der er bare flere fordele end ulemper ved at bruge bur. Det skal selvfølgelig altid bruges positivt og ikke som straf, og forholdene skal være i orden

Føler det sikkert ved kørsel. Men oplever også min hund søger sit bur efter tur. Er glad for dets tryghed. Ligger ofte selvvalgt i buret med åben dør på tur hvor vi andre f.eks står og taler efter hundetræning.

Forskellige racer har forskellig reaktion på bur

For os har det givet os alle en god og sammenhængende nattesøvn, ellers bruger vi det aldrig.

For os har buret været tryghed og ikke som straf og det har og er tydeligt det stadig giver hende tryghed. Og hun går altid selv frivillig ind når vi engang imellem bruger det, hvilket efterhånden er sjældent. Men altid i bilen.

For os har brugen af bur været vigtig både som et sted med ro men også til fremtiden hvis der skulle ske en skade der kræver tvungen ro, i bilen er det 100% sikkerhedsmæssige årsager

For nogen kan det være en løsning, så hunden kan få ro fra børn og andre hund. Jeg har aldrig haft det behov.

For mine hunde er kravlegård og bur i bilen tryghed. De bryder sig ikke om at være alene hjemme uden at være i kravlegård - det stresser dem

For mig/mine hunde handler bure primært om SIKKERHED under transport = Hundebil indrettet efter vores behov. Og om fristed/tryghed i hjemmet og steder, hvor mange konkurrence dyr er samlet

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

For en stresset hund, er buret et helle. Her tankes der energi og overskud til at møde verden igen. En agilityhund kan ikke være koncentreret på i hele dage. Den har brug for hvile under stævner.

Fokus på sikkerhed under transport synes jeg er overset. Alt for mange har løse hunde eller hunde i tynde stof og plastikburer under transport

Fint også at bruge bur som kurv/sovested

Et input kunne være at i også spurgte ind til om folk har airconditionlæg i bilen. Yderligere også et forslag om at spørge ind til om hunden tilses under længere ophold i bilen.

Et godt værktøj, hvis det bruges korrekt

Et bur skulle bare være en hjælpemiddel men aldrig bliver taget i stedet for opdragelsen.

Et bur skal ikke være en straf, men et hjælpemiddel til at lære hundene ro og give dem deres sted så de kan trække sig, er hunden gået ind i buret. må venner og familie (børn) ikke kontakte eller rører hunden

Et bur kan give tryghed, hvis oplæring/tilliden er til stede

Et bur er hva man gør det til. Alt kan forstærkes positivt eller negativt. Det handler om måden man gør det på, tiden man bruger på det - og hvor længe hunden sidder i det, hvor meget plads den har mv.

Et bur er godt hvis det er et redskab og ikke en straf

Er stærk og lodret modstander af hundebure med lukkede låger i hjemmet, som de fleste amerikanere gør brug af. Jeg bruger buret som en hule, der gør rejseaktivitet nemmere når det sker, fordi hunden er vant til at være i et bur-miljø.

Er hun ikke i bur og alene hjemme er hun meget urolig og sover ikke lige så godt, i buret lægger hun sig bare til at sove med det samme

En hvalpe gård der står foran et vindue og så med et bur uden låge i er helt perfekt for vores hund

En hund bør tilbringe så lidt tid som muligt i et bur. En hund bør ikke være lukket i bur om natten eller når den er alene hjemme

Efter han holdt op med at arbejde som servicehund bruger vi ikke bur. De to unge er ikke trænet til bur og der er det kun blevet brugt i bilen.

Efter alene hjemme problemer i de første 7 måneder med vores hund, begyndte vi at bruge buret. Fra første dag havde vi kamera på buret og kunne se en meget rolig og sovende hund, der nød at være i buret. Nu efter bruger vi kameraet ind i mellem for at tjekke, at hun stadig er tryk og rolig. Det har været en utrolig forvandling med buret fra en utrolig hvalp til en rolig og sovende hund, når hun er alene hjemme.

Drop burene og brug hovedet og invester tid og kærlighed i dit familiemedlem. Jeg er opdrætter og sælger ikke burhunde. Vi skal fra den misforståede metode. Mærk efter, det er helt forkert og strider mod al fornuft.

Dette er min anden hund, og første gang jeg bruger bur. Og det er det bedste jeg nogensinde har gjort. Det har hjulpet til at han er god til at finde ro, og til at jeg er sikker på at han sover nok.

Det ville være positivt med mere opmærksomhed på sikkerheden, både for hund og menneske, ved at bruge bur i bilen, fx ved et biluheld.

Det ville være fint hvis hundeejeren lærte at bruge bur som fristed og et trygt sted for hunden, og bestemt IKKE som "strafsted"

Det var os meget imod at vores hund skulle i bur, så det var sidste udvej efter han nærmest havde splittet vores køkken ad. Han hylede og gøede i starten, men det fungerer så fint nu...

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Det skulle være lovpligtigt at bruge bur pga sikkerhed mod hund der hopper rundt i bilen og forstyrre evt med uheld som følge

Det skal stoppe

Det sikkerhedsmæssige aspekt af at bruge bur ved eksempelvis trafikulykker, må ikke undervurdes.

Det kræver tid, toldmodighed og træning

Det har kun været en positiv oplevelse som førstegangshundeejer at have bur til hundene. Det kan møde negativ respons fra andre. Men når vi også er en husstand med 3 katte, så er det også rart at kattene har et frirum uden hunde - specielt om natten.

Det giver tryghed og beskytter hunden ved ulykker. Mine hunde har altid elsket at komme i kassen.

Det giver hunden en mulighed for at have et sted, der er dens eget, og hvor den er tryk og kan slappe af, uanset hvor den er

Det er ærgerligt, at mange mennesker synes det er dyremishandling at bruge bur til hunde. Et bilbur er langt mere sikkert end at have hunden løs i bilen eller bare sat fast i et halsbånd - både mere sikkert for hunden og for menneskene. Et hjemmibur giver hunden tryghed og mange hunde vælger selv at bruge buret som sovested. Vi er rigtig glade for begge vores bure - og det er vores hund også.

Det er vigtigt at hunden er vænnet til bur, f.eks ved overnatning hos dyrlæge

Det er uforsvarligt ikke at bruge bur i en bil under transport.

Det er så super vigtigt altid og sørge for at tiden i buret er til gavn for hunden. Jeg har kun oplevet hunde der har haft en ro i og have deres bur også med på ferier og på besøg, de får lidt deres "værelse" med. Også placeringen er vigtig så de ikke føler sig ekskluderet fra familien. Og god plads i buret, mine har plads til en kurv, men også at kunne stå/ligge udstrakt ved siden af kurven og bevæge sig.

Det er svært at beskrive brugen 100%

Det er stort set kun i bilen de er i bur

Det er problematisk at folk bruger buret i stedet for at træne feks renlighed, eller hunde som spærres inde fordi de ødelægger ting i hjemmet - buret er ikke en løsning på et adfærdsproblem.

Det er min 3. Hund og den første, for hvem vi bruger aktiv buret, specielt, da den var en aktiv hvalp af jagt race. Det var ikke nødvendig for vores retrievere.

Det er meget vigtigt at lære hunden, at et hundebur ikke er farligt fra begyndelsen af dens liv, da der kan forekomme situationer i dens liv, hvor den muligvis bliver nødt til at komme i et hundebur, den skal også gerne ikke få for meget opmærksomhed imens den lærer at være i buret, da den selvfølgelig hellere vil komme ud. Så lær hunden at være i buret i fred og ro, så skal den nok lære, at det er et trygt plads.

Det er lovpligtigt i flere lande (dk undtaget) at hunden er fastspændt enten i sele eller i bur der er fastspændt.

Det er fantastisk når bugt korrekt. Hos brugshunde er det ofte noget de forbinder med deres arbejde og positivt. Bruger det som hundekurv når vi er ude og går selv ind og sover med åben låge. Bruger det aldrig til korrigering af adfærd

Det er et værktøj, og som alle andre værktøjer brugt rigtig, har det stor værdi - brugt forkert, er det værdiløst eller værste fald skadeligt for hunden.

Det er et hundebur på ca 2,5 X 2,5 meter uden tag på

Det er et fristed, kan slappe af, forebygger uønsket adfærd

Det er en vigtig undersøgelse. Forhåbentlig kommer der fokus på at bur kan bruges fornuftigt

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Det er en rigtig god ide og bruge, så hunden, ka finde ro

Det er en god sikkerhed i bilen

Det er en god sikkerhed at bruge bl.a. om natten hvor de evt kan tygge i strømledninger og ødelægge noget

Det er en gave til hunden, at gøre den glad for sit bur

Det er en fordel til at skabe ro og tryghed

Det er en fantastisk løsning, giver trygge hunde, der har deres eget frirum og opfodrer altid hvalpe købere til det. De ser hvordan vi anvender vores.

Det er det mest fornuftige at bruge. Man er glad når man kommer hjem i stedet for at tænke hvad der nu er bidt i stykker og blive sur. Med hensyn til brug af bur i bilen er det det eneste rigtige både med hensyn til sikkerhed og så er det muligt at åbne for hunden uden at være bekymret.

Det er det bedste jeg har gjort for min hund. Det er den første hvor jeg har brugt bur om natten men bestemt ikke den sidste

Det bør være lovpligtige at hunden skal være i godkendt bur under transport med bil

Det burde gøres lovpligtig at bruge i bil af sikkerhedsmæssige årsager

Der er stor forskel på det bur de har hjemme, som er stort og som de kan stå oprejst i og dreje rundt. I bilen er det mindre, fordi de af sikkerhedsmæssige grunde ikke skal være overdrevet med plads, da hundene eller vil vælte rundt i buret ved et uheld.

Der er i mine øjne stor forskel på at benytte bur i bilen, som sikkerhed for både hund og mennesker, og så på at benytte bur i hjemmet. Jeg tror at I ville få et mere klart billede, hvis bur i bil ikke var en del af undersøgelsen.

Der er forskel på størrelserne af burene hjemme/i bilen. Hjemme er det stort og rummelig, i bilen skal det være mindre så det er sikkert for hunden i tilfælde af uheld

Denne hund er en hund med en bagage som er problematisk. Buret er udelukkende til for at give hunden 'plads'. Hunden er meget på vagt og pga uvidste situationer i fortiden før vi overtog hunden, har den udadreagerende adfærd der gør at det kan være nødvendigt at adskille ham for at skåne ham for situationer hvor han føler sig presset til at bide. Blandt andet ved gæster eller ændringer så som at vi flytter et møbel eller lignene. Det er blevet en yderst velfungerende hund fra hvor denne startede, ved at benytte buret som 'hans værelse' hvor han har ro. Bur er ikke altid en dårlig ting. Her gør det noget godt.

Den ene hund var udstillingshund hos opdrætter og kendte t bur så vi fortsatte med at hvalpen kom med når de er ene hjemme - ro i lejren . Har udstillingsvogn med på ferie også super

Dejligt med bur på Camping. De giver ro og tryghed for alle parter

De sidste par sider er ikke udfyldt korrekt, da der ikke var svarmuligheder om ikke at bruge bur!

De 5 er i bur når de er alene. De sover og er utilfredse hvis jeg kommer for tidligt hjem

Da jeg havde mange hunde 7 stk sov de altid i bur

Da jeg fik min hund som hvalp var hun vant til at være i bur når hun var alene. Det var et større bur, hvor hun havde kurv og vandskål. Dette vendte jeg hende langsomt af med, så nu bruger vi kun bur ved transport i bil.

Da hunden blev 2 hold han op med at ødelægge og buret stillet væk.

Da hun var lille sov jeg på en madras ved siden af buret

Bør være lovpligtig i bilen

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Bør være lovpligtig i bilen

Bør være lovpligtig i bilen

Burtræning har været en gave for min lille vilde terrier. Som hvalp hjalp buret hende til at slappe af, og nu er det hendes safe space

Buret var rigtig god til at lære min hund til at være alene hjemme

Buret var det vigtigste og bedste redskab, da vores dalmatiner var hvalp.

Buret skal være stort og et rart sted at være

Buret skal altid være et positivt sted for hunden. Den skal aldrig "lukkes inde som straf". Vi har hund nr. 7 (og lige om lidt hund nr. 8 også) og alle vores hunde har elsket deres bur.

Buret skaber et trygt rum som min hund kan overskue. Den forbinder buret med ro

Buret hos os er et afgrænset område i huset

Buret har altid været et trygt og rart sted for vores hund. Han går derind når han vil have ro.

Buret har altid været brugt til en hjælp til få vores hvalpe til at falde til ro om natten. Bruger buret frem til de er omkring 1 år.

Buret er som regel åben både i lågen og toppen.

Buret er et trygt sted, ligesom ladcyklen er.

Buret er et super sted til når hunde skal sove eller være i ro. MEN det skal bestemt ikke bruges til adfærds træning og altid trænes frivilligt ind

Buret bør bruges med omtanke og hvor der giver mening som ved transport eller i andre situationer i hjemmet som opholdssted bør det være åbent

Buret bruges kun til transport, eller adskillelse af løbske tæver og intakt hanhund i alene med tid. Eller ved dyrlæge ordineret rekreation

Buret bruges hovedsageligt til transport i bil

Buret bruges af sikkerhedsmæssige årsager i forbindelse med transport og kryds af landegrænser

Buret blev købt da vi havde en hvalp, som efter et halvt år, var meget urenlig, kom ind fra gåtur og lige ind i børnenes seng og både tisede og sked. Opdrætter anbefalede et bur, som hjælp, vi købte et KÆMPE bur på 1,8 m, til vores gravhund, hun kom til at elske sit bur/hjem og blev utrøstelig da vi fjernede det, noget tid derefter fik hun meget dårlig mave og vi fandt buret frem igen, hun blev så glad, at vi ikke nåede at samle buret, før hun løb ind i det, så fik hun lov til at beholde det og elskede det bur, vi har brugt det efterfølgende til vores andre hunde og de elsker det også.

Buret anvendes hos os til at skabe den ro som hunden har brug for men som faktorer gør, at den bliver forstyrret i at kunne få den ro som de har brug for. Her i huset elsker alle deres bur. Er medvirkende til en velafbalanceret hund

Buret I bilen bruges til transport og er ikkecreet stort. Jeg har svaret omkring bur I bryggerset.

Buret De bruger hjemme er større end det jeg har i bil,

Burene er specielt designet til hundene sålede at de har meget plads

Buren i bilen är krocksäker

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Bure skal være store nok til at hunden kan bevæge sig. Det skal være et sted hunden er tryk og helst ikke benyttes som afstraffelse- brug af bur kræver positiv motivation og træning og når hunden er tryk ved buret, kan det fint bruges til transport og "afstressnings område"

Bure skal indlæres så det er et sted hunden ønsker at være og er tryk ved. Når jeg er på udstilling (med tidligere hund) og til konkurrencer så oplever jeg at de fleste hunde er i ro og slapper af i deres Bure. Jeg har stor hund af retriever racer og der er generelt ro på hundene i Bure. Der hvor jeg bliver bekymret er når buret bruges som straf og hunden stresser over det. I fht alene hjemme problematikker så er denne hund første hund der har været i bur når den var alene hjemme og i starten nagende det mig, men vi kunne ikke lave et sikkert område med feks en hvalpekraglegård da han kunne vælte alt og derved skade sig selv eller den anden hund.

Bure og kravlegården er en god ting, så hvalpen ikke ødelægger om natten. Men de skal ikke bo i det.

Bure er gode, men kun til specielle lejligheder. Bør IKKE bruges til generel ophold

Bure er gode i bilen som sikker transport, eller som et trykt sted at være til f.eks. udstilling og konkurrencer. I hjemmet har vi dem kun stående åbne, som et valgfrit fristed.

Bure er en god ting hvis det bruges med omtanke

Bure er efter min mening, rigtig god til hvalpe. Da det er trykt, men jeg synes ikke det skal være en sovepude og dermed ikke få lært hunde at slappe af udenfor buret. Jeg har oplevet folk bruge det fordi det er nemmest. Og jeg synes ikke det må komme til at være et go to for at slippe nemt om opdragelsen

Bure bør kun bruges til transport når det er af de typer i har beskrevet

Bure benyttes udelukkende som sikkerhedsforanstaltning og tryghedsskabende for hunden.

Bur skal kun bruges når det giver mening fx ifb med skader, transport og skærmning på udstilling

Bur skal aldrig bruges som straf.

Bur på udstillinger og indhegning i hjemmet - giver mine hunde ro og hvile og sikkerhed under transport

Bur kan godt bruges som hule

Bur er som alle andre redskaber et godt redskab, når det bruges korrekt. Bruges det ikke korrekt gør det mere skade end gavn. Alle der bruger bur bør læse op på det, eller spørge andre til råds. Jeg anbefaler altid Susan Garrett Crate Games

Bur er ok i begrænset tid og under transport

Bur er fremragende, når indlært og brugt korrekt! Som tidligere skrevet, så skal hunden tilvænes buret således at hunden finder ro og tryk i buret. Ville aldrig bruge buret til, når den er alene hjemme (i hus/lejlighed), og generelt aldrig uden opsyn/tæt på - dog ville jeg godt efterlade i bil, men tilse hunden jævnligt.

Bur er et spørgsmål om race

Bur brugt på den rigtige måde er uundværligt for hunden i situationer hvor den trænger til at koble fra i ventetid under træning eller udstilling, foruden det sikreste under bilkørsel

Bur brugt med omtanke hjælper hund og ejer

Bur bruges til at sove i om natten og når vi kører i bilen. På udstillinger er de i vogn eller i bur, for at de får fred og ro fra andre hunde. Når tæven er i løbetid, skiftes de til at være i bur, men buret benyttes ikke som straf, ro, eller andet

Bur bruges altid ved transport. Bur bruges vider fra hvalp og et par måneder frem til hvalp finder ud af at man osse skal sove ex antal timer om dagen.

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Brækkede 2 nakkehivvel da han var 3 mdr. var på ku i 3 dage. Kom hjem og så passede jeg ham selv. Sad på en madras på gulvet med ham i 4 uger. Hver gang jeg skulle på toilet, i bad eller lave mad, så kom han i bur. Det voksede fint sammen. Derefter sov han i kurv i kravlegården med tæpper til han var 1 år. Hund nr 2 havde som hvalp, svært ved at overgive sig og sove i løbet af dagen. Faldt til ro i kravlegården med kurv, tæpper og bamser..og sov så roligt. Om natten sov han også i den kravlegård i enten kurv eller på tykke tæer. Indtil han var 14 mdr. I dag sover han i kurv eller på tæpper der ligger på gulv ved siden af min seng. Den første hund ligger enten i kurv eller i transportkasser det står åben lige ved min seng, han vælger selv. Til udstilling som de begge har været, har de altid nydt at slappe af i transport bur. Når vi kører bil er de et stort transport bur fastspændt på bagsædet. Når vi er på restesurent og spise er de altid med i hunde klapvogn i 2 etager. De kravler selv ind og slapper af mens vi spiser. De har så gar været med på rock museum i den klapvogn

Brugte kravlegård meget under hvalpe stadiet....ikke så meget som voksen

Brugte det primært de første par år, som en fast rutine til ro og lur. Aldrig som straf. Nu står det i stuen, uden låge på, og hun bruger det dagligt til at sove i selvom hun må være i sofaen/sengen om natten. Valgte det som hvalp, da hun kørte op når hun blev træt, så ville hellere give hende en rutine om at komme ind og hvile end at kravle på væggene og bide i alt. Det har aldrig været brugt i straf øjemed.

Brugt rigtigt er et hundebur rigtig godt i forhold til en hvalps nattesøvn og renlighed om natten. Desuden et sikkert opholdssted for en hundehvalp alene hjemme så den ikke æder fremmedlegemer, bider i ledninger, besørger over det hele osv.

Brugt korrekt og ved særlige behov så ser jeg intet galt i at bruge en stor Hvalpegård til hunde. Alle mine elsker det. De er sammen med mig stort set alle døgnets vågne timer, men som med små børn, så har en hund også brug for en pause og et sted der kan gi dem fred og ro.

Brugt korrekt og med R+ tilvænning er det et fantastisk redskab der øger trygheden hos hunden. Men som med mange redskaber, så kan det naturligvis også bruges forkert.

Bruges kun ved transport og om natten, da den var hvalp.

Bruges kun til transport og på udstilling.

Bruger åbent bur om natten, lukket bur i bilen. Nogle svar var svære at besvare, da ikke ens for de 2 måder jeg bruger bur.

Bruger stofbur om natten v min seng ved hver ny hvalp ca 1/2 år

Bruger stof buret hver gang vi kører bil, ellers står den i stuen så kun kan bruge den når hun har lyst. Hun bruger den en del. På udstilling har jeg en vogn hvor hun nyder at være i.

Bruger ofte buret i hvalpe tiden til at hvalpen lærer at finde ro og få den hvile/søvn en hvalp skal have. Især når der er flere hunde i husstanden.

Bruger kun til transport. Synes lidt svært at svare retvisende på spørgsmål.

Bruger kun til transport. På udstilling sidder de i vogn

Bruger kun bur under transport i bil

Bruger kun bur under transport i bil

Bruger kun bur i bilen under transport .

Bruger kun bur i bilen pga sikkerhed og på udstillinger

Bruger hvalpe gård når de er små og kommer til skade. Bur til transport og til konkurrencer/udstillinger, bruger det dog sjældent men er altid med. Eller på det seneste mest klapvogn som også fungerer som bur. Der sidder de lidt oppe og føler sig trygge. Det er meget svært at svare når man har en hel flok og pt hvalpe på 13 uger.

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Bruger hundebur til min hvalp pga krav fra bofælle. Mine to andre hunde er kun i bur i bilen og på udstillinger.

Bruger bur som tryghed på fremmede steder og sikkerhed ved transport(andet bur)

Bruger bur på udstilling (dog et stod bur) og til når hunhunden er i løbetid. Så er hundene på skift i bur men om natten. Er hunhunden i bur dvs sover de der 7-8 timer

Bruger bur kun som transport i bil

Bruger Cruftgård, som er en hundegård uden top

Bruger 3 typer: Bur i bil. Åbent bur når hunden har lyst og gitter der adskiller nogle rum.

Brugen af hundebur for at øge sikkerheden og skabe ro for hunden (fx bil)

Brug af bur skal naturligvis begrænses til situationer hvor det giver mening. Vigtigt at hunden er tryk og kan slappe af

Brug af bur er ikke sort/hvidt. Ønsker at hvalpe/løbegård stod som mulighed i alle kategorier, og udstillingsvogn/stroller kunne tilvælges hvor relevant

Blev i tvivl undervejs i undersøgelsen om det ikke omfattede brug af bur til transport, hvilket er det jeg primært bruger buret til nu. Jeg havde buret inde i huset til at starte med, men hun havde ikke lyst til at sove der

Bilen kan være begrænsning for burets størrelse. Jeg har angivet en medium hund da den vejer 23 kg, men det er en stor hund på 58 cm

Betyder meget, om ejer altid er ved siden af buret

Because of car size, cage in the car is smaller (dog cannot stand).

At gøre hundebure til en naturlig del af hverdagen, kan også være en god ide i forhold til altid at kunne have sine hunde med. Vi tager ofte på ferie og har i den forbindelse købt en god hundevogn, så hundene kan komme med uanset mængden af mennesker og de får ofte lov at komme med ind på museer og lignende fordi de køres rundt i en klapvogn.

At flere også bruger små hvalpegårde. Jeg er personligt imod bure i hjemmet, men at det er en god ide at benytte det den første tid med sine nye hvalp, og kun når de er meget unge og har behov for tryghed

Anvender låger til en stationcar og så net mellem bagagerummet og bagsæder, har anvendt regulær bur da hunden var hvalp, men er en grand danois og der kan ikke fås stort nok bur

Anvendelse af sovebure giver jo voldsomt mange timers ophold og er dermed ikke helt retvisende

Antal timer varierer meget, jeg har svaret ud fra de dage hvor den er længst tid i bur, men de dage er der ikke mange af (i snit en gang om ugen). De øvrige dage er det under 1 time, svarende til frem og tilbage til træning/skov og lignende.

Ang burets størrelse, så er det snak om afghansk mynde med meget lang hals og lange ben. Burene er komfortabelt store og ca 15cm højere end mankehøjde. Bredden er ca lig mankehøjde.

Anbefaler alle at træne hunden til at opholde sig i bur

Altid bur under transport/bil

Altid bur i bilen og ophold på træningspladsen. Hjemme kun som hvalp og alene hjemme, så den lærer ro og ikke gnaver ting i stykker

Alt har været nemmere med det bur

Alle vores hunde tilvænne bur, da vores første store hund måtte aflives efter en stor skade, og hun hadede at være i bur, så vi ikke kunne holde hende i ro, så skaden kunne hele ordentligt efter operation.

Har du nogen kommentarer eller noget du ønsker at dele med os om hundebure? - Skriv her:

Alle vores hunde ligger det meste af dagen og sover/slapper af i deres bure med åben låge - burene står i stuen.

Alle vores hunde har haft en boks i bilen tit og ofte er de selv gået op i boksen når bilen har stået åben.en, de har alle elsket boksen. Tit og ofte er de selv gået

Alle mine hunde , er i bur som hvalp, som regel kan lågen stå åben når de er et halvt års tid , og nu elsker de buret , de kan ikke så godt lide støvsugeren ,så der går de begge ind i det meget store bur de har , hår også selv der ind når vi går i seng.

Alle burde lære deres hund at kunne være i bur

Af sikkerhedsmæssige årsager , burde det være et lovkrav i Danmark, at hunde under transport skal være enten i godkendt bur , eller sidde i sikkerhedssele.

1. Jeres spørgeskema er slet ikke nuanceret nok. De virker som om I vil have statistik over hvor mange, der bruger bur som adfærdsregulering. 2. Jeg anbefaler bur eller kasse, i sengen eller lige ved siden af, til mine hvalpekøbere om natten, så vågner man så snart hvalpen er vågen og kan tage den ud at tisse. Mine hvalpe vejer ca 1,3 kg. når de flytter hjemmefra. De tåler ikke et fald fra sengen. Jeg oplever det mere sikkert til transport og hunden kan bevæge sig frit og have vand hos sig, under længere køreture.